

TITEL MASTERARBEIT:

**Fake News/ Deep Fakes in der lokalen Demokratie - eine Bedrohung für
das politische Vertrauen?**

Fake news/deep fakes in local democracy - a threat to political trust?

Verfasserin:	Marie-Isabelle Rosenkranz-Zimmermann
Erstprüfer:	Dr. Johannes Artz
Zweitprüfer:	Prof. Marcus Höreth
Studiengang:	Lehramt Sozialkunde
Semester:	8
Fachsemester:	5
Prüfungsnummer:	41600
E-Mail:	marie-isabelle.rosenkranz@edu.rptu.de
Semester:	Sommersemester 2025

Abstract

„Anderen vertrauen zu müssen,
es aber nicht zu können,
das ist die Rezeptur der Krise“
(Hartmann 2017, 4)

Die vorliegende Arbeit untersucht, inwiefern Fake News und Deepfakes die kommunale Politik betreffen und das Vertrauen der Bürger in die Politik auf kommunaler Ebene zu bedrohen vermögen. Die Bürger müssen ihren gewählten Repräsentanten vertrauen können, dieses Vertrauen kann aber durch Desinformation negativ beeinflusst werden und hierdurch die lokale Demokratie beeinträchtigen. In der vorliegenden Arbeit wird die Wahrnehmung der kommunalen Mandatsträger in Deutschland analysiert. Hierzu wurde eine quantitative Umfrage unter Stadtratsmitgliedern und Bürgermeisterern durchgeführt. Als theoretisches Fundament dienen bisherige Forschungsergebnisse und die Vertrauentheorie von Heiko Biehl. Es werden die Befragung sowie hierzu aufgestellte Hypothesen ausgewertet und auf ihren Gehalt hin überprüft.

Die Ergebnisse zeigen, dass die große Mehrheit der Befragten Fake News und Deepfakes als Bedrohung für die lokale Demokratie wahrnimmt und sie als wichtigen Faktor für den Vertrauensverlust der Bürger in die Politik ansieht. Im Besonderen werden soziale Medien als Hauptverbreitungsweg von Desinformation identifiziert, aber auch der Lokaljournalismus spielt eine Rolle. Gleichzeitig besteht eine deutliche Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung des Problems und den bisher getroffenen Maßnahmen auf kommunaler Ebene. Aufklärung, gesetzliche Regelungen und eine stärkere Verantwortung der Politik werden durch die Ergebnisse angeregt. Die Mehrheit sieht vor allem Bildungs- und Medienkompetenzprogramme als wirksam an. Insgesamt wird an den ausgewählten Maßnahmen zur Bekämpfung von Desinformation sowie zum Vertrauensaufbau der Bürger deutlich, dass diese vor allem dann erfolgreich sein können, wenn sie auf mehreren Ebenen stattfinden und gefördert werden.

Die vorliegende Arbeit leistet einen ersten explorativen Einblick zur Forschung über politische Desinformation auf kommunaler Ebene und zeigt deutlich auf, dass Desinformation durch bisher gemachte Erfahrungen die Vertrauenswahrnehmung beeinträchtigen kann. Aus den Ergebnissen ergibt sich ein weiterer Forschungsbedarf im Bereich kommunaler und übergreifender Strategien zur Bekämpfung von Desinformation und zur Vertrauenssicherung der Bürger in die Politik.

Inhaltsverzeichnis

1.EINLEITUNG	1
2.THEORETISCHE GRUNDLAGEN	3
2.1.Definitionen	3
2.1.1. Definition und Merkmale von „Desinformation“	3
2.1.2. Definition und Merkmale von „Fake News“	4
2.1.3. Definition und Merkmale von „Deepfakes“	4
2.2.Forschungsstand.....	5
2.3.Politisches Vertrauen.....	7
2.4.Hypothesen.....	9
3.METHODIK	15
3.1.Forschungsdesign	15
3.1.1. Quantitative Erhebung mittels Fragebogen.....	15
3.2.Untersuchungsgegenstand, Zielgruppe und Auswahlverfahren	17
3.3.Operationalisierung und Fragebogenentwicklung.....	18
3.3.1. Frageformulierung	19
3.3.2. Fragebogenkonstruktion	20
3.4.Durchführung der Befragung	21
3.4.1. Kategorien.....	21
3.4.2. Fragebogen	22
3.4.3. Umfragerepräsentativität.....	27
3.4.4. Pretest	27
3.5.Mögliche Limitationen der Untersuchung.....	28
3.6.Datenanalyse.....	29
4. EMPIRISCHE ANALYSE & ERGEBNISSE.....	29

4.1. Deskriptive Analyse der Umfrageergebnisse	30
4.2. Hypothesenüberprüfung	35
4.3. Schlussfolgerungen	48
4.3.1. Schlussfolgerungen aus den Teilnehmerantworten.....	48
4.3.2. Schlussfolgerungen aus den Hypothesen	50
4.3.3. Übergreifende Schlussfolgerungen	52
4.3.4. Verknüpfung der Ergebnisse mit Forschungsstand und Theorie	54
4.3.5. Implikationen für die Praxis	57
5. FAZIT	58
6. LITERATURVERZEICHNIS	61
7. ANHANG	63
7.1. Anschreiben/ Einladung per Mail.....	63
7.2. Fragebogen	64
7.2.1. Begrüßungstext Startseite Fragebogen	64
7.2.2. Fragebogen	64
7.3. Endnachricht und Link zur Umfrage	73
7.3.1. Endnachricht der Umfrage:	73
7.3.2. Link zur Umfrage:	74
7.4. Liste der ausgewählten Städte	74
7.5. E-Mail-Verteiler.....	77
7.6. Statistische Auswertungen aus LimeSurvey.....	77
7.6.1. Antworten gesamt	77
7.6.2. Antworten nur Bürgermeister	84
7.6.3. Antworten nur Stadtratsmitglieder.....	92
7.6.4. Bundesländer Niedersachsen/ Saarland/ Bayern.....	100
7.6.5. Statistiken zu H1	102
7.6.6. Statistiken zu H2	104

7.6.7. Statistiken zu H3	106
7.6.8. Statistiken zu H4	108
7.6.9. Statistiken zu H5	118
7.6.10. Statistiken zu H6	121
7.6.11. Statistiken zu H6a	122
7.6.12. Statistiken zu H6b	123
7.6.13. Statistiken zu H6c	124
7.6.14. Statistiken zu H7	125
7.6.15. Statistiken zu H8	125
7.6.16. Statistiken zu H9	126
7.6.17. Statistiken zu H10	126
7.6.18. Statistiken zu H11	127
7.6.19. Statistiken zu H11a	127
7.6.20. Statistiken zu H12	128
7.6.21. Statistiken zu H13	128
7.6.22. Statistiken zu H14	129
7.6.23. Statistiken zu H15	129
7.6.24. Statistiken zu H16	130
7.6.25. Statistiken zu H17	131
7.6.26. Statistiken zu H18	131
7.6.27. Statistiken zu H18a	132
7.6.28. Statistiken zu H19	132
7.6.29. Statistiken zu H20	133
7.6.30. Statistiken zu H21	133
7.6.31. Statistiken zu H22	134
7.6.32. Statistiken zu H22a	134
7.6.33. Statistiken zu H23	135
8. EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG	136

1. Einleitung

In einer Zeit, in der digitale Kommunikation zunehmend an Relevanz gewinnt, rücken auch deren Schattenseiten immer stärker in den Fokus. Durch die rasant entwickelte Informationsverbreitung nimmt die Gefahr von manipulierten Inhalten durch Desinformation, insbesondere von Fake News und Deepfakes zu, welche zum Ziel haben, die Stabilität einer Gesellschaft zu erschüttern. Dies kann sowohl über digitale Verbreitungswege geschehen als auch über andere mediale Kanäle. Bislang sind diese Phänomene eher durch große mediale politische Ereignisse bekannt wie nationale oder internationale Wahlkämpfe, zuletzt in den USA bei der Präsidentschaftswahl zwischen Donald Trump und Kamala Harris. Auf dieser Ebene erfahren sie bislang auch wissenschaftliches Interesse. Solche Formen von Desinformation und digitaler Manipulation werden speziell dafür eingesetzt, politische Prozesse zu beeinflussen, gesellschaftliche Spannungsfelder zu verschärfen und das Vertrauen in demokratische Institutionen und deren Vertreter zu untergraben, was zu einer Destabilisierung des gesamten Systems führen kann. Eine wichtige Grundlage demokratischer Systeme ist das politische Vertrauen, welches als Fundament zwischen den Bürgern und den politischen Repräsentanten des Volkes fungiert. Wird dieses durch Desinformation beeinträchtigt oder nachhaltig zerstört, wird der Demokratie der Nährboden entzogen, es wird immer schwieriger zwischen Wahrheit und Desinformation zu unterscheiden und die Gesellschaft erfährt eine stärker werdende Fragmentierung und Polarisierung - die Legitimität politischer Entscheidungen und die Stabilität politischer Institutionen könnten in Frage gestellt werden.

Vertrauen als Gradmesser für das Funktionieren der repräsentativen Demokratie, „Vertrauenskrise“ oder das Bröckeln der Legitimationsbasis sind auf medialer Ebene als Begriffe präsent (vgl. Fuchs 2017, 2). Während auf nationaler und internationaler Ebene bereits einige Studien zum Thema Desinformation existieren, ist bislang noch nicht untersucht worden, wie politisch Handelnde auf kommunaler Ebene Phänomene wie Fake News oder Deepfakes wahrnehmen und bewerten. Dabei könnte gerade die lokale Demokratie besonders betroffen sein von Desinformation, durch ihre direkte Bürgernähe und die unmittelbare Zuschreibung auf kommunale Amtsträger. Die direkte Nähe zur Bevölkerung könnte eine mögliche Ersteinschätzung auf die Problematik geben, im Hinblick auf eine Früherkennung für sich entwickelnde größere bundesweite Konflikte im Themenbereich. Auch verfügt die kommunale Ebene nur über begrenzte Ressourcen zur Eindämmung von Fake News und Deepfakes und kann keine allgemein gültigen rechtlichen Beschränkungen zur Bekämpfung erlassen. Die vorliegende Forschungsarbeit setzt an diesem Punkt an und leistet in einer ersten Pionierarbeit explorative Einblicke in die Wahrnehmung von kommunalen Politikern bezüglich ihrer Einschätzung von Fake News und Deepfakes in der lokalen Demokratie und ob diese aus ihrer Sicht

eine Bedrohung für das politische Vertrauen der Bürger darstellen. Hiermit wird in ersten Ansätzen versucht eine wichtige Forschungslücke zu schließen, da bislang keine systematische Untersuchung zu diesem Thema auf kommunaler Ebene in Deutschland vorliegt. Hierbei ist die Wahrnehmung durch die politischen Akteure selbst interessant, um eine Brücke zu Untersuchungen in diesem Bereich, welche mit Bürgern durchgeführt wurden, zu schlagen. Die Beantwortung der Forschungsfrage besitzt demnach nicht nur eine politikwissenschaftliche, sondern auch eine gesamtgesellschaftliche Relevanz.

Im Zentrum der Arbeit steht folgende Forschungsfrage: Fake News/ Deepfakes in der lokalen Demokratie- eine Bedrohung für das politische Vertrauen? Es soll untersucht werden inwiefern Kommunalpolitiker Fake News und Deepfakes als Bedrohung für das politische Vertrauen wahrnehmen und welche Bedeutung dies aus ihrer Sicht für die kommunale Demokratie hat. Zur Beantwortung dieser Leitfrage werden folgende Unterfragen herangezogen und betrachtet: Sind politisch Handelnde auf kommunaler Ebene von Desinformation betroffen? In welchen konkreten Situationen erleben Kommunalpolitiker Fake News und Deepfakes als besonders schädlich für das Vertrauen der Bürger? Wie schätzen Kommunalpolitiker die Entwicklung des Vertrauens der Bürger in die Politik ein und steht diese in Verbindung mit Desinformation? Gibt es bestimmte parteipolitische Akteure, die in der Verbreitung von Fake News und Deepfakes als besonders aktiv wahrgenommen werden? Welche Maßnahmen sehen die Kommunalpolitiker als sinnvoll an, für die Prävention und zur Eindämmung von Desinformation?

Mit der vorliegenden Untersuchung soll ein vertieftes Verständnis für die Dynamik zwischen Desinformation und politischem Vertrauen auf lokaler Ebene geschaffen werden. Der wissenschaftliche Beitrag liegt hierbei vor allem in der systematischen Erhebung der subjektiven Wahrnehmung kommunaler Entscheidungsträger. Darüber hinaus soll aus den Ergebnissen auch abgeleitet werden können, ob praxisnahe Handlungsempfehlungen ablesbar sind, welche die unterschiedlichen politischen Ebenen von Politik sowie die Gesellschaft im Umgang mit Fake News und Deepfakes unterstützen können.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in folgende Abschnitte: nach einer kurzen Einleitung folgt zunächst die theoretische Grundlage der Untersuchung, in welcher zentrale Begriffe definiert werden, der bisherige Forschungsstand kurz umrissen sowie ein Konstrukt von politischem Vertrauen dargestellt wird. Hieran schließen sich aufgestellte Hypothesen, welche im späteren Kontext anhand der Untersuchungsergebnisse auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft werden sollen. Es folgt ein Kapitel über die Methodik der Arbeit, in welchem das Forschungsdesign und das methodische Vorgehen der Untersuchung ausführlich erörtert wird. Hier werden auch mögliche Limitationen der Arbeit betrachtet. Anschließend erfolgt die empirische

Analyse der Ergebnisse sowie die Hypothesenüberprüfung, die Einordnung in den theoretischen Kontext und die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen.

Abschließend wird ein Fazit aus der Untersuchung gezogen und es werden mögliche Handlungsperspektiven aufgezeigt.

2. Theoretische Grundlagen

2.1. Definitionen

2.1.1. Definition und Merkmale von „Desinformation“

Im Kontext politischer Kommunikation und öffentlicher Meinungsbildung haben die Begriffe „Desinformation“, „Fake News“ und „Deepfakes“ in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Diese Begriffe stehen für gezielte manipulative Informationsverbreitung, welche zu einem erheblichen Vertrauensverlust in politische Institutionen und politische Amtsträger führen kann. Da die Begriffe „Desinformation“, „Fake News“ und „Deepfakes“ eine wichtige Grundlage der vorliegenden Arbeit darstellen, ist es zunächst von Relevanz, diese fundiert theoretisch zu definieren.

Der Begriff „Desinformation“ stellt hier einen übergeordneten Begriff dar und beschreibt die strategische und vorsätzliche Täuschung oder Beeinflussung von Menschen durch gezielt verbreitete Inhalte. Die Friedrich-Ebert-Stiftung definiert Desinformation als:

...gezielte Verbreitung von Unwahrheiten mit der Absicht, einzelne Menschen oder Gruppen zu manipulieren. Diese Art der vorsätzlichen Täuschung verfolgt in der Regel politische oder wirtschaftliche Interessen und kommt insbesondere in Kriegs- und Krisenzeiten zum Einsatz. Desinformation verhindert eine freie Meinungsbildung und fällt daher eher in den Bereich der Meinungsmache (Friedrich-Ebert-Stiftung).

Laut Bundesamt für Verfassungsschutz wird der Begriff „Desinformation“ folgendermaßen definiert:

Desinformation ist die Verbreitung falscher oder irreführender Informationen, um Einzelpersonen, Gruppen oder die öffentliche Meinung als Ganzes zu beeinflussen. Eine Desinformation liegt vor, wenn sie nach objektiven Maßstäben inhaltlich unzutreffend ist, der Urheber dies weiß und sie dennoch mit dem Ziel der Beeinflussung verwendet. Gleiches gilt für das Verschweigen wesentlicher Teile einer Information. Desinformationsaktivitäten sollen Emotionen, Wahrnehmungen und Einstellungen verändern. Sie

sind ein klassisches Instrument fremder Nachrichtendienste. Diese unterstützen damit ihre Regierungen beim Ausbau der politischen, wirtschaftlichen oder strategischen Positionen sowie der internationalen Reputation (Bundesamt für Verfassungsschutz).

In Abgrenzung zu falschen Informationen die aus Versehen in Umlauf gebracht werden („Fehl-information“), steckt hinter „Desinformation“ die gezielte Absicht zur Täuschung, ob frei erfunden oder absichtlich aus dem Zusammenhang gerissen, ob zugespitzt oder durch das Weglassen wesentlicher Informationen (vgl. Bundesregierung (2)). Desinformation wird laut Bundesregierung durch z.B. manipulierte Deepfakes, gefälschte Fotos oder nachgemachte Websites dargestellt (vgl. Bundesregierung (2)). Weitere Mittel sind aus dem Kontext gerissene verkürzte Zitate oder fehlerhafte Statistiken sowie frei erfundene Lügen, Gerüchte und tendenziöse Behauptungen (vgl. Bundesregierung (2)).

2.1.2. Definition und Merkmale von „Fake News“

In der vorliegenden Arbeit wird hauptsächlich mit den Begriffen „Fake News“ und „Deepfakes“ gearbeitet, laut Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg werden „Fake News“ folgendermaßen definiert: „„Fake News“ ist ein englischer Begriff und bedeutet wörtlich übersetzt „gefälschte Nachricht“ oder „Falschnachricht“. Laut *Duden* bezeichnen Fake News „in den Medien und im Internet, besonders in den Social Media, in manipulativer Absicht verbreitete Falschmeldungen.“ (Landeszentrale für politische Bildung BW).

Die Bundeszentrale für politische Bildung gibt folgende Definition: „Fake-News setzt sich aus zwei Begriffen zusammen. "Fake" heißt "gefälscht" und "news" heißt "Nachrichten". Es sind also gefälschte Nachrichten. Mit reißerischen Schlagzeilen, gefälschten Bildern und Behauptungen werden so Lügen und Propaganda verbreitet. Fake News erwecken den Eindruck, dass es sich um echte Nachrichten handelt“ (Bundeszentrale für politische Bildung). Fake News sind eine gezielte Desinformation der Bürger, welche über alle medialen Kanäle genutzt wird, vor allem aber auch über Social Media. Da die heutige Gesellschaft immer kurzlebiger wird, ist davon auszugehen, dass besonders junge Menschen auf Social Media als Informationsquelle zurückgreifen, ohne den Grad der Reliabilität oder den Ursprung der Quelle zu überprüfen.

2.1.3. Definition und Merkmale von „Deepfakes“

„Deepfakes“ sind manipulierte audiovisuelle Inhalte, die reale Personen täuschend echt darstellen und für politische Zwecke missbraucht werden können. Deepfakes stellen eine beson-

dere Kategorie der Desinformation dar, die Bundesregierung stellt folgende Definition bereit: „Deepfakes sind täuschend echt wirkende, manipulierte Bild-, Audio- oder auch Videoaufnahmen. Sie werden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erzeugt“ (Bundesregierung (1)). Durch die aktuellen technischen Möglichkeiten lassen sich also gezielt digital Inhalte manipulieren. So lassen sich beispielsweise Gesichter oder Stimmen austauschen sowie komplett fiktive Inhalte erstellen. Stetige technische Fortschritte und Weiterentwicklungen auf diesem Gebiet machen es immer schwerer Fiktion von Realität unterscheiden zu können. Gerade für ungeschulte Laien besteht eine akutere Gefahr der Täuschung. Auch die Raffinesse, mit welcher Inhalte erzeugt werden, erschwert das Erkennen und Eindämmen der Inhalte. Die Bundesregierung setzt zur Bekämpfung künstliche Intelligenz und Faktenchecker ein; ebenso wird verstärkt auf digitale Kompetenz bei den Bürgern gesetzt, z.B. durch Medienkompetenzprogramme.

2.2. Forschungsstand

Zunächst einmal ist es wichtig, die Relevanz von Fake News und Deepfakes für politische Institutionen und das politische Vertrauen herauszustellen. Die Verbreitung von Fake News und Deepfakes stellt politische Institutionen vor eine Herausforderung. Durch die gezielte Manipulation kann das Vertrauen der Bürger in demokratische Prozesse und Institutionen unterwandert werden und somit die Integrität der Entscheidungsfindung in demokratische Prozesse beeinträchtigt werden. Indem z.B. politische Gegner in Misskredit gebracht werden, herrscht weniger Chancengleichheit. Dadurch könnten demokratische Prozesse, wie z.B. bei einer Wahl, gefährdet werden. Ein weiterer elementarer Punkt ist der mit der Täuschung einhergehende Vertrauensverlust in die Medien und Institutionen. Wenn Bürger nicht mehr darauf vertrauen können, dass Medieninhalte seriös, authentisch und verlässlich sind, dann schafft dies allgemein eine Skepsis gegenüber Informationen und schürt Misstrauen in der Informationsgesellschaft. Politische Institutionen stehen vor der Herausforderung, politische Kommunikation glaubwürdig und transparent darzustellen und die Authentizität von Informationen sicherzustellen sowie Desinformation gezielt zu bekämpfen und zu unterbinden. Hier müssen enorme Ressourcen bereitgestellt werden; dazu zählen technische Lösungen, Aufklärung sowie rechtliche Rahmenbedingungen.

Wissenschaftliche Untersuchungsergebnisse über die Thematik, wie sich Desinformation auf die Politik und das Vertrauen der Bürger auf kommunaler Ebene auswirken, liegen bislang leider nicht vor.

Darüber, wie sich Desinformation auf das Vertrauen der Bürger allgemein auswirkt und die Demokratie und den Zusammenhalt in der Gesellschaft gefährdet, gibt es bereits interessante Forschungsergebnisse in der Studie „Verunsicherte Öffentlichkeit“. So stellte 2024 die Bertelsmann-Stiftung folgende Forschungsergebnisse vor (5055 befragte Bürger ab 16 Jahren in Deutschland): 84% der Bürger in Deutschland zeigten sich besorgt über absichtlich verbreitete Falschinformationen im Netz und sehen diese als großes oder sehr großes Problem für die Gesellschaft an, zudem waren 81% der Ansicht, dass Desinformation eine reale Gefahr für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie darstellt, mit 54% war mehr als die Hälfte der Befragten der Meinung, dass das Thema Desinformation zu wenig Aufmerksamkeit erhält (Bernhard et al. 2024, 4). Weitere Ergebnisse der Untersuchung waren, dass aus Sicht der Befragten Desinformationen vor allem zur Manipulation der politischen Meinung, der Beeinflussung von Wahlen und der Spaltung der Gesellschaft dienen, fast die Hälfte der Befragten ist unsicher, ob Informationen im Internet der Wahrheit entsprechen, ein Drittel hat in den letzten Monaten Desinformation wahrgenommen, am häufigsten zu den kontroversen Themen wie „Einwanderung“, „Gesundheit“, „Krieg“ und „Wahlen“ (vgl. Bernhard et al. 2024, 4f). Interessant ist das Ergebnis, dass die Quellen von Desinformationen vor allem im politischen Raum verortet werden (Protestgruppen, Aktivisten, Blogger, Influencer, ausländische Regierungen) (vgl. Bernhard et al. 2024, 5). Für die vorliegende Arbeit ist von Bedeutung, dass 50% der Befragten als Quelle Politiker und Parteien in Deutschland ansehen, bei der politischen Ausrichtung meinen 55%, dass sowohl aus dem rechten als auch aus dem linken Spektrum Desinformationen verbreitet werden, 25% verorten die Quelle rechts, 10% links (vgl. Bernhard et al. 2024, 5). Des Weiteren fanden die Forscher heraus, dass Desinformationen am häufigsten in sozialen Medien wahrgenommen werden, aber auch Blogs und Nachrichtenseiten sowie Messengerdienste spielen eine Rolle bei der Verbreitung, rund die Hälfte überprüft Informationen im Internet durch eigene Recherche, Fact-Checking-Organisationen werden bislang wenig genutzt und Medienvertrauen stellt sich als eine Schlüsselkategorie im Umgang mit Desinformation heraus (vgl. Bernhard et al. 2024, 6).

Eine weitere Studie der Universität Zürich (UZH) aus dem Jahre 2024 zeigt, dass Faktenchecks, Programme zur Förderung von Medienkompetenz und verstärkte Berichterstattung über Fake News als verbreitete Strategien im Kampf gegen Desinformation zu unerwünschten Nebenefekten führten, nämlich dass sich nicht nur das Misstrauen gegenüber Desinformation erhöhte, sondern auch das Vertrauen in faktenbasierte, korrekte Berichterstattung sowie in Politik und Wissenschaft gemindert wird (vgl. Hoes, 2024). Die Befragung wurde zwar nur in Polen, Hongkong und den USA mit 6.127 Teilnehmern durchgeführt, in Frage stellen könnte man hierdurch allerdings, ob und inwiefern solche Maßnahmen in Deutschland zu erfolgreichen Ergebnissen führen und welche Strategien erfolgreicher sein könnten.

Weitere relevante Ergebnisse brachte ein Bürgergutachten 2024, an welchem 423.992 Bürger online teilnahmen und über 120 Bürger 9 Tage in Präsenz und online tagten. Hieraus entstanden 15 Empfehlungen: 1. Bildung und Sensibilisierung: Durchführung einer jährlich stattfindenden bundesweiten Aktionswoche zur Aktivierung der Bevölkerung gegen Desinformation, Vermittlung von Medienkompetenz an Erwachsene, Medienkompetenz in den Lehrplänen, rechtliche Verankerung von Medienkompetenz in der Bildung, Fake-News-Quiz- was ist wahr oder falsch?, Desinformationsranking zu Aussagen von politischen Akteuren, 2. Medienpraxis und Journalismus: Gütesiegel für qualitativen Journalismus, Mündigkeit der Bürger durch Transparenz über Medien und Rückverfolgbarkeit von Quellen fördern, Bereitstellung von Material zum Themenbereich Desinformation über Medienhäuser, 3. Soziale Netzwerke: Entwicklung und Verbreitung von leicht verständlichen Leitlinien zum Umgang mit Desinformation, Verpflichtung der Social-Media-Plattformen zur effektiven Bekämpfung von Desinformation, bewusstes Posten zur Vermeidung der Verbreitung von Desinformation, 4. Künstliche Intelligenz: Entwicklung von Technologien zur Kennzeichnung von Desinformation, 5. Einfluss fremder Staaten: Schaffung einer zentralen Stelle zu Desinformation und Prüfung einer strafrechtlichen Verfolgung und/oder Sanktionierung der Verbreitung von Desinformation (vgl. Renkamp et al. und der Bürgerrat 2024, 10).

2.3. Politisches Vertrauen

In diesem Abschnitt sollen auf theoretisch fundierter Basis verschiedene Aspekte politischen Vertrauens als Grundlage definiert werden und zur späteren Analyse der Ergebnisse der Befragung der Stadtratsmitglieder und Bürgermeister herangezogen und verglichen werden.

Die Vertrauensforschung sieht politisches Vertrauen als Gradmesser für die Stabilität demokratischer Systeme an. Definitionen von „Vertrauen“ lassen sich viele finden, mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten und Sichtweisen, ein einhelliger Konsens zum Begriff lässt sich nicht definieren. Für die vorliegende Arbeit wird eine Definition ausgewählt, an welcher man das Vertrauen im späteren Teil der Arbeit überprüfen kann.

Politisches Vertrauen, also das Vertrauen der Bürger in politische Institutionen und Amtsträger oder in Parteien, ist ein essentieller Grundstein für eine funktionierende Demokratie. Denn wer kein Vertrauen mehr in demokratische Institutionen und demokratisch gewählte Personen setzt, ist auch weniger gewillt, die geltenden Regeln oder eventuelle Beschneidungen zu akzeptieren oder die Legitimität der gewählten Amtsträger zu akzeptieren. Es entsteht Verunsicherung, was unter anderem dazu führen kann, dass die Demokratie an sich in Frage gestellt wird und populistischer Propaganda ein Nährboden geboten wird. Die Bürger benöti-

gen für ein stabiles Gefühl von Vertrauen die Zuversicht und Gewissheit, dass die politisch Handelnden im Sinne des Gemeinwohls handeln.

Für die vorliegende Arbeit wird die Definition von Heiko Biehl herangezogen, welche vorrangig zwei Entstehungspfade politischen Vertrauens unterscheidet, zum einen erfahrungsbasiertes Vertrauen, zum anderen zugehörigkeitsbasiertes Vertrauen.

So schreibt Heiko Biehl, dass es im Wesentlichen zwei Pfade gibt, auf denen Vertrauen entstehen kann (vgl. Biehl 2013, 74).

Vertrauen entsteht zum einen aus dem Ergebnis bisheriger Erfahrungen: hierbei kalkuliert das Individuum bisherige Kontakte mit einer Einrichtung und zieht daraus positive (hier kann Vertrauen entstehen) oder negative Bilanz (vgl. Biehl 2013, 74). Im Hinblick auf Parteien ist das Vertrauen dann abhängig von politischer Leistung, welche sich in Regierungszufriedenheit, Einschätzung der allgemeinen und eigenen ökonomischen Situation niederschlägt usw. (vgl. Biehl 2013, 74).

Als zweite Möglichkeit sieht er das Entstehen von Vertrauen aufgrund von Zugehörigkeiten, wonach Individuen und Gruppierungen Einrichtungen vertrauen, denen sie sich zugehörig fühlen, Vertrauen wird durch Gemeinsamkeiten generiert (vgl. Biehl 2013, 75).

Wenn man dies berücksichtigt, ist es von essentieller Tragweite für das Vertrauen der Bürger in die Politik, dass politisch Handelnde sich stringent, zuverlässig, transparent und fair verhalten, da sie an ihren Taten gemessen werden und hieraus Bilanz gezogen wird. Durch Desinformation kann also auch die tatsächliche Realität falsch oder verändert dargestellt werden, was bei den Bürgern zu einem Vertrauensverlust führen kann. Hier spielt sicherlich auch die Quelle der Information eine bedeutende Rolle und das Vermögen dies in den richtigen Kontext einordnen zu können. Zudem lässt sich hieraus der Umkehrschluss ableiten, dass ein Verlust an Vertrauen einhergeht mit schlechten Erfahrungen und Enttäuschungen (positiven Erwartungen, welche nicht erfüllt wurden) oder dem Verlust des Gefühls der Zugehörigkeit und von Gemeinsamkeiten.

Die Definition von Heiko Biehl eignet sich besonders gut für die vorliegende Untersuchung, da diese im Analyseteil eine passende Operationalisierbarkeit bietet und sich gut mit den geschlossenen Fragen des entworfenen Fragebogens verbinden lässt. So lassen sich beispielsweise die Einschätzungen zur Relevanz von Fake News und Deepfakes in der lokalen Demokratie erfahrungsbasierten Aspekten politischen Vertrauens zuordnen. Durch diese theoretische Grundlage kann die spätere Analyse der Ergebnisse gezielt aufzeigen, inwiefern Fake News und Deepfakes als Bedrohung für die verschiedenen Facetten politischen Vertrauens auf kommunaler Ebene wahrgenommen werden.

2.4. Hypothesen

Aus dem bisherigen Forschungsstand und der theoretischen Definition von Biehl lassen sich die im Folgenden unter H1 bis H23 dargestellten Hypothesen für die Arbeit und die spätere Auswertung des Fragebogens ableiten. Zudem werden auch weitere Hypothesen zur Auswertung aufgestellt, welche die Fragen Q1-Q4 betreffen. Diese Fragen dienen dazu, Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen (z.B. nach Stadtgröße oder Parteizugehörigkeit) analysieren zu können.

H1¹ Es gibt keine signifikanten Unterschiede in den Einschätzungen von Stadtratsmitgliedern und Bürgermeistern hinsichtlich der Auswirkungen von Fake News und Deepfakes auf das politische Vertrauen der Bürger.

Begründung: Die Sichtweise und Erfahrungen mit Fake News oder Deepfakes müssten relativ ähnlich ausfallen, da beide Gruppen in direkte politische, kommunale Entscheidungsprozesse eingebunden sind und in direktem Kontakt zur lokalen Bevölkerung stehen. Zudem lässt sich aus dem Konzept von Biehl schlussfolgern, dass das Vertrauen in politische Institutionen nicht vom konkreten Amt abhängt, sondern von gemachten politischen Erfahrungen. Aus diesem Grund ist es plausibel, dass beide Gruppen eine ähnliche Einschätzung geben werden.

H2 Mitglieder der AfD und des BSW schätzen die Auswirkungen von Fake News und Deepfakes auf das politische Vertrauen der Bürger anders ein als Mitglieder etablierter Parteien.

Begründung: Populistische Parteien wie die AfD, aber auch das BSW, vertreten häufig medienkritische und systemkritische Haltungen. Vor allem die AfD sieht sich nicht selten als Opfer von Fake News/ Deepfakes an und könnte diese deshalb selektiv wahrnehmen. Es ist aber auch möglich, dass vor allem Mitglieder der AfD die Rolle von Fake News/ Deepfakes als gering einschätzen, da sie selbst teilweise mit solchen Mitteln arbeiten und daher keine Gefahr von außen sehen. Demgegenüber ist zu vermuten, dass vor allem etablierte Parteien die Rolle und Gefahren von Fake News/ Deepfakes ernster nehmen und sich als Ziel von Desinformationskampagnen sehen. Es ist daher plausibel, dass die Bewertung von Bedrohung je nach politischer Zugehörigkeit variiert.

H3 In größeren Kommunen wird das Problem von Fake News/ Deepfakes als gravierender eingeschätzt als in kleineren Gemeinden.

Begründung: Die Sichtweise könnte sich abhängig von der Einwohnerzahl unterscheiden, da die mediale Reichweite und politische Öffentlichkeit bei einer höheren Einwohnerzahl größer

¹ H=wird im folgenden als Abkürzung für „Hypothese“ verwendet.

ist. Deshalb ist es plausibel, dass politische Akteure in größeren Gemeinden eine stärkere Wahrnehmung für das Thema besitzen und es deshalb als bedrohlicher einstufen.

H4 Es bestehen keine systematischen Unterschiede zwischen den Bundesländern in der Einschätzung der Auswirkungen von Fake News/ Deepfakes auf das politische Vertrauen.

Begründung: Die kommunale Politik ist stark geprägt von bundesweiten Rahmenbedingungen und dürfte im Bezug auf das Thema Fake News/ Deepfakes keine signifikanten Unterschiede aufweisen. Daher ist zu vermuten, dass Unterschiede eher durch individuelle Erfahrungen oder regional unterschiedlich geprägte Medienlandschaften wahrgenommen werden.

H5 Je stärker das Problem von Fake News/ Deepfakes eingeschätzt wird, desto eher schätzen die politisch Handelnden ein, dass das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflusst wird und damit Fake News/ Deepfakes eine Bedrohung für die lokale Demokratie darstellen.

Begründung: Eine hohe Problemeinschätzung deutet daraufhin, dass bereits negative Erfahrungen in der Stadt/ Gemeinde gemacht wurden (nach Biehl: erfahrungsbasiertes Vertrauen). Bernhard et al. zeigen in ihrer Studie, dass Desinformation sich negativ auf das Vertrauen auswirken kann.

H6 Politische Akteure, die bereits Erfahrungen mit Fake News/ Deepfakes gemacht haben, schätzen das Vertrauen der Bürger niedriger ein, als solche ohne entsprechende Erfahrungen.

Begründung: Nach dem Konzept von Biehl beeinflussen negative Erfahrungen das Vertrauen; deshalb könnte man darauf schließen, dass eigene negative Erfahrungen mit Desinformation zu einer niedrigeren Einschätzung des Bürgervertrauens führen. Die Studien von Bernhard et al. und das Bürgergutachten zeigen, dass eine intensive Wahrnehmung von Desinformation zu einer Verunsicherung der Bürger führt.

H6a Erfahrungen auf Systemebene/Demokratie korrelieren stärker mit einer negativen Einschätzung der Entwicklung politischen Vertrauens in den letzten Jahren als eine reine persönliche Betroffenheit.

Begründung: Die Ebene, auf welcher Desinformation wahrgenommen wird, differenziert, wie stark das erfahrungsbasierte Vertrauen nach Biehl gemindert wurde. Es ist zu vermuten, dass eine reine persönliche Betroffenheit den Einzelnen weniger starke Rückschlüsse auf einen Vertrauensverlust ziehen lässt, als Erfahrungen auf höherer Ebene.

H6b Die Identifikation konkreter Quellen als Ursprung von Fake News/ Deepfakes geht mit einer stärkeren Einschätzung einer Bedrohung für die lokale Demokratie einher.

Begründung: Wenn politische Akteure konkrete Quellen als Ursprung benennen können, lässt sich daraus schließen, dass die politisch Handelnden Desinformation in einem oder mehreren bestimmten Bereichen verorten, was wiederum das erfahrungsbasierte Vertrauen nach Biehl

in dem entsprechenden Bereich schwächen würde. Aus diesem Grund ist es plausibel, dass die Akteure Fake News und Deepfakes als eine stärkere Bedrohung für die lokale Demokratie wahrnehmen.

H6c Politisch Handelnde, die konkret eine oder mehrere politische Parteien als Ursprung für Fake News/ Deepfakes identifizieren können, halten diese für eine Bedrohung für die lokale Demokratie.

Begründung: Nach Bernhard et al. sahen 50% der befragten Bürger Politiker und Parteien in Deutschland als Quelle von Desinformation an. Solche spezifisch gemachten negativen Erfahrungen sprechen nach Biehl dafür, dass politische Akteure bei Identifizierung einer oder mehrerer Parteien eine Bedrohung für die lokale Demokratie sehen. Wenn es sich bei diesen Erfahrungen sogar um Mitglieder der eigenen Partei handelt, könnte dies auch das zugehörigkeitsbasierte Vertrauen nach Biehl mindern und somit als Bedrohung für die lokale Demokratie wahrgenommen werden.

H7 Politisch Handelnde, die Fake News/ Deepfakes als Bedrohung für die lokale Demokratie einschätzen, glauben auch stärker daran, dass diese das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen.

Begründung: Die Einschätzung von Fake News/ Deepfakes als Bedrohung ist ein Indikator für ein niedriges erfahrungsbasiertes Vertrauen (nach Biehl), da manipulative Prozesse der Desinformation die institutionelle Integrität untergraben und Bürger diese laut Bernard et al. als großes bis sehr großes Problem für die Gesellschaft ansehen. Deshalb ist es plausibel anzunehmen, dass ein Zusammenhang zwischen der Bedrohungswahrnehmung der politischen Akteure und der Einschätzung des Vertrauens der Wähler in die lokale Politik besteht.

H8 Eine stärkere Wahrnehmung des Problems von Fake News/ Deepfakes geht generell einher mit der Einschätzung, dass diese das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik etwas bis sehr beeinflussen.

Begründung: Die stärkere Wahrnehmung eines Problems fußt auf der Wahrnehmung von Erfahrungen und mindert damit das Vertrauen (nach Biehl). So lässt sich vermuten, dass sich dies auf die Gesamteinschätzung der Beeinflussung des Vertrauens der Wähler in die lokale Politik auswirkt.

H9 Bei der Verbreitung von Fake News/ Deepfakes spielt der Lokaljournalismus insgesamt eine weniger wichtige Rolle.

Begründung: Die Ergebnisse der Studie von Bernhard et al. lassen darauf schließen, dass Desinformation hauptsächlich in den sozialen Medien verortet wird.

H10 Eine stärkere Wahrnehmung der sozialen Medien als Hauptverbreitungsweg von Fake News und Deepfakes korreliert mit einer höheren Forderung an politischen Gegenmaßnahmen.

Begründung: Da nach Bernhard et al. Desinformationen von Bürgern am häufigsten in sozialen Medien wahrgenommen werden, lässt sich vermuten, dass diese Wahrnehmung sich auch bei politischen Akteuren widerspiegelt. Eine höhere Wahrnehmung könnte dann den Rückschluss vermuten lassen, dass diese Akteure mit der Forderung politischer Gegenmaßnahmen ein Problembewusstsein für diesbezügliche Defizite im politischen System entwickelt haben und eine Notwendigkeit in deren Behebung sehen.

H11 Die Wahrnehmung, dass Desinformation insbesondere während Wahlkampagnen, im Zusammenhang mit öffentlichen Institutionen und deren Vertretern und im Kontext lokaler politischer Ereignisse und Entscheidungen schädlich für das Vertrauen der Bürger ist, korreliert mit der stärkeren Einschätzung, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen in die lokale Politik beeinflussen.

Begründung: Besonders bei Prozessen, die sich auf lokaler Ebene abspielen, lässt sich vermuten, dass sich diese kritisch auf die Einschätzung des Vertrauens in die kommunale Politik auswirken (erfahrungsbasiertes Vertrauen nach Biehl).

H11a Die politisch Handelnden sehen Fake News und Deepfakes als besonders schädlich für das Vertrauen der Bürger bei Diskussionen über sensible gesellschaftliche Themen wie Migration und Gesundheit an.

Begründung: Bernhard et al. haben in ihrer Studie festgestellt, dass ein Drittel der befragten Bürger in den letzten drei Monaten vor der Befragung Desinformationen am häufigsten zu den kontroversen Themen wie Einwanderung, Gesundheit, Krieg und Wahlen wahrgenommen haben. Daher ist es plausibel zu vermuten, dass politisch Handelnde Fake News/ Deepfakes in Diskussionen über diese Themen als besonders schädlich ansehen, zum Beispiel als verbales Instrument zur populistischen Meinungsmache.

H12 Die Fähigkeit der Bürger, Fake News und Deepfakes zu erkennen, wird größtenteils als schlecht bis sehr schlecht eingeschätzt.

Begründung: Laut Bernhard et al. ist sich fast die Hälfte der befragten Bürger unsicher, ob Informationen im Internet der Wahrheit entsprechen, was unter anderem dafür spricht, dass diese Schwierigkeiten bei der Identifikation von Fake News/ Deepfakes haben. Aus diesem Grund ist es plausibel, dass auch die politisch Handelnden diese Einschätzung teilen und bislang ähnliche Erfahrungen mit den Bürgern ihrer Kommune gemacht haben.

H13 Aus Sicht der Mehrheit der Befragten besteht Aufklärungsbedarf.

Begründung: Laut Bürgergutachten sind diverse Empfehlungen entstanden (Bildung und Sensibilisierung, Medienpraxis und Journalismus, Soziale Netzwerke), welche nahelegen, dass diese These auch durch die politischen Akteure bestätigt wird.

H14 Politisch Handelnde, die verstärkt konkrete Maßnahmen wie gesetzliche Regelungen für geeignet halten, weisen eine höhere Sensibilität für Desinformationsprobleme in ihrer Stadt auf und fordern damit einen höheren Standard politischer Integrität.

Begründung: Eine Präferenz für spezifische Gegenmaßnahmen signalisiert, dass bereits erfahrungsbasierte Defizite im Vertrauen festgestellt wurden (nach Biehl) und die Betroffenen durch gesetzliche Regelungen auf eine Stärkung des Vertrauens und Eindämmung des Problems hoffen.

H15 Politisch Handelnde, welche selbst aktiv auf Social Media gegen Desinformation vorgehen, zeigen aktives Vorgehen und Engagement, welches mit der positiven Erwartung verknüpft ist, dass das Vertrauen der Bürger langfristig gestärkt werden kann.

Begründung: Politisch Handelnde, welche selbst aktiv auf Social Media gegen Desinformation vorgehen, sehen vermutlich Potential im Vertrauensaufbau der Bürger.

H16 Eine hohe Zuschreibung politischer Verantwortung steht im Zusammenhang mit einer kritischen Einschätzung des aktuellen Vertrauensniveaus der Bürger in die Politik. Je höher die Verantwortung zugeschrieben wird, desto stärker wird ein aktueller Vertrauensmangel als Problem wahrgenommen.

Begründung: Die Sicht, dass die Verantwortung bei der Politik liegt, aktiv gegen Fake News/ Deepfakes vorzugehen, lässt darauf schließen, dass die derzeitigen Maßnahmen als unzureichend angesehen werden, was wiederum auf bestehende Vertrauensdefizite hinweist (erfahrungsbasiertes Vertrauen nach Biehl).

H17 Die politisch Handelnden sehen zumeist die lokale und die nationale Ebene gleichermaßen in der Verantwortung, aktiv gegen Fake News/ Deepfakes vorzugehen.

Begründung: Eine erfolgreiche Eindämmung von Desinformation lässt sich vermutlich nur bewältigen, wenn sowohl konkrete Maßnahmen auf kommunaler Ebene als auch bundesweit ergriffen und durchgesetzt werden. Lokale Maßnahmen können sich auf konkrete Einzelfälle beziehen, während auf nationaler Ebene z.B. gesetzliche Regelungen geschaffen werden können, so dass beide Ebenen ineinander greifen. Auch die Empfehlungen des Bürgergutachtens benennen sowohl gezielte, als auch zentrale Maßnahmen.

H18 Es besteht eine positive Korrelation zwischen Stadträten, die bereits konkrete Schritte unternommen haben, um Fake News/ Desinformation zu bekämpfen, und bereits gemachter Erfahrungen mit Fake News/ Deepfakes.

Begründung: Es lässt sich ableiten, dass vor allem bereits gemachte Erfahrungen mit Fake News/ Deepfakes dazu führen, dass Stadträte aktiv gegen Fake News/ Desinformation vorgehen (erfahrungsbasiertes Vertrauen nach Biehl). Kommunen sehen sich mit einer Fülle an Aufgaben konfrontiert und werden meist erst die Ressourcen für konkrete Maßnahmen aufbringen, wenn sie hier bereits negative Erfahrungen gemacht haben und weniger proaktiv vorgehen.

H18a Die meisten Maßnahmen der kommunalen Akteure werden im Bereich „Informationskampagnen zur Aufklärung der Bürger“ und „Offizielle Stellungnahmen oder Gegendarstellungen bei Desinformation über den Stadtrat“ getroffen.

Begründung: Da sich Kommunen häufig vor der Herausforderung sehen, dass ihnen nicht genügend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, haben diese vermutlich meist vor allem auf konkrete Problemfälle reagiert, indem versucht wurde die Öffentlichkeit aufzuklären und Transparenz für die Bürger zu schaffen. Es liegt nahe, dass versucht wurde das erfahrungsbasierte Vertrauen (Biehl) der Bürger zu stärken und für Aufklärung zu sorgen.

H19 Die meisten Befragten sehen Bildungs- und Medienkompetenzschulungen als eher sinnvoll bis sehr sinnvoll an.

Begründung: Bildungs- und Medienkompetenzschulungen können einen Grundstein zum Erkennen von Fake News/ Deepfakes legen, wodurch Bürger weniger anfällig für Desinformation werden. Auch das Bürgergutachten hat als eine der Empfehlungen „Vermittlungen von Medienkompetenz an Erwachsene, Medienkompetenz in Lehrplänen und rechtliche Verankerung von Medienkompetenz in der Bildung“ festgeschrieben. Aus diesem Grund ist es plausibel, dass auch politische Akteure Bildungs- und Medienkompetenzschulungen als sinnvollen Baustein zur Lösung des Problems ansehen.

H20 Politisch Handelnde, die das Vertrauen der Bürger in die Politik als eher gesunken bis stark gesunken ansehen, neigen dazu, den Einfluss von Fake News/ Deepfakes auf das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik als stark (Antwortverhalten: „Ja, sehr“) einzuschätzen.

Begründung: Eine negative Entwicklung im Vertrauen der Bürger in die Politik in den letzten Jahren könnte darauf Rückschlüsse ziehen lassen, dass dies unter anderem auf Desinformation zurückzuführen sein könnte (erfahrungsbasiertes Vertrauen nach Biehl).

H21 Die Mehrheit der Befragten sieht Fakes News/ Deepfakes als Faktor in der Vertrauensentwicklung an.

Begründung: Laut Bernhard et al. sehen befragte Bürger Desinformation vor allem als Mittel zur Manipulation der politischen Meinung an. Sie vertreten die Auffassung, dass diese zur Beeinflussung von Wahlen und der Spaltung der Gesellschaft dienen. Zudem werden Quellen von Desinformation hauptsächlich im politischen Raum verortet. Als Quellen gaben 50% der

Befragten Politiker und Parteien in Deutschland an. Diese Ergebnisse lassen darauf schließen, dass eine Mehrheit der politischen Akteure Fake News/ Deepfakes als vertrauensreduzierenden Faktor wahrnimmt.

H22 Die meisten politisch Handelnden glauben daran, dass es möglich ist, das Vertrauen der Bürger langfristig zu stärken. Dies korreliert positiv mit der Einschätzung, dass diese die Verantwortung der Politik, aktiv gegen Fake News/ Deepfakes vorzugehen, als weniger bis sehr stark ansehen.

Begründung: Es lässt sich ableiten, dass eine gezielte Stärkung des Vertrauens nur durch gezielte Maßnahmen und damit einer Verantwortlichkeit der Politik einhergehen kann (erfahrungsbasiertes Vertrauen nach Biehl).

H22a Alle angebotenen Maßnahmen zur Vertrauensbildung werden in gleichem Maße zur Stärkung ausgewählt; es gibt keine Maßnahme, die signifikant bevorzugt wird.

Begründung: Alle Maßnahmen dienen zur Eindämmung von Fake News/ Deepfakes und bieten mögliche Lösungen auf mehreren Ebenen an, was darauf schließen lässt, dass keine Maßnahme spezifisch bevorzugt wird. Auch die ausgesprochenen Empfehlungen des Bürgergutachtens agieren auf mehreren Ebenen und setzen an fünf verschiedenen Bereichen an.

H23 Alle Nennungen der Wünsche zur Verbesserung des Problems Fake News/ Deepfakes an die Landes- oder Bundesebene werden in etwa gleichermaßen ausgewählt. Es gibt keinen Wunsch, der signifikant bevorzugt wird.

Begründung: Alle Wünsche setzen an Maßnahmen an, welche generell die Bekämpfung von Fake News/ Deepfakes unterstützen würden, was sich Politiker in der Kommunalpolitik vermutlich erhoffen und befürworten.

3. Methodik

3.1. Forschungsdesign

3.1.1. Quantitative Erhebung mittels Fragebogen

Als Forschungsdesign wurde eine quantitative Erhebung mittels standardisiertem (stark strukturiertem) Fragebogen gewählt. Zielsetzung der quantitativen Analyse ist die Erhebung der Wahrnehmung von Fake News und Deepfakes durch Kommunalpolitiker. Unter einer standardisierten bzw. quantitativen Befragung versteht man eine Befragung, welche hinsichtlich ihres Verlaufs durch die exakte Formulierung und eine genaue Abfolge der Fragen festgelegt ist (vgl.

Gehring und Weins 2009, 73). Hierbei gilt die Befragung als Standardinstrument der empirischen Sozialforschung und ist mit 70%, die am meisten verwendete Erhebungsmethode (vgl. Abel, Möller und Treumann, 52; Schnell, Hill und Esser 2005, 321; Diekmann 2005, 271ff). Die Befragung ist ein systematisch geplanter Kommunikationsprozess zwischen mindestens zwei Personen, bei welchem durch verbale Stimuli (Fragen) verbale Reaktionen (Antworten) hervorgerufen werden, wobei sich die Antworten immer auf Erlebtes und Erinnertes beziehen sowie Meinungen und Bewertungen darstellen (vgl. Raithel 2008, 65). Hierbei können sich die Fragen, wie im vorliegenden Fragebogen, auf Einstellungen oder Meinungen, Überzeugungen, Eigenschaften und Verhalten des Befragten beziehen, wobei die interagierenden Personen Fremde sind, eine asymmetrische Beziehung mit klarer Rollenvorgabe besteht und die Ergebnisse der Kommunikation für die einzelne Person sozial folgenlos bleiben (vgl. Raithel 2008, 65).

Bei der Befragung der vorliegenden Arbeit wurde als Befragungsinstrument der stark strukturierte Fragebogen gewählt sowie die schriftliche Kommunikationsart, eine Einzelbefragung als Befragungssetting mit einer internetgestützten Durchführungsform. Standardisierte Erhebungsmethoden, in diesem Fall der Online-Fragebogen, dienen der Erfassung quantitativer Daten zur Auswertung (vgl. Raithel 2008, 66), so können später die Hypothesen und die Forschungsfrage beantwortet werden. Ausserdem sollte der Fragebogen möglichst einfach formuliert und leicht auszufüllen sein, er soll simpel gestaltet und selbsterklärend sein, sowohl zur besseren Verständlichkeit für die Teilnehmenden, als auch dafür, dass die Forschung generell zu einem späteren Zeitpunkt von anderen Forschern nachvollzogen werden kann (vgl. Raithel 2008, 67).

Es lässt sich vermuten, dass gerade bei moralisch aufgeladenen Untersuchungsgegenständen (wie in diesem Fall Fake News/ Deepfakes und Vertrauen in politische Prozesse) die Online-Befragung durch ihre Anonymität in der Befragungssituation sogar validere Daten produzieren könnte als andere Befragungsmethoden (vgl. Brosius, Haas und Koschel 2016, 121). Durch diesen Faktor kann man auch von einer Reduktion von Verzerrungseffekten bezüglich sozialer Erwünschtheit ausgehen. Zudem lassen sich durch die internetgestützte Befragungsform Interviewerfehler vermeiden. Nachteile der Online-Befragung sind unter anderem eine mögliche Mehrfach-Teilnahme einzelner Personen und dass unklar ist, wer den Fragebogen ausfüllt (vgl. Brosius, Haas und Koschel 2016, 122).

Insgesamt werden bei dieser Untersuchung Merkmale gesucht, welche sich bei verschiedenen Menschen wiederfinden lassen, ungeachtet aller sonstigen Unterschiede zwischen diesen Menschen (vgl. Noelle-Neumann und Petersen 2005, 29). Die Befragung hat zum Ziel, gesellschaftlich relevante Aussagen über Merkmalsträger zu treffen, wobei sich die Untersuchungs-

fragen auf Theorien und Hypothesen beziehen (vgl. Brosius, Haas und Koschel 2016, 84), weshalb sie für die vorliegende Arbeit besonders geeignet ist.

3.2. Untersuchungsgegenstand, Zielgruppe und Auswahlverfahren

Gegenstand der Untersuchung ist die Einschätzung kommunaler Mandatsträger zur Verbreitung und Wirkung von Fake News und Deepfakes im lokalen politischen Raum. Zentrale Gesichtspunkte sind dabei insbesondere die subjektive Wahrnehmung der Relevanz von Desinformation im kommunalpolitischen Alltag, die Einschätzung möglicher Auswirkungen auf das Vertrauen der Bürger in die kommunale Politik, die persönliche Betroffenheit durch Desinformation sowie der Umgang hiermit und mögliche Gegenstrategien auf lokaler Ebene.

Die Zielgruppe der Befragung sind Bürgermeister und Stadtratsmitglieder, welche ihre Tätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland ausüben. Als politische Amtsträger in der lokalen Demokratie haben diese praxisnahe Erfahrungen mit Bürgern, Institutionen und Prozessen gemacht und können daher qualifizierte Auskunft darüber liefern, inwiefern Fake News und Deepfakes aus ihrer Sicht die kommunale Politik und das Vertrauen der Bürger in diese beeinflussen. Diese Zielgruppe wurde ausgewählt, da es bislang keine Forschungsergebnisse zum Thema Fake News/ Deepfakes auf kommunaler Ebene gibt, diese aber als unterste und direkte Ebene eine wichtige Schaltstelle für demokratische Prozesse und das Vertrauen der Bürger in die Politik darstellt.

Herausgestellt werden muss allerdings, dass es sich um eine Befragung auf lokaler Ebene aus Sicht der politischen Akteure handelt und nicht der Bürger. Die Wahrnehmung der Bürgermeister und Stadtratsmitglieder als politische Akteure auf kommunaler Ebene spielt eine zentrale Rolle bei der Untersuchung, da diese sowohl Ziel, als auch Interpreten der genannten Phänomene sind. Ihre Einschätzungen geben Aufschluss darüber, wie präsent das Problem von Fake News/ Deepfakes in der kommunalen Realität ist, ob und wie sich Desinformationskampagnen konkret auf das Vertrauen zwischen Bürgern und Politik auswirken und welche Strategien auf kommunaler Ebene bislang entwickelt wurden oder aus Sicht der Akteure hilfreich wären, um bestehende Probleme einzudämmen. Gerade auf der kommunalen Ebene sind Entscheidungen unmittelbarer erfahrbar und es besteht eine direkte Nähe zwischen Wählenden und Gewählten. Durch die direkte Nähe zu den Bürgern könnte die Wahrnehmung der kommunalen Akteure auch als Frühindikator für folgende größere Probleme und Trends auf Landes- oder Bundesebene dienen. Auch das eigene Verhalten und die Einstellung der politischen

Akteure auf kommunaler Ebene beeinflussen die Bürger vor Ort, die mit derartigen Problemen und Trends konfrontiert werden.

Als Auswahlkriterium für die Bürgermeister und Stadträte wurden per Zufallsprinzip 20 Städte/ Gemeinden pro Bundesland ausgewählt, hiervon jeweils 5 mit bis zu 5000 Einwohnern, 5 mit bis zu 20.000 Einwohnern, 5 mit bis zu 100.000 Einwohnern und 5 mit mehr als 100.000 Einwohnern. Die Unterteilung stützt sich auf die Einteilung in Landgemeinden (unter 5000 Einwohner), Kleinstädte (bis 20.000 Einwohner), Mittelstädte (bis zu 100.000 Einwohner) und Großstädte (mit mehr als 100.000 Einwohnern) (vgl. <https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/deutschland/gemeinden/StadtGemeindetyp/StadtGemeindetyp.html>). Eine Ausnahme bilden hier die Stadtstaaten. In Bundesländern die z.B. nur über eine Großstadt verfügen, wie das Saarland, wurde in dieser Kategorie auch nur diese Stadt angeschrieben. Eine Übersicht über die ausgewählten Städte und Gemeinden findet sich im Anhang unter Kapitel 7.4.. Die Teilnehmenden wurden über einen E-Mail-Verteiler rekrutiert (siehe Anhang 7.5.). Die E-mail-Adressen wurden größtenteils über das Internet ausfindig gemacht, teilweise auch telefonisch erfragt. Insgesamt wurde versucht durch eine breite Streuung der Kontaktaufnahme möglichst viele Kommunalpolitiker unterschiedlicher Parteizugehörigkeit und Stadttypen einzubeziehen.

3.3. Operationalisierung und Fragebogenentwicklung

In der vorliegenden Forschungsarbeit wurden die zentralen Konzepte „Fake News“, „Deepfakes“ sowie „politisches Vertrauen“ über spezifische Fragen im Rahmen eines standardisierten Online-Fragebogens operationalisiert. Ziel der Untersuchung ist es, die subjektive Wahrnehmung und Bewertung dieser Phänomene durch kommunale Mandatsträger zu erfassen. Um die Bedrohungslage einschätzen zu können, wurden Items verwendet, die die Häufigkeit, die Quellen und Auswirkungen von Desinformation abfragen (wie z.B. „Wie stark schätzen Sie das Problem von Fake News und Deepfakes in Ihrer Gemeinde oder Stadt ein?“). Die Bewertung der Auswirkungen auf das politische Vertrauen erfolgt unter anderem über Skalen mit nach Intensität orientierten Merkmalsausprägungen (z.B. „Sehr stark“ bis zu „Das Problem ist nicht vorhanden“), welche eine gestufte Einschätzung ermöglichen sollen.

3.3.1. Frageformulierung

Bezüglich der Frageformulierung kann grundsätzlich zwischen geschlossenen, halboffenen und offenen Fragen unterschieden werden (vgl. Porst 2014, 54). Aus Gründen der effizienteren Auswertbarkeit wurde sich in diesem Fragebogen ausschließlich für geschlossene Fragen entschieden, welche den Befragten eine eng begrenzte Anzahl von Antwortalternativen bieten (vgl. Brosius, Haas und Koschel 2016, 86), diese Variante liefert eine höhere Durchführung- und Auswertungsobjektivität (vgl. Diekmann 2005, 408). Zudem ist das Beantworten von geschlossenen Fragen auch für den Befragten aus Zeiteffizienzgründen interessant. Der Nachteil von geschlossenen Fragen besteht darin, dass offene Antwortmöglichkeiten, wie z.B. Vorschläge wie geeignete Präventionsmaßnahmen, nicht als Anregung mit aufgenommen werden können und eventuell keine der vorgegebenen Kategorien passend für den Befragten erscheint. Geschlossene Fragen bieten aber auch für die Befragten den Vorteil, dass das Ausfüllen des Fragebogens weniger Zeit in Anspruch nimmt als bei offenen Fragen, wodurch die Anzahl der Teilnehmenden erhöht werden kann. Bei dem geschlossenen Antwortformat kann man zwischen der Antwortkategorie „Einfachnennung“ (es gibt nur eine zulässige Antwort) und „Mehrfachnennung“ (mehrere Antworten einer vorgegebenen Kategorie sind auswählbar) unterscheiden (vgl. Porst 2014, 53). Im vorliegenden Fragebogen gab es 22 Fragen mit Einfachnennung und 7 Fragen mit Mehrfachnennung. Ausserdem wurde darauf geachtet, dass die Fragen nicht suggestiv, sondern neutral formuliert wurden, um die Befragten nicht in eine bestimmte Richtung zu lenken; so sollen Verzerrungseffekte wie Ausstrahlungseffekte vermieden werden. Als wesentlicher Grundsatz der Frageformulierung ist zu beachten, dass die Frage kurz, einfach, präzise, direkt und eindimensional formuliert sein sollte (vgl. Raithel 2008, 73). Es sollten möglichst keine Negationen und Fremdwörter oder Fachausdrücke verwendet werden und der thematisierte Sachverhalt sollte nicht mehrere Aspekte gleichzeitig in einer Frage ansprechen (vgl. Raithel 2008, 73), da sonst keine saubere Differenzierung möglich ist. Aus diesem Grund wurde in der Befragung Wert darauf gelegt, dass die Fragen leicht verständlich formuliert wurden. Die Begriffe „Fake News“ und „Deepfakes“ wurden zu Beginn des Fragebogens für die Teilnehmenden definiert. Im vorliegenden Fragebogen wurde bei fast allen Fragen bewusst auf eine nicht-inhaltliche Antwortkategorie wie z.B. weiß-nicht verzichtet, da davon auszugehen ist, dass die Befragten eine Antwort kennen und die Vorgabe von nicht-inhaltlichen Antwortkategorien insofern problematisch ist, als dass nicht nur befragte Personen ohne eine relevante Einstellung, sondern auch solche mit einer relevanten Einstellung, diese Kategorie aufgrund von Satisficing (die erstbeste Möglichkeit wird gewählt) auswählen (vgl. Menold und Bogner 2015, 6).

3.3.2. Fragebogenkonstruktion

Bei der Gestaltung des Gesamtfragebogens sollte auf eine sinnvoll aufeinander aufbauende inhaltliche Logik und Reihenfolge geachtet werden, die Reihenfolge der Fragen und Kategorien wurde hiernach berücksichtigt. Ein essentiell wichtiger Faktor ist auch, dass die Forschungsfrage und die Hypothesen mittels der erstellten Fragen beantwortet werden können; ausserdem sollte der Fragebogen aus Zeitgründen nur so lange sein, wie es im Interesse des Forschungsvorhabens notwendig ist, damit möglichst viele Teilnehmer den Fragebogen vollumfänglich beantworten (vgl. Behnke, Baur und Behnke 2010, 228). Die zentrale Forschungsfrage muss zunächst in relevante Dimensionen zerlegt werden, die späteren Testfragen müssen alle Dimensionen abdecken, die zur Beantwortung der Forschungsfrage notwendig sind (vgl. Springer et al. 2015, 46). Dabei sollten die Einleitungsfragen als leicht verständliche und attraktive „Eisbrecherfragen“ formuliert werden, da die Bereitschaft der Befragten den Fragebogen auszufüllen hier entscheidend beeinflusst wird (vgl. Behnke, Baur und Behnke 2010, 229f). Sie sollten auch eine gewisse Spannungskurve enthalten, damit das Interview interessant bleibt und fortgeführt wird (vgl. Behnke, Baur und Behnke 2010, 229f). Eine systematische Anordnung der Fragen mit einer aufeinander aufbauenden Logik ist wichtig, damit der Befragte beim Ausfüllen des Fragebogens bleibt. Deshalb ist es wichtig, die Motivation zu erhalten, einerseits durch möglichst abwechslungsreiche Fragen, andererseits dürfen diese nicht zu bunt durchmischt sein, die Motivation steigt üblicherweise im Verlauf der Befragung an und erreicht im mittleren Drittel ihren Höhepunkt, schwierige Fragen sollten daher möglichst in diesem Abschnitt gestellt werden (vgl. Behnke, Baur und Behnke 2010, 230). Bei Online-Befragungen tritt häufig das Problem auf, dass die Befragten den Fragebogen in der Mitte abbrechen, weshalb besonders essenzielle Fragen möglichst früh gestellt werden sollten (vgl. Behnke, Baur und Behnke 2010, 230). Die Reihenfolge der Fragen wurde in diesem Fragebogen so konzipiert, dass diese sinnvoll aufeinander aufbauen, aber auch abwechslungsreich und nicht redundant erscheinen. Die Dauer des Ausfüllens umfasst um die 10 Minuten. Um ein dezidiertes Bild vom Sachverhalt zu erhalten, ist es notwendig, ausreichend viele Fragen zu stellen. Aufgrund der Wahl des geschlossenen Antwortformats ist die Befragung daher recht zeiteffizient, liefert aber dennoch ausreichende Informationen, um einen Gesamteindruck zu erhalten. Das Layout wird weitestgehend von dem Umfragetool LimeSurvey bereitgestellt, man kann hier zwischen unterschiedlichen Varianten und Darstellungsformen wählen, die Benutzeroberfläche ist nach wissenschaftlichen Standards für Umfragen konzipiert und vereinfacht so das Erstellen des Fragebogens.

3.4. Durchführung der Befragung

Die Durchführung und teilweise auch die Auswertung der Befragung erfolgte mit der Software von LimeSurvey, für welche die RPTU eine Lizenz besitzt, was auch die Überprüfbarkeit der Echtheit der Erhebung für die Teilnehmenden nachvollziehbar macht. Die Datenerhebung erfolgte in dem Zeitraum zwischen 25.03.2025 bis 16.04.2025. Als Methode wurde die Online-Befragung gewählt, welche sich für dieses Projekt als ökonomischer und anonym als eine Papiervariante darstellte. Die Einladungs-Mails wurden von der eigenen Uni-Mail-Adresse über die RPTU versendet (die Einladungsmail findet sich im Anhang unter 7.1.). Da die Umfrage anonym durchgeführt wurde, über einen nicht-personalisierten Link, wurde keine Datenschutzerklärung bereitgestellt. Aufgrund der Anonymität besteht keine Verknüpfung (technisch Fremdschlüsselbeziehung) zwischen den Befragten aus der Tabelle der Umfrageteilnehmer und ihren entsprechenden Antworten (vgl. https://www.limesurvey.org/manual/Survey_participants/de. Zugriff am 16.4.25). Ausserdem wurden über 500 E-Mails an verschiedene Ansprechpersonen auf kommunaler Ebene verschickt, darunter Fraktionsvorsitzende, zentrale E-Mail-Verteiler von Stadträten sowie direkte Kontakte von Bürgermeistern (der E-Mail-Verteiler findet sich im Anhang unter 7.5.). Aufgrund der Verwendung von Sammelverteilern ist nicht eindeutig nachvollziehbar, wie viele individuelle Personen die Einladung zur Teilnahme tatsächlich erreicht hat. Daher kann keine exakte Rücklaufquote im Verhältnis zur Anzahl der kontaktierten Einzelpersonen berechnet werden. Für die Auswertung wird daher auf die realisierte Stichprobe (Anzahl der ausgefüllten Fragebögen) Bezug genommen. Der Link zur Umfrage befindet sich im Anhang unter 7.3.2..

3.4.1. Kategorien

Im folgenden wurde der Fragebogen thematisch nach Kategorien gegliedert.

So beginnt dieser mit einer formalen Kategorie, in welcher die aktive Funktion als Politiker, aktiv als Mitglied in welcher Partei, Einwohnerzahl in der tätigen Stadt/ Gemeinde und das Bundesland abgefragt werden.

Diese formalen Angaben wurden erhoben, um im späteren Verlauf in der Auswertung inhaltlich vergleichen zu können, ob hinsichtlich politischer Funktion, Parteizugehörigkeit, Stadtgröße oder Bundesland bestimmte Variablen miteinander korrelieren.

Es folgen im weiteren 4 inhaltliche Kategorien, welche sich in 1. Einschätzung des Problems, 2. Wahrnehmung als Vertrauensproblem, 3. Gegenmaßnahmen und Präventionsstrategien

sowie 4. Persönliche Einschätzung und Ausblick unterteilen. Eine Untergliederung der Fragen in Kategorien wurde zur besseren Verständlichkeit der thematisch zusammenhängenden Inhalte für die Befragten gewählt. Somit soll erzielt werden, dass durch die Befragung reliablere Ergebnisse erzielt werden, durch welche die Hypothesen und die Forschungsfrage beantwortet werden können.

3.4.2. Fragebogen

In dieser Forschungsarbeit wurde ein Fragebogen entwickelt, welcher sich an den in Kapitel 3.3.1. Frageformulierung und 3.3.2. Fragebogenkonstruktion vorgegebenen Richtlinien orientiert und diese einbezieht. Auch wurde z.B. in das Layout mit einbezogen, dass die optische Gestaltung gleicher Fragen auch gleich ist, denn alles was im Fragebogen gleich ist, sollte auch optisch gleich präsentiert werden, wo Unterschiede sind, sollte dies an der optischen Präsentation erkennbar sein (vgl. Porst 2014, 54). So wurden Antwortmöglichkeiten mit Einfachnennung mit einem runden Kreis markiert, wobei Antwortmöglichkeiten mit Mehrfachnennung mit einem eckigen Kästchen markiert wurden, dies generiert die Software von LimeSurvey allerdings auch schon selbständig. Der Fragebogen besteht insgesamt aus 28 Fragen, wovon 4 statistische Fragen, 6 Fragen zur Einschätzung des Problems, 6 Fragen zur Wahrnehmung als Vertrauensproblem sowie 7 Fragen zu Gegenmaßnahmen und Präventionsstrategien sind. Den letzten Abschnitt bildet eine persönliche Einschätzung und ein Ausblick mit 5 Fragen. Ziel des Fragebogens ist es, die Einschätzung und Meinung von politisch Handelnden auf Kommunalebene bezüglich ihrer Erfahrung mit Fake News/ Deepfakes zu erhalten und dabei auch zu erfahren, ob diese aus ihrer Sicht eine Gefahr für das Vertrauen der Bürger in die Politik darstellen.

Bevor der Fragebogen beginnt, werden die Teilnehmenden mit einer Einleitung begrüßt, welche kurz das Forschungsvorhaben beschreibt und eine prägnante Definition von den Begriffen „Fake News“ und „Deepfakes“ enthält, damit die Beantwortung der folgenden Frage präzise erfolgen kann und keine Unklarheiten entstehen. Ausserdem wird auf die Dauer des Ausfüllens von circa 10 Minuten und vor allem die Anonymität der Umfrageergebnisse sowie die Sicherheit des RPTU-LimeSurvey-Servers hingewiesen (siehe Anhang 7.2.1.).

Die Befragten sollen dazu eingeladen werden, ihre Antworten völlig unabhängig und unbeeinflusst abgeben zu können, so dass eine höhere Wahrscheinlichkeit von ehrlichen Antworten besteht. Anschließend folgt der Fragenkatalog mit statistischen und inhaltlichen Fragen. Des Weiteren wurde bei den Antworten mit Einfachnennung, auf welche die Befragten eine Antwort auf einer Ordinalskala mit einer Rangordnung und relationaler Beziehung der Merkmals-

ausprägungen zueinander geben (vgl. Porst 2014, 73), Wert darauf gelegt, dass diese klare Ausprägungen aufweisen von z.B. „sehr stark“ bis „das Problem ist nicht vorhanden“. Die Skalen wurden so konzipiert, dass es eine Rangfolge von 4-5 Ausprägungen an möglichen Antworten gibt, auf welchen sich die Befragten einordnen können (z.B. sehr stark, weniger stark, eher schwach, überhaupt nicht); wobei diese Kategorien hinreichend präzise, disjunkt (nicht überlappend) und erschöpfend formuliert wurden (vgl. Raithel 2008, 69). Ausserdem gibt es auch Antwortkategorien im Nominalskalenniveau, die z.B. eine klare Ja/ Nein-Antwort fordern, um die Befragten in zwei Gruppen einordnen zu können. Bei den Fragen 6.a., 6.b., 6.c., 18.a. und 22.a. wurde eine Filterführung verwendet, diese sind also nur sichtbar für Personen, welche bei einer vorhergehenden Frage eine bestimmte Antwort ausgewählt haben.

Im folgenden Abschnitt wird nun der Fragebogen mit seinen einzelnen Fragen und Antwortmöglichkeiten beschrieben. Der Fragebogen beginnt mit 4 statistischen Fragen. Zunächst kann unter 1. *Ich bin* zwischen den zwei Ausprägungen Stadtratsmitglied oder Bürgermeister in Einfachnennung gewählt werden. Unter 2. *Ich bin Mitglied folgender Partei* finden sich neun auswählbare Ausprägungen in Einfachnennung (CDU/CSU, AfD, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, BSW, FDP, Andere Partei, Keine Partei). Die Reihenfolge der Parteien in den Antwortmöglichkeiten gliedert sich nach Anzahl der Stimmen der Bundestagswahl 2025. Unter 3. *Ich bin tätig in der Funktion als Stadtrat/ Bürgermeister in einer Gemeinde mit einer Einwohnerzahl* konnte in Einfachnennung zwischen vier Merkmalsausprägungen (bis 5000 Einwohner, bis 20.000 Einwohner, bis 100.000 Einwohner, mehr als 100.000 Einwohner) gewählt werden. Unter 4. *Ich wohne in folgendem Bundesland* konnte zwischen sechzehn Merkmalsausprägungen (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen) in Einfachnennung gewählt werden. Die Auflistung der Bundesländer erfolgt alphabetisch. Darauf folgt der erste inhaltliche Abschnitt mit dem Thema der Einschätzung des Problems, welcher mit der Frage startet 5. *Wie stark schätzen Sie das Problem von Fake News und Deepfakes in Ihrer Gemeinde oder Stadt ein?* Als Antwortmöglichkeiten standen fünf Merkmalsausprägungen (Sehr stark, Eher stark, Eher schwach, Schwach, Das Problem ist nicht vorhanden) in Einfachnennung zur Auswahl. Gefolgt von 6. *Haben Sie bislang Erfahrungen mit Fake News oder Deepfakes gemacht?*, auf welche man mit den zwei Merkmalsausprägungen (Ja, Nein) in Einfachnennung antworten konnte. Falls Frage 6. mit „Ja“ beantwortet wurde, schließt sich die Frage 6.a. *Auf welcher Ebene haben Sie Erfahrungen mit Fake News/ Deepfakes gemacht?* an, gewählt werden kann zwischen folgenden drei Merkmalsausprägungen in Mehrfachnennung (Persönlich betroffen (als politisch Handelnder), Systemebene/Demokratie (öffentliche Wahrnehmung von pol. Institutionen oder demokratischer Legitimität), Politische Prozesse (z.B. Wahlkampf). Falls Frage 6. mit ja beantwortet wurde schließt sich an Frage 6.a., Frage 6.b. *Können Sie den Ursprung der Fake*

News oder Deepfakes einer bestimmten Quelle zuordnen? an, auf welche in Mehrfachnennung als Antwort unter folgenden sieben Merkmalsausprägungen gewählt werden konnte (Einer bestimmten politischen Partei oder deren Anhängern, Einer Privatperson oder lokalen Interessengruppe, Sozialen Medien und Online-Foren (z.B. anonyme Accounts, Troll-Netzwerke), Lokalen oder überregionalen Medien (z.B. fehlerhafte oder verzerrte Berichterstattung), Organisierter Desinformation mit mutmaßlich ausländischem Einfluss (hybride Beeinflussung), Sonstiger Quelle, Nein, der Ursprung war nicht eindeutig feststellbar). Falls die Antwort 6.b.1. „Einer bestimmten politischen Partei oder deren Anhängern“ ausgewählt wurde, schließt sich Frage 6.c. *Falls Sie eine politische Partei als Ursprung identifizieren können, um welche Partei handelt es sich?* an, auf welche in Einfachnennung aus sieben Merkmalsausprägungen (CDU/CSU, AfD, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, BSW, FDP, Andere Partei) ausgewählt werden konnte. Die Frage 7. *Halten Sie Fake News und Deepfakes für eine Bedrohung für die lokale Demokratie?* lässt als Antwort die zwei Merkmalsausprägungen (Ja, Nein) in Einfachnennung zu. Es beginnt der zweite Abschnitt der Befragung mit dem Thema „Wahrnehmung als Vertrauensproblem“ mit der Frage 8. *Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?*. Als Antwortmöglichkeiten in Einfachnennung standen vier Merkmalsausprägungen (Ja, sehr, Ja, etwas, Kaum, Überhaupt nicht) zur Auswahl. Dem schließen sich zwei Fragen zur medialen Zuschreibung an. 9. *Wie wichtig ist, Ihrer Meinung nach, bei der Verbreitung von Fake News/ Deepfakes der Lokaljournalismus?* Hier konnte zwischen vier Merkmalsausprägungen (Sehr wichtig, Eher wichtig, Weniger wichtig, Überhaupt nicht wichtig) in Einfachnennung ausgewählt werden. Die Frage 10. *Wie wichtig sind, Ihrer Meinung nach, bei der Verbreitung von Fake News/ Deepfakes soziale Medien?* bietet als Antwortmöglichkeit vier Merkmalsausprägungen (Sehr wichtig, Eher wichtig, Weniger wichtig, Überhaupt nicht wichtig) in Einfachnennung an. Die Frage 11. *In welchen Situationen können Fake News und Deepfakes, Ihrer Meinung nach, besonders schädlich für das Vertrauen der Bürger sein?* bietet als Antwortmöglichkeiten acht Merkmalsausprägungen (Während Wahlkampagnen und politischer Entscheidungsfindung, Bei Krisen und Notfällen (z.B. Naturkatastrophen, Terroranschläge), Im Zusammenhang mit öffentlichen Institutionen und deren Vertreter/innen, Bei Diskussionen über sensible gesellschaftliche Themen (z.B. Migration, Gesundheit), In der Berichterstattung über internationale Konflikte und diplomatische Beziehungen, Im Kontext lokaler politischer Ereignisse und Entscheidungen, Bei der Verbreitung von Fehlinformationen über einzelne Personen des öffentlichen Lebens, Keine Angabe) in Mehrfachnennung an. Die Fragen 12. und 13. bilden eine thematische Überleitung zum letzten Abschnitt der Befragung. Die Frage 12. *Wie schätzen Sie die Fähigkeit der Bürger ein, Fake News und Deepfakes zu erkennen?* bietet den Befragten eine Auswahl an Antworten über sechs Merkmalsausprägungen (Sehr gut, Gut, Weder gut noch schlecht, Weniger gut, Sehr schlecht) in Einfachnennung an. Die Frage 13. *Glauben Sie, dass hier Aufklärungsbedarf be-*

steht? bildet mit zwei Merkmalsausprägungen (Ja, Nein) in Einfachnennung als Antwortmöglichkeit den Abschluss des zweiten thematischen Abschnittes der Befragung. Es folgt der dritte Abschnitt des Fragebogens mit dem Thema „Gegenmaßnahmen und Präventionsstrategien“. Dieser beginnt mit der Frage 14. *Welche der folgenden Maßnahmen halten Sie für geeignet, um die Verbreitung von Fake News und Deepfakes einzudämmen?*, auf welche zwölf Merkmalsausprägungen (Bildung und Medienkompetenzförderung, Gesetzliche Regelungen auf lokaler Ebene, Gesetzliche Regelungen auf nationaler Ebene, Gesetzliche Regelungen auf EU-Ebene, Unterstützung durch soziale Medienplattformen (z.B. Faktenchecks, Warnhinweise), Förderung unabhängiger Faktencheck-Organisationen, Stärkere Transparenzanforderungen für Online-Algorithmen, Zusammenarbeit zwischen Politik, Wissenschaft und Tech-Unternehmen, Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeit durch Kampagnen, Melde- und Beschwerdestellen für Fake News und Deepfakes einrichten, Sanktionen gegen Urheber und Verbreiter von Fake News und Deepfakes, Sonstige Maßnahmen) in Mehrfachnennung als Antwortmöglichkeit auswählbar sind. Es folgt 15. *Nutzen Sie selbst aktiv Social Media, um gegen Desinformation und Fake News/ Deepfakes vorzugehen?* mit zwei Merkmalsausprägungen (Ja, Nein) in Einfachnennung als Antwortmöglichkeit. Dem schließt sich 16. *Inwiefern sehen Sie die Verantwortung der Politik, aktiv gegen Fake News und Deepfakes vorzugehen?* mit vier Merkmalsausprägungen (Sehr stark, Weniger stark, Eher schwach, Überhaupt nicht) in Einfachnennung als Antwortvariable an. Die Frage 17. *Sollte dies eher auf lokaler oder nationaler Ebene geschehen?* bietet den Befragten drei Merkmalsausprägungen (Lokaler Ebene, Nationaler Ebene, Beides gleichermaßen) in Einfachnennung als Antwortmöglichkeit an. Die Frage 18. *Hat Ihr Stadtrat bereits konkrete Schritte unternommen, um Fake News und Desinformation zu bekämpfen?* kann mit den zwei Merkmalsausprägungen (Ja, Nein) in Einfachnennung beantwortet werden. Die Frage 18.a. ist eine Filterfrage und erscheint nur, wenn der Befragte die Frage 18. mit „Ja“ beantwortet hat. *18.a. Welche Maßnahmen wurden bereits ergriffen?* kann mit zehn Merkmalsausprägungen (Informationskampagnen zur Aufklärung der Bürger/innen, Förderung von Medienkompetenz-Projekten in Schulen und der Erwachsenenbildung, Zusammenarbeit mit unabhängigen Faktencheck-Organisationen, Einrichtung von Anlaufstellen oder Hotlines zur Meldung von Fake News, Offizielle Stellungnahmen oder Gegendarstellungen bei Desinformation über den Stadtrat, Kooperation mit sozialen Medien zur Identifikation und Eindämmung von Desinformation, Beschluss von lokalen Richtlinien oder Verordnungen gegen Fake News, Schulungen für Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter/innen zur Erkennung von Desinformation, Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern oder externen Experten zum Thema, Sonstige Maßnahmen) in Mehrfachnennung beantwortet werden. Hier schließt sich als letzte Frage des dritten Abschnitts die Frage 19. *Wie sinnvoll finden Sie Bildungs- und Medienkompetenzschulungen zur Lösung des Problems?* mit vier Merkmalsausprägungen (Sehr sinnvoll, Eher sinnvoll, Weniger sinnvoll, Gar nicht

sinnvoll) in Einfachnennung als Antwortvariable an. Der vierte und letzte Abschnitt der Befragung beschäftigt sich mit dem Thema der persönlichen Einschätzung und eines Ausblicks und ist recht kurz gehalten mit vier bis fünf Fragen. Der vierte Abschnitt beginnt mit der Frage 20. *Wie hat sich, Ihrer Meinung nach, das Vertrauen der Bürger in die Politik in den letzten Jahren entwickelt?* und bietet fünf Merkmalsausprägungen (Stark gestiegen, Eher gestiegen, Gleich geblieben, Eher gesunken, Stark gesunken) in Einfachnennung als Auswahlmöglichkeit an. Dem schließt sich die Frage 21. *Spielen Fake News und Deepfakes Ihrer Meinung nach eine Rolle in dieser Entwicklung?* mit zwei Merkmalsausprägungen (Ja, Nein) in Einfachnennung an. Es folgt die Frage 22. *Glauben Sie, dass es möglich ist, das Vertrauen der Bürger langfristig zu stärken?* mit zwei Merkmalsausprägungen (Ja, Nein) in Einfachnennung als Auswahlmöglichkeit. Falls die Frage 22. mit „Ja“ beantwortet wurde, schließt sich die Frage 22.a. *Welche Maßnahmen würden Ihrer Meinung nach zur Vertrauensbildung beitragen?* mit elf Merkmalsausprägungen (Transparente und nachvollziehbare Kommunikation seitens des Stadtrats, Regelmäßige Bürgerdialoge und Bürgerversammlungen, Stärkere Einbindung der Bürger in politische Entscheidungsprozesse (z.B. Bürgerbeteiligung, Online-Petition), Förderung von Medienkompetenz und Aufklärung über Desinformation, Konsequentes Vorgehen gegen Fake News und Desinformation, Zusammenarbeit mit unabhängigen Medien und Faktencheck-Organisationen, Nutzung sozialer Medien zur direkten und transparenten Kommunikation mit der Bevölkerung, Schulungen für politische Entscheidungsträger zur effektiven Krisenkommunikation, Stärkung lokaler Medien und Unterstützung einer unabhängigen Berichterstattung, Langfristige Kampagnen zur Stärkung von Demokratie und Zusammenhalt, Sonstige Maßnahmen) in Mehrfachnennung als Antwortmöglichkeit an. Als abschließende Frage folgt 23. *Gibt es etwas, das Sie sich von anderen politischen Ebenen (z.B. Landes- oder Bundesebene) wünschen, um das Problem von Fake News und Deepfakes besser anzugehen?* mit zehn Merkmalsausprägungen (Einheitliche gesetzliche Regelungen gegen Fake News und Deepfakes, Finanzielle Unterstützung für lokale Aufklärungs- und Medienkompetenzprojekte, Einrichtung überregionaler Anlaufstellen oder Taskforces zur Bekämpfung von Desinformation, Bessere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen bei der Aufklärung und Prävention, Stärkere Regulierung und Verantwortung von sozialen Medienplattformen, Förderung unabhängiger Faktencheck-Organisationen, Bereitstellung von Informationsmaterialien und Schulungsangeboten für kommunale Akteure, Öffentliche Kampagnen zur Stärkung des Vertrauens in demokratische Institutionen, Schnellere Reaktionsmechanismen bei der Verbreitung von Fake News und Deepfakes, Sonstige Wünsche) in Mehrfachnennung als Antwortmöglichkeit.

Der Fragebogen findet sich im Anhang unter 7.2.2..

Zum Abschluss der Befragung wird den Befragten für Ihre Teilnahme gedankt und bei Fragen zur Erhebung oder Interesse an den Ergebnissen eine Mail-Kontaktadresse bereitgestellt (siehe Anhang 7.3.1.).

3.4.3. Umfragerepräsentativität

Optimalerweise würde man für eine flächendeckende Repräsentativität eine Großzahl der tätigen Bürgermeister und Stadtratsmitglieder in Deutschland befragen. Aufgrund des enormen zeitlichen Aufwands kann dies in der vorliegenden Forschungsarbeit leider nicht geleistet werden, weshalb eine Stichprobe der Bürgermeister/ Stadtratsmitglieder sinnvoll ist. Wobei man hier auch beachten muss, dass sich nicht alle eingeladenen Politiker an der Umfrage beteiligt haben und somit auch nicht alle Parteien z.B. zu gleichen Teilen vertreten sein werden. Diese Teilerhebung soll dazu dienlich sein, über die aktuellen Untersuchungsfälle hinaus Aussagen über die Gesamtheit der Fälle treffen zu können (vgl. Kromrey 1998, 248).

Daher wurde darauf geachtet, in allen Bundesländern gleich viele Orte mit unterschiedlichen Einwohnerzahlen zu wählen, um so eine etwaige Gleichheit zu schaffen, wobei man konstatieren muss, dass regionale Unterschiede existieren, allein schon aufgrund der Größe der Bundesländer und der Anzahl der Städte mit einer gewissen Einwohnerzahl.

In Deutschland gibt es rund 11.475 tätige Bürgermeister (vgl. Bürgermeister 2012, 14), eine genaue Anzahl wieviel Stadtrats- und Gemeinderatsmitglieder es in Deutschland gibt, lässt sich leider in der wissenschaftlichen Literatur nicht finden, vermutlich aufgrund der enormen Anzahl und regionalen Unterschiede. Aufgrund der fehlenden Zahlen lässt sich nicht berechnen, wie groß die Stichprobe sein sollte.

In der vorliegenden Arbeit haben sich 255 Bürgermeister und Stadtratsmitglieder an der Umfrage beteiligt, wobei 195 den Fragebogen vollständig ausgefüllt haben und 60 Personen den Fragebogen nur teilweise ausgefüllt haben. Die Abbrecherquote liegt somit bei 23,53%.

3.4.4. Pretest

Damit der Fragebogen vor der eigentlichen Erhebung auf seine Anwendbarkeit geprüft werden kann, empfiehlt sich ein Pretest. Ein „Vortest“ ist die Testung und Evaluation eines Fragebogens oder seiner einzelnen Teile vor ihrem Einsatz in der Haupterhebung, ein Testlauf sozusagen, wobei sich empfiehlt, mit etwa 20 bis 50 Testpersonen zu arbeiten (vgl. Porst, 190f). Dieser wurde hier im Rahmen eines kleinen Projektes durchgeführt, in welchem ausschließlich Stadtratsmitglieder der Stadt Kaiserslautern befragt wurden, es nahmen 21 Stadtratsmitglieder teil. Allerdings ist dies kein klassischer „Pretest“, in welchem Anmerkungen über das Design möglich waren. Somit entstanden die Verbesserungen des Fragebogens nur aus den Erfahrungen der Forschenden.

Der hier verwendete Fragebogen beinhaltete auch offene Fragen, wobei der Großteil auf geschlossenen Antwortmöglichkeiten lag. Allerdings hat sich hier gezeigt, dass offene Antwortmöglichkeiten sehr ausführlich genutzt werden, was die Auswertbarkeit erschwert. Da in der vorliegenden Forschungsarbeit erheblich mehr Politiker befragt wurden, hätte die Auswertung von offenen Fragen den Rahmen der Arbeit „gesprengt“, weshalb er ausschließlich auf geschlossenen Fragen basiert.

Der Vorläufer des Fragebogens hat im Endergebnis zu einer Verfeinerung der formulierten Fragestellungen und vorgegebenen Antwortmöglichkeiten geführt.

3.5. Mögliche Limitationen der Untersuchung

Trotz sorgfältiger Konzeption und Durchführung der Befragung weist die vorliegende Untersuchung einige Limitationen auf, welche bezüglich der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen. Es kann aufgrund der Nutzung zentraler E-Mail-Verteiler (z.B. Fraktionsvorsitzende, allgemeine Rats-E-Mail-Adressen) nicht genau bestimmt werden, wie viele individuelle Personen tatsächlich erreicht wurden. Aus diesem Grund ist die Berechnung einer Rücklaufquote nicht möglich, weshalb auf eine Anzahl der vollständig ausgefüllten Fragebögen als realisierte Stichprobe Bezug genommen wird. Zudem kann keine bestmögliche Stichprobe errechnet werden, da die Gesamtzahl der in Deutschland tätigen Bürgermeister und Stadtrats- sowie Gemeinderatsmitglieder nicht ausfindig gemacht werden konnte.

Ausserdem besteht bei freiwilligen Online-Befragungen (aber auch bei anderen Befragungen) das Risiko der Selbstselektion, weshalb es möglich ist, dass vor allem solche Personen teilgenommen haben, die ein erhöhtes Problembewusstsein für Fake News/ Deepfakes besitzen oder selbst schon damit konfrontiert wurden (vgl. Springer et al., 73). Dies könnte zu einer Verzerrung der Ergebnisse in Richtung einer stärkeren Problemwahrnehmung führen. Es sollte ausserdem eine Bewusstheit dafür bestehen, dass es sich bei der vorliegenden Untersuchung um eine subjektive Einschätzung von politischen Akteuren handelt. Die Ergebnisse bilden somit keine objektive Verbreitung von Fake News oder Deepfakes ab, sondern deren wahrgenommene Bedeutung und Auswirkungen auf das Vertrauen der Bürger aus Sicht der politischen Akteure selbst. Diese Perspektive ist jedoch der explizite Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit.

Ausserdem ist zu berücksichtigen, dass sich die Ergebnisse nicht ohne Weiteres auf die bundesweite Gesamtheit aller kommunalpolitischen Akteure übertragen lassen. Aufgrund des explorativen Charakters der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus gezielt darauf, einen ersten Einblick in ein bislang unerforschtes Themenfeld auf kommunaler Ebene zu bieten.

3.6. Datenanalyse

Die Datenanalyse wurde mit dem Umfragetool „LimeSurvey“ durchgeführt, für welches die RPTU eine Lizenz besitzt. Über die Software wurden sowohl der Fragebogen erstellt, die Umfrage durchgeführt, als auch die Ergebnisse ausgewertet. Mit LimeSurvey ist es möglich, Antwortfilter zu setzen, so dass auch Korrelationen zwischen bestimmten Fragen oder Antwortoptionen betrachtet werden können. Die jeweiligen Statistiken zu den Auswertungen finden sich im Anhang dieser Arbeit. Geplante Auswertungskategorien sind die Antworten zu den gestellten Fragen im Fragebogen sowie die Beantwortung der aufgestellten Hypothesen. Insgesamt wurden alle 255 Teilnehmer in die Auswertung der Antworten mit einbezogen, da dies die Auswertung der einzelnen Antworten nicht tangiert. Hier wurde eingestellt, dass bei den einzelnen Fragen nur solche Teilnehmer einbezogen wurden, welche die Frage auch gesehen haben (Einzelsummen basieren auf gezeigten Fragen), damit es nicht zu Verzerrungen kommt. Die Graphikbeschriftungen beinhalten sowohl den Fragetext, als auch den Fragecode für eine bessere Verständlichkeit und leichtere Zuordnung.

4. Empirische Analyse & Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Befragung der Stadträte und Bürgermeister dargestellt. Aufgrund des explorativen Charakters der Befragung, der nicht-repräsentativen Stichprobe und der offenen Rekrutierungsmethode der Teilnehmer wurde auf die Durchführung inferenzstatistischer Tests (z.B. Signifikanztests und Korrelationskoeffizienten) verzichtet. Stattdessen erfolgt die Hypothesenprüfung anhand von Tendenzen und Mustern innerhalb der deskriptiven Auswertung sowie auf Basis plausibler Interpretationen der erhobenen Daten. Mittels der erhobenen Daten soll eine Gesamtbetrachtung ermöglicht werden, um die aufgestellten Hypothesen verifizieren oder falsifizieren zu können, damit nachfolgend die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit und ihre Unterfragen beantwortet werden können.

4.1. Deskriptive Analyse der Umfrageergebnisse

Im folgenden Abschnitt werden zunächst die Ergebnisse der Antworten der Befragung ausführlich dargestellt. Darauf folgen die Auswertung der aufgestellten Hypothesen sowie Schlussfolgerungen aus den gewonnenen Daten.

Zu Q1: An der Umfrage haben sich insgesamt 255 Kommunalpolitiker beteiligt, hiervon 173 Stadtratsmitglieder (73,93%) und 47 Bürgermeister (20,09%), 14 Personen antworteten nicht (5,98%).

Zu Q2: Es nahmen hiervon 50 Mitglieder der CDU/CSU (21,37%), 12 Mitglieder der AFD (5,13%), 49 Mitglieder der SPD (20,94%), 30 Mitglieder vom Bündnis 90/ Die Grünen (12,82%), 9 Mitglieder von Die Linke (3,85%), 2 Mitglieder vom BSW (0,85%), 8 Mitglieder der FDP (3,42%), 28 Mitglieder anderer Parteien (11,97%), 30 Parteilose (12,82%) teil und 16 Teilnehmer (6,84%) gaben keine Antwort.

Zu Q3: Es nahmen 12 Personen (5,13%) aus Gemeinden bis 5000 Einwohner teil, 31 Personen (13,25%) aus Städten bis 20.000 Einwohner, 87 Personen (37,18%) aus Städten bis 100.000 Einwohner und 90 Personen (38,46%) aus Städten über 100.000 Einwohner, 14 Personen (5,98%) gaben keine Antwort.

Zu Q4: Die Verteilung der Teilnehmer auf die unterschiedlichen Bundesländer gestaltet sich wie folgt: Baden-Württemberg (18 Personen (7,69%)), Bayern (37 Personen (15,81%)), Berlin (3 Personen (1,28%)), Brandenburg (16 Personen (6,84%)), Bremen (0 Personen), Hamburg (0 Personen), Hessen (14 Personen (5,98%)), Mecklenburg-Vorpommern (4 Personen (1,17%)), Niedersachsen (49 Personen (20,94%)), Nordrhein-Westfalen (22 Personen (9,40%)), Rheinland-Pfalz (5 Personen (2,14%)), Saarland (28 Personen (11,97%)), Sachsen-Anhalt (9 Personen (3,85%)), Sachsen (10 Personen (4,27%)), Schleswig-Holstein (5 Personen (2,14%)), Thüringen (0 Personen) und 14 Personen (5,98%) gaben hierzu keine Antwort.

Zu Q5: In ihrer Gemeinde oder Stadt schätzen die Teilnehmer das Problem von Fake News und Deepfakes folgendermaßen ein: 9 Personen (4,25%) als sehr stark, 53 Personen (25%) als eher stark, 98 Personen (46,23%) als eher schwach, 46 Personen (21,70%) als schwach, 5 Personen (2,36%) gaben an, dass das Problem nicht vorhanden ist und eine Person (0,47%) gab hierauf keine Antwort.

Zu Q6: 123 Personen (58,02%) gaben an, bislang schon Erfahrungen mit Fake News oder Deepfakes gemacht zu haben, während 88 Personen (41,51%) hier bislang keine Erfahrungen gemacht haben, 1 Teilnehmer (0,47%) gab keine Antwort.

Zu Q6a: Von den Personen, welche bereits Erfahrungen mit Fake News/ Deepfakes gemacht haben, waren hiervon 46 Personen (37,40%) persönlich betroffen (als politisch Handelnder), 80 Personen (65,04%) haben diese Erfahrungen auf der Systemebene/ Demokratie gemacht (öffentliche Wahrnehmung von politischen Institutionen oder demokratischer Legitimität) und 97 Personen (78,86%) gaben an, solche Erfahrungen während politischen Prozessen (z.B. im Wahlkampf) gemacht zu haben.

Zu Q6b: Die Befragten, welche bereits Erfahrungen mit Fake News/ Deepfakes gemacht haben, ordneten den Ursprung folgenden Quellen zu: 75 Personen (60,98%) einer bestimmten politischen Partei oder deren Anhängern, 55 Personen (44,72%) einer Privatperson oder lokalen Interessengruppe, 68 Personen (55,28%) sozialen Medien und Online-Foren (z.B. anonyme Accounts, Troll-Netzwerke), 45 Personen (36,59%) lokale oder überregionale Medien (z.B. fehlerhafte oder verzerrte Berichterstattung), 20 Personen (16,26%) organisierte Desinformation mit mutmaßlich ausländischem Einfluss (hybride Beeinflussung) und 17 Personen (13,82%) gaben an, dass der Ursprung nicht eindeutig feststellbar war.

Zu Q6c: Die Befragten, welche bereits Erfahrungen mit Fake News/ Deepfakes gemacht haben und eine politische Partei als Ursprung identifizieren können, gaben folgende Parteien als Quellen an: 28 Personen (37,33%) die CDU/CSU, 43 Personen (57,33%) die AfD, 15 Personen (20%) die SPD, 13 Personen (17,33%) das Bündnis 90/Die Grünen, 16 Personen (21,33%) die Linke, 7 Personen (9,33%) die FDP und 15 Personen (20%) sonstige Parteien.

Zu Q7: Auf die Frage, ob sie Fake News und Deepfakes für eine Bedrohung für die lokale Demokratie halten, antworteten 177 Personen (83,49%) mit „Ja“ und 34 Personen (16,04%) mit „Nein“, 1 Person (0,47%) gab keine Antwort.

Zu Q8: Auf die Frage, ob sie glauben, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflusst, antworteten 97 Personen (48,26%) mit „Ja, sehr“, 82 Personen (40,80%) mit „Ja, etwas“, 22 Personen (10,95%) mit „Kaum“ und 0 Personen mit „Überhaupt nicht“.

Zu Q9: Die Wichtigkeit bei der Verbreitung von Fake News/ Deepfakes des Lokaljournalismus schätzten die Befragten folgendermaßen ein: 61 Personen (30,35%) als sehr wichtig, 65 Personen (32,34%) als eher wichtig, 59 Personen (29,35%) als weniger wichtig und 16 Personen (7,96%) als überhaupt nicht wichtig.

Zu Q10: Die Wichtigkeit der sozialen Medien bei der Verbreitung von Fake News/Deepfakes schätzten die Teilnehmer wie folgt ein: 160 Personen (79,60%) als sehr wichtig, 32 Personen (15,92%) als eher wichtig, 6 Personen (2,99%) als weniger wichtig und 3 Personen (1,49%) als überhaupt nicht wichtig.

Zu Q11: Bezüglich der Frage in welchen Situationen Fake News und Deepfakes, der Meinung der Befragten nach, besonders schädlich für das Vertrauen der Bürger sein können, gaben 182 Personen (90,55%) „Während Wahlkampagnen und politischer Entscheidungsfindung“, 156 Personen (77,61%) „Bei Krisen und Notfällen (z.B. Naturkatastrophen, Terroranschläge)“, 109 Personen (54,23%) „Im Zusammenhang mit öffentlichen Institutionen und deren Vertreter/innen“, 167 Personen (83,08%) „Bei Diskussionen über sensible gesellschaftliche Themen (z.B. Migration, Gesundheit), 112 Personen (55,72%) „In der Berichterstattung über internationale Konflikte und diplomatische Beziehungen“, 106 Personen (52,74%) „Im Kontext lokaler politischer Ereignisse und Entscheidungen“ und 138 Personen (68,66%) „Bei der Verbreitung von Fehlinformationen über einzelne Personen des öffentlichen Lebens“ an, 2 Personen (1%) machten hierzu keine Angabe.

Zu Q12: Die Fähigkeit der Bürger, Fake News und Deepfakes zu erkennen, schätzten 2 Personen (1%) als sehr gut ein, 15 Personen (7,46%) als gut, 67 Personen (33,33%) als weder gut noch schlecht, 104 Personen (51,74%) als schlecht und 13 Personen (6,47%) als sehr schlecht ein.

Zu Q13: 193 Personen (96,02%) glauben, dass hier Aufklärungsbedarf besteht, während 8 Personen (3,98%) dies verneinen.

Zu Q14: Als geeignete Maßnahme, um die Verbreitung von Fake News und Deepfakes einzudämmen, sahen die Befragten folgende: 162 Personen (81,82%) „Bildung und Medienkompetenzförderung“, 35 Personen (17,68%) „Gesetzliche Regelungen auf lokaler Ebene“, 94 Personen (47,47%) „Gesetzliche Regelungen auf nationaler Ebene“, 108 Personen (54,55%) „Gesetzliche Regelungen auf EU-Ebene“, 131 Personen (66,16%) „Unterstützung durch soziale Medienplattformen (z.B. Faktenchecks, Warnhinweise), 109 Personen (55,05%) „Förderung unabhängiger Faktencheck-Organisationen“, 104 Personen (52,53%) „Stärkere Transparenzanforderungen für Online-Algorithmen“, 65 Personen (32,83%) „Zusammenarbeit zwischen Politik, Wissenschaft und Tech-Unternehmen“, 109 Personen (55,05%) „Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeit durch Kampagnen“, 105 Personen (53,03%) „Melde- und Beschwerdestellen für Fake News und Deepfakes einrichten“, 146 Personen (73,74%) „Sanktionen gegen Urheber und Verbreiter von Fake News und Deepfakes“ und 14 Personen (7,07%) „Sonstige Maßnahmen“.

Zu Q15: Um gegen Desinformation und Fake News/ Deepfakes vorzugehen, nutzen Social Media aktiv selbst 91 Personen (45,96%), 107 Personen (54,04%) nutzen dies nicht.

Zu Q16: Die Verantwortung der Politik, aktiv gegen Fake News und Deepfakes vorzugehen, sehen 131 Personen (66,16%) als sehr stark an, 48 Personen (24,24%) als weniger stark, 12 Personen (6,06%) als eher schwach und 7 Personen (3,54%) überhaupt nicht.

Zu Q17: 6 Personen (3,03%) sagen, dass Gegenmaßen eher auf lokaler Ebene geschehen sollten, 70 Personen (35,35%) geben an, dass sie das aktive Vorgehen auf nationaler Ebene sehen und 122 Personen (61,62%) sehen beide Ebenen gleichermaßen in der Verantwortung, aktiv dagegen vorzugehen.

Zu Q18: Zu der Frage, ob der betroffene Stadtrat bereits konkrete Schritte unternommen hat, um Fake News und Desinformation zu bekämpfen, äußerten sich 20 Personen (10,10%) mit „Ja“ und 178 Personen (89,90%) mit „Nein“.

Zu Q18a: Darüber welche Maßnahmen bereits ergriffen wurden, äußerten sich die Befragten, welche Q18 mit „Ja“ beantworteten, in folgender Weise: 11 Personen (55%) gaben an, „Informationskampagnen zur Aufklärung der Bürger/innen“ betrieben zu haben, 3 Personen (15%) die „Förderung von Medienkompetenz-Projekten in Schulen und der Erwachsenenbildung“, 0 Personen die „Zusammenarbeit mit unabhängigen Faktencheck-Organisationen“, 0 Personen die „Einrichtung von Anlaufstellen oder Hotlines zur Meldung von Fake News“, 12 Personen (60%) machten „Offizielle Stellungnahmen oder Gegendarstellungen bei Desinformation über den Stadtrat“, 3 Personen (15%) gaben an „Kooperation mit sozialen Medien zur Identifikation und Eindämmung von Desinformation“ betrieben zu haben, 0 Personen gaben an „Beschluss von lokalen Richtlinien oder Verordnungen gegen Fake News“, 1 Person (5%) gab an, dass „Schulungen für Bürgermeister, Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter/innen zur Erkennung von Desinformation“ durchgeführt wurden, 0 Personen die „Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern oder externen Experten zum Thema“ und 5 Personen (25%) haben sonstige Maßnahmen unternommen.

Zu Q19: Bildungs- und Medienkompetenzschulungen zur Lösung des Problems sahen 118 Personen (59,60%) als sehr sinnvoll an, 55 Personen (27,78%) als eher sinnvoll, 21 Personen (10,61%) als weniger sinnvoll und 4 Personen (2,02%) als gar nicht sinnvoll.

Zu Q20: Die Entwicklung des Vertrauens der Bürger in die Politik in den letzten Jahren bezeichnete 1 Person (0,51%) als stark gestiegen, 5 Personen (2,56%) als eher gestiegen, 4 Personen (2,05%) als gleich geblieben, 88 Personen (45,13%) als eher gesunken und 97 Personen (49,74%) als stark gesunken.

Zu Q21: Für 169 Personen (86,67%) spielen Fake News und Deepfakes, ihrer Meinung nach, eine Rolle in dieser Entwicklung, 26 Personen (13,33%) verneinten dies.

Zu Q22: 167 Personen (85,64%) gaben an, dass sie an die Möglichkeit glauben, das Vertrauen der Bürger langfristig zu stärken, 28 Personen (14,36%) verneinten dies.

Zu Q22a: Die Personen, die Q22 mit „Ja“ beantworteten, sahen zum Zwecke der Vertrauensbildung folgende Maßnahmen als mehr oder weniger geeignet an: 143 Personen (85,63%) „Transparente und nachvollziehbare Kommunikation seitens des Stadtrats/Bürgermeisters“,

102 Personen (61,08%) „Regelmäßige Bürgerdialoge und Bürgerversammlungen“, 76 Personen (45,51%) „Stärkere Einbindung der Bürger in politische Entscheidungsprozesse (z.B. Bürgerbeteiligung, Online-Petitionen)“, 108 Personen (64,67%) „Förderung von Medienkompetenz und Aufklärung über Desinformation“, 119 Personen (71,26%) „Konsequentes Vorgehen gegen Fake News und Desinformation“, 72 Personen (43,11%) „Zusammenarbeit mit unabhängigen Medien und Faktencheck-Organisationen“, 87 Personen (52,10%) „Nutzung sozialer Medien zur direkten und transparenten Kommunikation mit der Bevölkerung“, 78 Personen (46,71%) „Schulungen für politische Entscheidungsträger zur effektiven Krisenkommunikation“, 97 Personen (58,08%) „Stärkung lokaler Medien und Unterstützung einer unabhängigen Berichterstattung“, 94 Personen (56,29%) „Langfristige Kampagnen zur Stärkung von Demokratie und Zusammenhalt“ und 20 Personen (11,98%) gaben „Sonstige Maßnahmen“ an.

Zu Q23: Als Wünsche an andere politische Ebenen (z.B. Landes- oder Bundesebene), um das Problem von Fake News und Deepfakes besser anzugehen, gaben die Befragten folgendes an: 140 Personen (71,79%) „Einheitliche gesetzliche Regelungen gegen Fake News und Deepfakes“, 74 Personen (37,95%) „Finanzielle Unterstützung für lokale Aufklärungs- und Medienkompetenzprojekte“, 71 Personen (36,41%) „Einrichtung überregionaler Anlaufstellen oder Taskforces zur Bekämpfung von Desinformation“, 112 Personen (57,44%) „Bessere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen bei der Aufklärung und Prävention“, 115 Personen (58,97%) „Stärkere Regulierung und Verantwortung von sozialen Medienplattformen“, 88 Personen (45,13%) „Förderung unabhängiger Faktencheck-Organisationen“, 59 Personen (30,26%) „Bereitstellung von Informationsmaterialien und Schulungsangeboten für kommunale Akteure“, 88 Personen (45,13%) „Öffentliche Kampagnen zur Stärkung des Vertrauens in demokratische Institutionen“, 121 Personen (62,05%) „Schnellere Reaktionsmechanismen bei der Verbreitung von Fake News und Deepfakes“ und 24 Personen (12,31%) gaben „Sonstige Wünsche“ an.

Die Statistiken zu den Ergebnissen der Umfrage im Gesamten sind im Anhang unter 7.6.1. zu finden, die Gesamtstatistik nur von den Bürgermeister*innen unter 7.6.2. und solche ausschließlich von Stadträt*innen unter 7.6.3.. Die deskriptive Auswertung der Befragung liefert ein umfassendes Bild über die Einschätzungen und Erfahrungen kommunaler Mandatsträger in Bezug auf Fake News und Deepfakes. Um vertiefendere Zusammenhänge zwischen einzelnen Variablen darstellen zu können, folgt im nächsten Abschnitt eine analytische Betrachtung verschiedener Zusammenhänge. Dem schließt sich eine Interpretation der Ergebnisse an.

4.2. Hypothesenüberprüfung

Im folgenden werden nun die vorab aufgestellten Hypothesen mit Hilfe der Software von „LimeSurvey“ überprüft, verifiziert und falsifiziert.

Zu H1: Es gibt keine signifikanten Unterschiede in den Einschätzungen von Stadtratsmitgliedern und Bürgermeistern hinsichtlich der Auswirkungen von Fake News und Deepfakes auf das politische Vertrauen der Bürger.

Auswertung: Die Gruppe der befragten Bürgermeister gab auf die Frage Q8 die Antworten „Ja, sehr“ (24 Personen, 55,81%), „Ja, etwas“ (15 Personen, 34,88%), „Kaum“ (4 Personen, 9,30%) und „Überhaupt nicht“ (0 Personen). Die Gruppe der befragten Stadtratsmitglieder antwortete auf die Frage Q8 folgendermaßen: „Ja, sehr“ (73 Personen, 46,20%), „Ja, etwas“ (67 Personen, 42,41%), „Kaum“ (18 Personen, 11,39%) und „Überhaupt nicht“ (0 Personen). Insgesamt kann man also konstatieren, dass die Werte recht ähnlich sind. Es bestehen keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Einschätzung der Auswirkungen von Fake News und Deepfakes auf das politische Vertrauen der Bürger. Allerdings bewertet die Gruppe der Bürgermeister insgesamt die Auswirkungen auf das politische Vertrauen der Bürger etwas stärker als die Stadtratsmitglieder (Statistik siehe Anhang 7.6.5.).

Zu H2 Mitglieder der AfD und des BSW schätzen die Auswirkungen von Fake News und Deepfakes auf das politische Vertrauen der Bürger anders ein als Mitglieder etablierter Parteien.

Auswertung: Mitglieder der CDU/CSU (insgesamt 50 Personen) gaben auf die Frage Q8 folgende Antworten: „Ja, sehr“ (19 Personen, 41,30%), „Ja, etwas“ (25 Personen, 54,35%), „Kaum“ (2 Personen, 4,35%) und „Überhaupt nicht“ (0 Personen). Mitglieder der AfD (insgesamt 12 Personen) gaben auf die Frage Q8 folgende Antworten: „Ja, sehr“ (4 Personen, 33,33%), „Ja, etwas“ (6 Personen, 50%), „Kaum“ (2 Personen, 16,67%) und „Überhaupt nicht“ (0 Personen). Mitglieder der SPD (insgesamt 49 Personen) gaben auf die Frage Q8 folgende Antworten: „Ja, sehr“ (26 Personen, 53,06%), „Ja, etwas“ (14 Personen, 28,57%), „Kaum“ (2 Personen, 10,20%) und „Überhaupt nicht“ (0 Personen). Mitglieder des BSW (insgesamt 2 Personen) gaben auf die Frage Q8 folgende Antworten: „Ja, sehr“ (1 Person, 50%), „Ja, etwas“ (1 Person, 50%), „Kaum“ (0 Personen) und „Überhaupt nicht“ (0 Personen).

Es lässt sich feststellen, dass sich insgesamt viel mehr Mitglieder der CDU/CSU und der SPD an der Befragung beteiligt haben, als von der AfD und des BSW, weshalb die Hypothese H2 nicht aussagekräftig überprüfbar ist. Die Einschätzungen der Parteien sind recht ähnlich, wobei die SPD die Auswirkungen auf das politische Vertrauen der Bürger am stärksten einschätzt. Es lassen sich insgesamt keine signifikanten Unterschiede zwischen den Parteien feststellen (Statistik siehe Anhang 7.6.6.).

Zu H3 In größeren Kommunen wird das Problem von Fake News/ Deepfakes als gravierender eingeschätzt als in kleineren Gemeinden.

Auswertung: Die Antworten der Befragten einer Gemeinde bis 5000 Einwohner (insgesamt 12 Personen) auf die Frage Q5 fielen folgendermaßen aus: „Sehr stark“ (1 Person, 8,33%), „Eher stark“ (3 Personen, 25%), „Eher schwach“ (7 Personen, 58,33%), „Schwach“ (1 Person, 8,33%) und „Das Problem ist nicht vorhanden“ (0 Personen). Die Antworten der Befragten der Städte bis 20.000 Einwohner (insgesamt 31 Personen) auf die Frage Q5 fielen folgendermaßen aus: „Sehr stark“ (2 Personen, 6,45%), „Eher stark“ (8 Personen, 25,81%), „Eher schwach“ (14 Personen, 45,16%), „Schwach“ (6 Personen, 19,35%) und „Das Problem ist nicht vorhanden“ (0 Personen), wobei 1 Person (3,23%) die Frage nicht beendet hat. Die Antworten der Befragten der Städte bis 100.000 Einwohner (insgesamt 87 Personen) auf die Frage Q5 fielen folgendermaßen aus: „Sehr stark“ (4 Personen, 4,60%), „Eher stark“ (17 Personen, 19,54%), „Eher schwach“ (39 Personen, 44,83%), „Schwach“ (20 Personen, 22,99%) und „Das Problem ist nicht vorhanden“ (4 Personen, 4,60%), wobei 3 Personen (3,45%) die Frage nicht beendet haben. Die Antworten der Befragten der Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern (insgesamt 90 Personen) auf die Frage Q5 fielen folgendermaßen aus: „Sehr stark“ (2 Personen, 2,22%), „Eher stark“ (25 Personen, 27,78%), „Eher schwach“ (38 Personen, 42,22%), „Schwach“ (19 Personen, 21,11%) und „Das Problem ist nicht vorhanden“ (1 Person, 1,11%), 1 Person (1,11%) hat keine Antwort gegeben und 4 Personen (4,44%) haben die Frage nicht beendet.

Es kann konstatiert werden, dass es keine signifikanten Unterschiede in der Einschätzung des Problems von Fake News/ Deepfakes bezüglich der Gemeinde- oder Stadtgröße gibt, das Problem wird demnach flächendeckend mit einer ähnlichen Signifikanz größtenteils als „eher schwach“ eingeschätzt (Statistik siehe Anhang 7.6.7.).

Zu H4 Es bestehen keine systematischen Unterschiede zwischen den Bundesländern in der Einschätzung der Auswirkungen von Fake News/ Deepfakes auf das politische Vertrauen.

Auswertung: In Baden-Württemberg antworteten die Befragten (18 Personen, 7,06%) wie folgt: „Ja, sehr“ (7 Personen, 38,89%), „Ja, etwas“ (10 Personen, 55,56%), „Kaum“ (0 Personen), „Überhaupt nicht“ (0 Personen) und 1 Person (5,56%) hat die Frage nicht beendet. In Bayern antworteten die Befragten (37 Personen, 14,51%) wie folgt: „Ja, sehr“ (12 Personen, 32,43%), „Ja, etwas“ (16 Personen, 43,24%), „Kaum“ (5 Personen, 13,51%), „Überhaupt nicht“ (0 Personen) und 4 Personen (10,81%) haben die Frage nicht beendet. In Berlin antworteten die Befragten (3 Personen, 1,18%) wie folgt: „Ja, sehr“ (2 Personen, 66,67%), „Ja, etwas“ (0 Personen), „Kaum“ (0 Personen), „Überhaupt nicht“ (0 Personen) und 1 Person (33,33%) hat die Frage nicht beendet. In Brandenburg antworteten die Befragten (16 Personen, 6,27%) wie folgt: „Ja, sehr“ (5 Personen, 35,71%), „Ja, etwas“ (7 Personen, 50%), „Kaum“ (2 Personen, 14,29%) und „Überhaupt nicht“ (0 Personen). Aus Bremen und Hamburg hat sich keiner an

der Befragung beteiligt, weshalb hier keine Daten ausgewertet werden können. In Hessen antworteten die Befragten (14 Personen, 5,49%) wie folgt: „Ja, sehr“ (7 Personen, 53,85%), „Ja, etwas“ (16 Personen, 38,46%), „Kaum“ (1 Person, 7,69%) und „Überhaupt nicht“ (0 Personen). In Mecklenburg-Vorpommern antworteten die Befragten (4 Personen, 1,57%) wie folgt: „Ja, sehr“ (1 Person, 25%), „Ja, etwas“ (3 Personen, 75%), „Kaum“ (0 Personen) und „Überhaupt nicht“ (0 Personen). In Niedersachsen antworteten die Befragten (49 Personen, 19,22%) wie folgt: „Ja, sehr“ (25 Personen, 56,86%), „Ja, etwas“ (12 Personen, 27,27%), „Kaum“ (7 Personen, 15,91%), „Überhaupt nicht“ (0 Personen) und 4 Personen (10,81%) haben die Frage nicht beendet. In Nordrhein-Westfalen antworteten die Befragten (22 Personen, 8,63%) wie folgt: „Ja, sehr“ (7 Personen, 31,82%), „Ja, etwas“ (13 Personen, 59,09%), „Kaum“ (2 Personen, 9,09%) und „Überhaupt nicht“ (0 Personen). In Rheinland-Pfalz antworteten die Befragten (5 Personen, 1,96%) wie folgt: „Ja, sehr“ (2 Personen, 40%), „Ja, etwas“ (3 Personen, 60%), „Kaum“ (0 Personen) und „Überhaupt nicht“ (0 Personen). Im Saarland antworteten die Befragten (28 Personen, 10,98%) wie folgt: „Ja, sehr“ (13 Personen, 52%), „Ja, etwas“ (8 Personen, 32%), „Kaum“ (4 Personen, 16%) und „Überhaupt nicht“ (0 Personen). In Sachsen-Anhalt antworteten die Befragten (9 Personen, 3,53%) wie folgt: „Ja, sehr“ (5 Personen, 62,50%), „Ja, etwas“ (3 Personen, 37,50%), „Kaum“ (0 Personen) und „Überhaupt nicht“ (0 Personen). In Sachsen antworteten die Befragten (10 Personen, 3,92%) wie folgt: „Ja, sehr“ (8 Personen, 80%), „Ja, etwas“ (1 Person, 10%), „Kaum“ (1 Person, 10%) und „Überhaupt nicht“ (0 Personen). In Schleswig-Holstein antworteten die Befragten (5 Personen, 1,96%) wie folgt: „Ja, sehr“ (12 Personen, 75%), „Ja, etwas“ (1 Person, 25%), „Kaum“ (0 Personen) und „Überhaupt nicht“ (0 Personen). Aus Thüringen hat sich keine Person an der Befragung beteiligt.

Zwischen den Bundesländern gibt es insgesamt keine signifikant systematischen Unterschiede in der Einschätzung der Auswirkungen von Fake News/ Deepfakes auf das politische Vertrauen. Hierbei müssen auch die unterschiedlich großen Mengen an Personen pro Bundesland berücksichtigt werden, weshalb die Zahlen leicht verzerrt und nicht unbedingt miteinander vergleichbar sind. Man kann aber konstatieren, dass circa die Hälfte der Befragten aus allen Bundesländern am stärksten mit „Ja, etwas“ geantwortet hat, gefolgt von „Ja, sehr“. Ungefähr die andere Hälfte der Befragten der Bundesländer mit Berlin, Hessen, Niedersachsen, dem Saarland, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Schleswig-Holstein schätzen die Auswirkungen stärker ein, priorisiert mit „Ja, sehr“, gefolgt von „Ja, etwas“ (Statistiken siehe Anhang 7.6.8.).

Zu H5 Je stärker das Problem von Fake News/ Deepfakes eingeschätzt wird, desto eher schätzen die politisch Handelnden ein, dass das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflusst wird und damit Fake News/ Deepfakes eine Bedrohung für die lokale Demokratie darstellen.

Auswertung: Die Korrelation von der Frage Q5 mit der Frage Q8 ergibt folgende Ergebnisse: 9 Befragte (3,53%) gaben an, dass Sie das Problem von Fake News/ Deepfakes in ihrer Gemeinde als „Sehr stark“ einschätzen, alle 9 gaben mit „Ja, sehr“ auch an, dass sie glauben, dass Fake News/ Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen. Hier besteht also ein enger Zusammenhang zwischen den Einschätzungen. 53 Befragte (20,78%) gaben an, dass Sie das Problem von Fake News/ Deepfakes in ihrer Gemeinde als „Eher stark“ einschätzen, davon gaben mit „Ja, sehr“ 35 Personen (67,31%) und mit „Ja, etwas“ 17 Personen (32,69%) an, dass sie glauben, dass Fake News/ Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen. Der Einfluss auf das Vertrauen wurde also trotzdem größtenteils als stark eingeschätzt. 98 Befragte (38,43%) gaben an, dass Sie das Problem von Fake News/ Deepfakes in ihrer Gemeinde als „Eher schwach“ einschätzen, davon gaben mit „Ja, sehr“ 37 Personen (37,76%), mit „Ja, etwas“ 49 Personen (50%) und „Kaum“ 8 Personen (8,16%) an, dass sie glauben, dass Fake News/ Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen. Trotz der eher schwachen Einschätzung glauben die meisten Befragten, dass sich Fake News/ Deepfakes etwas bis sehr auf das Vertrauen der Bürger in die lokale Politik auswirken. 46 Befragte (18,04%) gaben an, dass Sie das Problem von Fake News/ Deepfakes in ihrer Gemeinde als „Schwach“ einschätzen, davon gaben mit „Ja, sehr“ 14 Personen (34,15%), mit „Ja, etwas“ 13 Personen (31,71%) und „Kaum“ 14 Personen (34,15%) an, dass sie glauben, dass Fake News/ Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen, womit die Einschätzungen zum Vertrauen jeweils circa zu einem Drittel verteilt sind. 5 Befragte (1,96%) gaben an, dass Sie das Problem von Fake News/ Deepfakes in ihrer Gemeinde als „Nicht vorhanden“ einschätzen, davon gaben mit „Ja, sehr“ 2 Personen (40%) und „Ja, etwas“ 3 Personen (60%) an, dass sie glauben, dass Fake News/ Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen. Hier wird deutlich, dass die Befragten trotzdem von einer Beeinflussung des Vertrauens ausgehen, obwohl das Problem in ihrer Gemeinde/ Stadt nicht vorhanden ist.

Es besteht also ein teilweiser Zusammenhang zwischen den beiden Einschätzungen. Allerdings muss man festhalten, dass die Mehrheit der Befragten Fake News und Deepfakes als einen Faktor sieht, der das Vertrauen der Bürger in die lokale Politik etwas bis sehr beeinflusst, sogar von solchen Befragten, die sagten, dass das Problem in ihrer Gemeinde/ Stadt nicht vorhanden sei. Keiner der Befragten gab an, dass es überhaupt keine Auswirkungen auf das Vertrauen der Bürger in die lokale Politik gibt (Statistiken im Anhang 7.6.9.).

Zu H6 Politische Akteure, die bereits Erfahrungen mit Fake News/ Deepfakes gemacht haben, schätzen das Vertrauen der Bürger niedriger ein, als solche ohne entsprechende Erfahrungen.

Auswertung: Die Korrelation der Fragen Q6 und Q20 ergab folgende Ergebnisse: 123 Personen (48,24%) gaben mit „Ja“ an, dass sie bereits Erfahrungen mit Fake News oder Deepfakes ge-

macht haben. Davon antworteten auf die Frage Q20 0 Personen mit „Stark gestiegen“, 5 Personen (4,24%) mit „Eher gestiegen“, 1 Person (0,85%) mit „Gleich geblieben“, 46 Personen (38,98%) mit „Eher gesunken“ und 66 Personen (55,93%) mit „Stark gesunken“. 88 Personen (34,51%) gaben mit „Nein“ an, dass sie bislang keine Erfahrungen mit Fake News oder Deepfakes gemacht haben. Davon antworteten auf die Frage Q20 1 Person (1,14%) mit „Stark gestiegen“, 0 Personen mit „Eher gestiegen“, 3 Personen (3,41%) mit „Gleich geblieben“, 42 Personen (54,55%) mit „Eher gesunken“ und 31 Personen (35,23%) mit „Stark gesunken“. Beide Gruppen gaben in der Mehrheit an, dass sie glauben, dass das Vertrauen der Bürger in die Politik in den letzten Jahren eher bis stark gesunken ist. Somit besteht kein direkter Zusammenhang zwischen der gemachten Erfahrung und der Einschätzung des Vertrauens der Bürger in die Politik (Statistiken siehe Anhang 7.6.10.).

Zu H6a Erfahrungen auf Systemebene/Demokratie korrelieren stärker mit einer negativen Einschätzung der Entwicklung politischen Vertrauens in den letzten Jahren als eine reine persönliche Betroffenheit.

Auswertung: Die Korrelation der Fragen Q6a und Q20 ergab folgende Ergebnisse: Persönlich betroffen waren 46 Personen (18,04%), hiervon gaben 0 Personen an, dass das Vertrauen der Bürger in die Politik in den letzten Jahren „stark gestiegen“ ist, 2 Personen (4,35%) gaben an, es sei „Eher gestiegen“, 1 Person (2,17%) sagte, es sei gleich geblieben, 12 Personen (26,09%) gaben an, dass das Vertrauen „Eher gesunken“ ist, 27 Personen (58,70%) dass es „Stark gesunken“ ist, wobei 4 Personen (8,70%) die Frage nicht beendet haben. Erfahrungen mit Fake News/ Deepfakes auf der Systemebene/ Demokratie haben 80 Personen (31,37%) gemacht, hiervon gaben 0 Personen an, dass das Vertrauen „Stark gestiegen“ sei, 2 Personen (2,50%) dass es „Eher gestiegen“ sei, 1 Person (1,25%), dass das Vertrauen gleich geblieben sei, 31 Personen (38,75%), dass es „Eher gesunken“ ist und 45 Personen (56,25%), dass es „Stark gesunken“ ist, wobei 1 Person die Frage nicht beendet hat. Die Ergebnisse der beiden Gruppen sind relativ ähnlich ausgefallen, vor allem im Bereich „stark gesunken“. Tendenziell lassen sich bei der Gruppe der Systemebene/ Demokratie etwas mehr Antworten bei „Eher gesunken“ verzeichnen als bei den persönlich Betroffenen. Aus der Art der Betroffenheit lassen sich folglich keine Rückschlüsse auf die Einschätzung der Entwicklung des politischen Vertrauens in den letzten Jahren ziehen (Statistiken siehe Anhang 7.6.11.).

Zu H6b Die Identifikation konkreter Quellen als Ursprung von Fake News/ Deepfakes geht mit einer stärkeren Einschätzung einer Bedrohung für die lokale Demokratie einher.

Auswertung: Die Korrelation der Fragen Q6b und Q7 ergaben, dass 97 Personen (38,04%), welche konkrete Quellen als Ursprung identifizieren konnten, die Frage nach einer Bedrohung für die lokale Demokratie bejahten, 16 Personen (6,27%) verneinten dies. Von der Gruppe, die keine konkrete Quelle als Ursprung identifizieren konnte, beantworteten 16 Personen (6,27%)

die Frage nach der Bedrohung für die lokale Demokratie mit „Ja“ und 1 Person (0,39%) mit „Nein“. Es lässt sich konstatieren, dass die Gruppe derjenigen Befragten, welche die Fake News/ Deepfakes keiner konkreten Quelle zuordnen konnten, sehr klein ist, was einen Vergleich schwierig macht. Allerdings kann man feststellen, dass diejenigen Befragten, welche konkrete Quellen als Ursprung identifizieren konnten, insgesamt eine stärkere Bedrohungslage für die lokale Demokratie sehen (Statistiken siehe Anhang 7.6.12.).

Zu H6c Politisch Handelnde, die konkret eine oder mehrere politische Parteien als Ursprung für Fake News/ Deepfakes identifizieren können, halten diese für eine Bedrohung für die lokale Demokratie.

Auswertung: Die Korrelation der Fragen Q6b und Q7 ergab folgende Ergebnisse: 75 Personen (29,41%) gaben an, dass Sie als Ursprung für Fake News/ Deepfakes eine bestimmte politische Partei oder deren Anhänger als Quelle identifizieren können. Hiervon antworteten auf die Einschätzung einer Bedrohung von Fake News/ Deepfakes für die lokale Demokratie 65 Personen (86,67%) mit „Ja“ und 10 Personen (13,33%) mit „Nein“. Das lässt darauf schließen, dass politisch Handelnde, welche konkret den Ursprung von Fake News/ Deepfakes auf eine oder mehrere politische Parteien zurückführen können, Desinformation zum allergrößten Teil für eine Bedrohung für die lokale Demokratie halten (Statistiken siehe Anhang 7.6.13.).

Zu H7 Politisch Handelnde, die Fake News/ Deepfakes als Bedrohung für die lokale Demokratie einschätzen, glauben auch stärker daran, dass diese das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen.

Auswertung: Die Korrelation der Fragen Q7 und Q8 ergab folgende Ergebnisse: 177 Personen (69,41%) gaben an, dass sie Fake News/ Deepfakes für eine Bedrohung für die lokale Demokratie halten. Hiervon gaben 92 Personen (53,80%) an, dass sie glauben, dass durch Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik sehr beeinflusst wird, 71 Personen (41,52%), dass es etwas beeinflusst wird, und 8 Personen (4,68%), dass es kaum beeinflusst wird. Hier besteht eine positive Korrelation, da der absolute Großteil der Befragten, welche Fake News/Deepfakes als Bedrohung für die lokale Demokratie einschätzen, auch stärker daran glauben, dass diese das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen (Statistiken siehe Anhang 7.6.14.).

Zu H8 Eine stärkere Wahrnehmung des Problems von Fake News/ Deepfakes geht generell einher mit der Einschätzung, dass diese das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik etwas bis sehr beeinflussen.

Auswertung: Die Korrelation der Fragen Q5 und Q8 ergab folgende Ergebnisse: 62 Personen (24,31%) gaben an, das Problem von Fake News/ Deepfakes in ihrer Gemeinde/ Stadt als eher bis sehr stark einzuschätzen. Diese Personen glauben, dass Fake News/ Deepfakes das Ver-

trauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen mit 44 Personen (72,13%) „Ja, sehr“ und 17 Personen (27,87%) „Ja, etwas“, mit 0 Personen „Kaum“ oder „Überhaupt nicht“. Dies bedeutet, dass eine stärkere Wahrnehmung des Problems von Fake News/ Deepfakes generell einhergeht mit der Einschätzung, dass diese das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik etwas bis sehr beeinflussen (Statistiken siehe Anhang 7.6.15.).

Zu H9 Bei der Verbreitung von Fake News/ Deepfakes spielt der Lokaljournalismus insgesamt eine weniger wichtige Rolle.

Auswertung: Von 201 Personen, welche diese Frage beantwortet haben, gaben 61 Personen (30,35%) „Sehr wichtig“, 65 Personen (32,34%) „Eher wichtig“, 59 Personen (29,35%) „Weniger wichtig“ und 16 Personen (7,96%) „Überhaupt nicht wichtig“ an. Es kann konstatiert werden, dass auch der Lokaljournalismus eine nicht unbedeutende Rolle bei der Verbreitung von Fake News/ Deepfakes, aus Sicht der politisch Handelnden, spielt. Über 60% stufte diesen als eher bis sehr wichtig ein (Statistiken siehe Anhang 7.6.16.).

Zu H10 Eine stärkere Wahrnehmung der sozialen Medien als Hauptverbreitungsweg von Fake News und Deepfakes korreliert mit einer höheren Forderung an politischen Gegenmaßnahmen.

Auswertung: Die Korrelation der Fragen Q9 und Q16 ergab folgende Ergebnisse: von 192 Personen (75,29%) gaben 160 Personen (83,33%) „Sehr wichtig“, und 32 Personen (16,67%) „Eher wichtig“ an bei der Wichtigkeit der Verbreitung von Fake News/ Deepfakes über soziale Medien. Hiervon sehen 128 Personen (66,67%) die Verantwortung der Politik, aktiv gegen Fake News und Deepfakes vorzugehen, als „Sehr stark“, 46 Personen (23,96%) als „Weniger stark“, 11 Personen (5,73%) als „Eher schwach“ und 4 Personen (2,08%) gaben „Überhaupt nicht“ an, wobei 3 Personen (1,56%) die Frage nicht beendeten. Es lässt sich konstatieren, dass eine stärkere Wahrnehmung der sozialen Medien als Hauptverbreitungsweg von Fake News und Deepfakes mit einer höheren Forderung an politischen Gegenmaßnahmen einhergeht, in welcher die Politik handeln soll, da ein Großteil der Befragten die Verantwortung der Politik aktiv vorzugehen als sehr stark ansieht (Statistiken siehe Anhang 7.6.17.).

Zu H11 Die Wahrnehmung, dass Desinformation insbesondere während Wahlkampagnen, im Zusammenhang mit öffentlichen Institutionen und deren Vertretern und im Kontext lokaler politischer Ereignisse und Entscheidungen schädlich für das Vertrauen der Bürger ist, korreliert mit der stärkeren Einschätzung, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen in die lokale Politik beeinflussen.

Auswertung: Die Korrelation der Fragen Q8 und Q11 ergab folgende Ergebnisse: von 174 Personen (68,24%) gaben 94 Personen (54,02%) an, dass sie glauben, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik sehr beeinflussen und 80 Personen

(45,98%), dass es etwas beeinflusst wird. Hiervon gaben 165 Personen (94,83%) an, dass „Während Wahlkampagnen und politischer Entscheidungsfindung“ Fake News/ Deepfakes besonders schädlich für das Vertrauen der Bürger sind. Weitere 104 Personen (59,77%) gaben hier „Im Zusammenhang mit öffentlichen Institutionen und deren Vertreter/innen“ an sowie 101 Personen (58,05%) „Im Kontext lokaler politischer Ereignisse und Entscheidungen“. Die Auswertung stützt die Grundannahme der Hypothese. Die politisch Handelnden, welche glauben, dass das Vertrauen in die lokale Politik durch Fake News/ Deepfakes etwas bis sehr beeinflusst wird, stimmten vor allem der Annahme zu, dass im Kontext von Wahlkampagnen und politischer Entscheidungsfindung Desinformation schädlich für das Vertrauen der Bürger ist, wobei auch die zwei anderen Bereiche „Im Zusammenhang mit öffentlichen Institutionen und deren Vertreter/innen“ und „Im Kontext lokaler politischer Ereignisse und Entscheidungen“ mit circa 60% als kritisch betrachtet wurden (Statistiken siehe Anhang 7.6.18.).

Zu H11a Die politisch Handelnden sehen Fake News und Deepfakes als besonders schädlich für das Vertrauen der Bürger bei Diskussionen über sensible gesellschaftliche Themen wie Migration und Gesundheit an.

Auswertung: Von 255 befragten Personen (100%) wurde von 167 Personen (83,08%) als zweithäufigstes „Bei Diskussionen über sensible gesellschaftliche Themen (z.B. Migration, Gesundheit)“ ausgewählt und somit von einem absoluten Großteil der Befragten als besonders schädlich für das Vertrauen der Bürger im Zusammenhang mit Fake News/ Deepfakes betrachtet. Diese Auswertung stützt somit auch die Ergebnisse aus der Studie von Bernhard et al. (Statistiken siehe Anhang 7.6.19.).

Zu H12 Die Fähigkeit der Bürger, Fake News und Deepfakes zu erkennen, wird größtenteils als schlecht bis sehr schlecht eingeschätzt.

Auswertung: Von 255 Befragten (100%) gaben 104 Personen (51,74%) an, dass sie die Fähigkeit der Bürger Fake News und Deepfakes zu erkennen als „Schlecht“ ansehen, 13 Personen (6,47%) als „Sehr schlecht“. Die Mehrheit der Befragten schätzt also mit über 50% die Fähigkeit der Bürger Fake News und Deepfakes zu erkennen als größtenteils schlecht bis sehr schlecht ein, womit die Hypothese bestätigt wird. Das Ergebnis stützt somit auch die Ergebnisse der Studie von Bernhard et al. (Statistiken siehe Anhang 7.6.20.).

Zu H13 Aus Sicht der Mehrheit der Befragten besteht Aufklärungsbedarf.

Auswertung: Von 255 Befragten (100%) gaben 193 Personen (96,02%) an, dass sie glauben, dass hier Aufklärungsbedarf besteht. Somit wird die Hypothese in ihrer Annahme bestätigt und untermauert auch die Empfehlungen des Bürgergutachtens (Statistiken siehe Anhang 7.6.21.).

Zu H14 Politisch Handelnde, die verstärkt konkrete Maßnahmen wie gesetzliche Regelungen für geeignet halten, weisen eine höhere Sensibilität für Desinformationsprobleme in ihrer Stadt auf und fordern damit einen höheren Standard politischer Integrität.

Auswertung: Die Korrelation der Fragen Q5 und Q14 ergab folgende Ergebnisse: 62 Personen (24,31%) schätzen das Problem in ihrer Gemeinde/Stadt von Fake News und Deepfakes mit 9 Personen (14,52%) als „Sehr stark“ und 53 Personen (85,48%) als „Eher stark“ ein. Hiervon befürworten 12 Personen (24%) „Gesetzliche Regelungen auf lokaler Ebene“, 31 Personen (62%) „Gesetzliche Regelungen auf nationaler Ebene“ und 39 Personen (78%) „Gesetzliche Regelungen auf EU-Ebene“. Innerhalb der Gruppe der Befragten, welche das Problem von Fake News/ Deepfakes als stark bis sehr stark einschätzten, zeigt sich eine ausgeprägte Zustimmung zu gesetzlichen Regelungen als geeignete Gegenmaßnahme. Als besonders geeignet werden gesetzliche Maßnahmen auf nationaler und vor allem EU-Ebene angesehen. Die breite Unterstützung für regulative gesetzliche Maßnahmen verdeutlicht den Wunsch nach klaren, verbindlichen politischen Rahmenbedingungen zum Schutz der lokalen Demokratie und als Problembewältigungsstrategie. Die Auswertung spricht dafür, dass eine erhöhte Problemsensibilität (eher bis sehr stark) mit dem Wunsch nach einem höheren Standard politischer Integrität und der Forderung gesetzlicher Maßnahmen einhergeht (Statistiken siehe Anhang 7.6.22.).

Zu H15 Politisch Handelnde, welche selbst aktiv auf Social Media gegen Desinformation vorgehen, zeigen aktives Vorgehen und Engagement, welches mit der positiven Erwartung verknüpft ist, dass das Vertrauen der Bürger langfristig gestärkt werden kann.

Auswertung: Die Korrelation der Fragen Q15 und Q22 ergab folgende Ergebnisse: 91 Personen (35,69%) gaben an, dass sie Social Media aktiv selbst nutzen, um gegen Desinformation und Fake News/ Deepfakes vorzugehen. Hiervon glauben 73 Personen (81,11%), dass es möglich ist, das Vertrauen der Bürger langfristig zu stärken, 17 Personen (18,89%) verneinten dies. Die Auswertung stützt die Hypothese, denn der absolute Großteil der Befragten, welche sich auf Social Media aktiv zur Bekämpfung von Fake News/Deepfakes einsetzt, verknüpft dies mit der positiven Erwartung, dass das Vertrauen der Bürger langfristig gestärkt werden kann (Statistiken siehe Anhang 7.6.23.).

Zu H16 Eine hohe Zuschreibung politischer Verantwortung steht im Zusammenhang mit einer kritischen Einschätzung des aktuellen Vertrauensniveaus der Bürger in die Politik. Je höher die Verantwortung zugeschrieben wird, desto stärker wird ein aktueller Vertrauensmangel als Problem wahrgenommen.

Auswertung: Die Korrelation der Fragen Q16 und Q20 ergab folgende Ergebnisse: 131 Personen (51,37%) sehen die Verantwortung der Politik aktiv gegen Fake News und Deepfakes vorzugehen als „Sehr stark“ an. Hiervon gaben 66 Personen (50,38%) an, dass das Vertrauen der

Bürger in die Politik in den letzten Jahren „Stark gesunken“ ist, 58 Personen (44,27%) wählten „Eher gesunken“, 2 Personen (1,53%) „Gleich geblieben“, 4 Personen (3,05%) „Eher gestiegen“ und 1 Person (0,76%) „Stark gestiegen“. 48 Personen (18,82%) sehen die Verantwortung der Politik, aktiv gegen Fake News und Deepfakes vorzugehen, als „weniger stark“ an. Hiervon gaben 18 Personen (40%) an, dass das Vertrauen der Bürger in die Politik in den letzten Jahren „Stark gesunken“ ist, 27 Personen (60%) wählten „Eher gesunken“. Die Hypothese wird durch die Auswertung grundsätzlich gestützt, je höher die politische Verantwortung zugeschrieben wird, desto stärker wird eingeschätzt, dass das Vertrauen der Bürger in die Politik in den letzten Jahren gesunken ist. Dies macht deutlich, dass derzeitige Maßnahmen als unzureichend angesehen werden und aus Sicht der Kommunalpolitiker Handlungsbedarf besteht (Statistiken siehe Anhang 7.6.24.).

Zu H17 Die politisch Handelnden sehen zumeist die lokale und die nationale Ebene gleichermaßen in der Verantwortung, aktiv gegen Fake News/ Deepfakes vorzugehen.

Auswertung: Von 255 Personen (100%) der Gesamtumfrage gaben 6 Personen (3,03%) an, auf „Lokaler Ebene“, 70 Personen (35,35%) auf „Nationaler Ebene“ und 122 Personen (61,61%) „Beides gleichermaßen“. Die Hypothese wird durch die Auswertung grundsätzlich gestützt, die Mehrheit der Befragten sieht Maßnahmen sowohl auf lokaler, als auch nationaler Ebene als notwendig an, um aktiv gegen Fake News und Deepfakes vorzugehen. In der Unterteilung der Kategorien wird deutlich, dass einige politisch Handelnde hier stärker die nationale Ebene in der Pflicht sehen zu handeln, auf rein lokaler Ebene sieht fast keiner der Befragten einen Bedarf. Dies könnte darauf schließen lassen, dass die Mehrheit der Befragten sowohl gezielte Maßnahmen vor Ort, als auch zentrale Maßnahmen zur Eindämmung befürwortet. Tendenziell mit einer stärkeren Tendenz zu zentralisierten Maßnahmen, um Desinformation effektiv zu bekämpfen (Statistiken siehe Anhang 7.6.25.).

Zu H18 Es besteht eine positive Korrelation zwischen Stadträten, die bereits konkrete Schritte unternommen haben, um Fake News/ Desinformation zu bekämpfen, und bereits gemachter Erfahrungen mit Fake News/ Deepfakes.

Auswertung: Die Korrelation der Fragen Q6 und Q18 ergab folgende Ergebnisse: 123 Personen (48,24%) gaben an, bislang in ihrer Gemeinde/ Stadt schon Erfahrungen mit Fake News/ Deepfakes gemacht zu haben. Hiervon gaben 16 Personen (13,56%) an, dass ihr Stadtrat bereits konkrete Schritte unternommen hat, um Fake News/ Deepfakes zu bekämpfen, 102 Personen (86,44%) verneinten dies. Die Hypothese wird durch die Auswertung widerlegt, von den Befragten, welche bereits Erfahrungen mit Fake News/ Deepfakes gemacht haben, haben nur die wenigsten Stadträte bislang schon konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung unternommen. Im Zusammenhang mit den Ergebnissen aus H17 könnte dies darauf schließen lassen, dass bislang Maßnahmen auf nationaler Ebene gefehlt haben, und die Akteure auf kommunaler Ebene

deshalb hier auf rein lokaler Ebene nicht genug Effektivität in ihren erwogenen Maßnahmen gesehen haben, um diese in konkrete Schritte umsetzen zu können (Statistiken siehe Anhang 7.6.26.).

Zu H18a Die meisten Maßnahmen der kommunalen Akteure werden im Bereich „Informationskampagnen zur Aufklärung der Bürger“ und „Offizielle Stellungnahmen oder Gegendarstellungen bei Desinformation über den Stadtrat“ getroffen.

Auswertung: Von 255 Befragten (100%) gaben 11 Personen (55%) an, dass in ihrem Stadtrat bereits „Informationskampagnen zur Aufklärung der Bürger/innen“ als konkrete Maßnahme gegen Fake News/ Deepfakes eingeleitet wurden, dies wurde nur noch übertroffen von 12 Personen (60%), welche als Maßnahme „Offizielle Stellungnahmen oder Gegendarstellungen bei Desinformation über den Stadtrat“ angaben. Dies lässt darauf schließen, dass zumeist versucht wurde, auf konkrete Problemfälle zu reagieren und die Öffentlichkeit aufzuklären sowie Transparenz für die Bürger zu schaffen. Somit wird die Hypothese durch die Auswertung gestützt (Statistiken siehe Anhang 7.6.27.).

Zu H19 Die meisten Befragten sehen Bildungs- und Medienkompetenzschulungen als eher sinnvoll bis sehr sinnvoll an.

Auswertung: Von 255 Personen (100%) gaben 118 Personen (59,60%) an, dass sie Bildungs- und Medienkompetenzschulungen als „Sehr sinnvoll“ ansehen, 55 Personen (27,78%) halten diese für „Eher sinnvoll“. Somit wird die Hypothese durch die Auswertung gestützt, 87,38% der Befragten halten Bildungs- und Medienkompetenzschulungen für eher bis sehr sinnvoll. Somit bestätigt dies auch das Ergebnis des Bürgergutachtens als sinnvollen Baustein zur Lösung des Problems von Fake News/ Deepfakes (Statistiken siehe Anhang 7.6.28.).

Zu H20 Politisch Handelnde, die das Vertrauen der Bürger in die Politik als eher gesunken bis stark gesunken ansehen, neigen dazu den Einfluss von Fake News/ Deepfakes auf das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik als stark (Antwortverhalten: ja, sehr) einzuschätzen.

Auswertung: Die Korrelation der Fragen Q8 und Q20 ergaben folgende Ergebnisse: Von 97 Personen (38,04%) welche Fake News/ Deepfakes als starken Einfluss auf das Vertrauen der Wähler in die Politik einschätzten, gaben 35 Personen (37,23%) an, dass das Vertrauen der Bürger in die Politik in den letzten Jahren ihrer Meinung nach „Eher gesunken“ ist, 53 Personen (56,38%) gaben an „Stark gesunken“. Somit stützt die Auswertung die Hypothese grundsätzlich, der allergrößte Teil dieser Gruppe sieht mit 93,61% einen starken Einfluss durch Fake News/ Deepfakes auf das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik (Statistiken siehe Anhang 7.6.29.).

Zu H21 Die Mehrheit der Befragten sieht Fakes News/ Deepfakes als Faktor in der Vertrauensentwicklung an.

Auswertung: Von 255 Befragten (100%) gaben 169 Personen (86,67%) an, dass ihrer Meinung nach Fake News/Deepfakes eine Rolle in der Entwicklung der Beeinflussung des Vertrauens der Wähler in die Politik spielen, 26 Personen (13,33%) verneinten dies. Somit wird die Hypothese durch die Auswertung bestätigt. Der absolute Großteil sieht Fake News/ Deepfakes als Faktor in der Vertrauensentwicklung an, was auch die Ergebnisse der Studie von Bernhard et al. bestätigt (Statistiken siehe Anhang 7.6.30.).

Zu H22 Die meisten politisch Handelnden glauben daran, dass es möglich ist, das Vertrauen der Bürger langfristig zu stärken. Dies korreliert positiv mit der Einschätzung, dass diese die Verantwortung der Politik, aktiv gegen Fake News/ Deepfakes vorzugehen, als weniger bis sehr stark ansehen.

Auswertung: Die Korrelation der Fragen Q22 und Q16 ergab folgende Ergebnisse: 179 Personen (70,20%) gaben an, dass sie die Verantwortung der Politik aktiv gegen Fake News und Deepfakes vorzugehen als „Sehr stark“ (131 Personen, 73,18%) bis „Weniger stark“ (48 Personen, 26,82%) ansehen. Hiervon gaben 151 Personen (85,80%) an, dass sie glauben, dass es möglich ist, das Vertrauen der Bürger langfristig zu stärken, 25 Personen (14,20%) verneinten dies. Die Auswertung stützt somit die Hypothese. Die Mehrheit der politisch Handelnden glaubt daran, dass es möglich ist, das Vertrauen der Bürger langfristig zu stärken, was positiv mit der Einschätzung einhergeht, dass diese die Verantwortung in der Politik sehen, aktiv gegen Fake News/ Deepfakes vorzugehen. Es lässt sich hieraus ableiten, dass die gezielte Stärkung des Vertrauens der Bürgers in die Politik von den meisten Befragten im Zusammenspiel mit gezielten Maßnahmen und einer politischen Verantwortlichkeit einhergehen (Statistiken siehe Anhang 7.6.31.).

Zu H22a Alle angebotenen Maßnahmen zur Vertrauensbildung werden in gleichem Maße zur Stärkung ausgewählt; es gibt keine Maßnahme, die signifikant bevorzugt wird.

Auswertung: Von 255 Personen (100%) gaben 143 Personen (85,63%) „Transparente und nachvollziehbare Kommunikation seitens des Stadtrats/Bürgermeisters“, 102 Personen (61,08%) „Regelmäßige Bürgerdialoge und Bürgerversammlungen“, 76 Personen (45,51%) „Stärkere Einbindung der Bürger in politische Entscheidungsprozesse (z.B. Bürgerbeteiligung, Online-Petitionen)“, 108 Personen (64,67%) „Förderung von Medienkompetenz und Aufklärung über Desinformation“, 119 Personen (71,26%) „Konsequentes Vorgehen gegen Fake News und Desinformation“, 72 Personen (43,11%) „Zusammenarbeit mit unabhängigen Medien und Faktencheck-Organisationen“, 87 Personen (52,10%) „Nutzung sozialer Medien zur direkten und transparenten Kommunikation mit der Bevölkerung“, 78 Personen (46,71%) „Schulungen für politische Entscheidungsträger zur effektiven Krisenkommunikation“, 97 Personen (58,08%) „Stärkung lokaler Medien und Unterstützung einer unabhängigen Berichterstattung“,

94 Personen (56,29%) „Langfristige Kampagnen zur Stärkung von Demokratie und Zusammenhalt“ und 20 Personen (11,98%) gaben „Sonstige Maßnahmen“ an.

Es lässt sich konstatieren, dass bestimmte Maßnahmen gegenüber anderen bevorzugt werden, allen voran „Transparente und nachvollziehbare Kommunikation seitens des Stadtrats/ Bürgermeisters“ und „Konsequentes Vorgehen gegen Fake News und Desinformation“. Somit wird die Hypothese durch die Auswertung widerlegt. Einige Maßnahmen werden als sinnvoller angesehen als andere, wobei sich die meisten konkreten Maßnahmen in einem Bereich zwischen 43,11%- 64,67% bewegen, was für eine mittlere bis recht hohe Befürwortung aller genannter Maßnahmen spricht (Statistiken siehe Anhang 7.6.32.).

Zu H23 Alle Nennungen der Wünsche zur Verbesserung des Problems Fake News/ Deepfakes an die Landes- oder Bundesebene werden in etwa gleichermaßen ausgewählt. Es gibt keinen Wunsch, der signifikant bevorzugt wird.

Auswertung: Von 255 Befragten (100%) gaben 140 Personen (71,79%) „Einheitliche gesetzliche Regelungen gegen Fake News und Deepfakes“, 74 Personen (37,95%) „Finanzielle Unterstützung für lokale Aufklärungs- und Medienkompetenzprojekte“, 71 Personen (36,41%) „Einrichtung überregionaler Anlaufstellen oder Taskforces zur Bekämpfung von Desinformation“, 112 Personen (57,44%) „Bessere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen bei der Aufklärung und Prävention“, 115 Personen (58,97%) „Stärkere Regulierung und Verantwortung von sozialen Medienplattformen“, 88 Personen (45,13%) „Förderung unabhängiger Faktencheck-Organisationen“, 59 Personen (30,26%) „Bereitstellung von Informationsmaterialien und Schulungsangeboten für kommunale Akteure“, 88 Personen (45,13%) „Öffentliche Kampagnen zur Stärkung des Vertrauens in demokratische Institutionen“, 121 Personen (62,05%) „Schnellere Reaktionsmechanismen bei der Verbreitung von Fake News und Deepfakes“ und 24 Personen (12,31%) gaben „Sonstige Wünsche“ an.

Die Auswertung stützt die Hypothese somit nicht. Alle Wünsche finden Zustimmung, am stärksten sind hier allerdings 4 Wünsche ausgewählt worden mit „Einheitliche gesetzliche Regelungen gegen Fake News und Deepfakes“, „Bessere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen bei der Aufklärung und Prävention“, „Stärkere Regulierung und Verantwortung von sozialen Medienplattformen“ sowie „Schnellere Reaktionsmechanismen bei der Verbreitung von Fake News und Deepfakes“. Dies lässt darauf schließen, dass die Befragten einige mögliche Maßnahmen auf Landes- oder Bundesebene als geeigneter zur Bekämpfung von Fake News/ Deepfakes halten als andere. Wobei der niedrigste Zustimmungswert mit 30,26% auch dafür spricht, dass alle Maßnahmen grundsätzlich von einigen Befragten als sinnvoll erachtet werden (Statistiken siehe Anhang 7.6.33.).

4.3. Schlussfolgerungen

4.3.1. Schlussfolgerungen aus den Teilnehmerantworten

Insgesamt haben sich deutlich mehr Stadtratsmitglieder als Bürgermeister an der Befragung beteiligt, was allerdings darauf zurückzuführen sein dürfte, dass wesentlich mehr Stadtratsmitglieder als Bürgermeister zu der Befragung eingeladen wurden. Trotzdem machen diese etwa ein Fünftel der Befragten aus. Die meisten Befragten sind Mitglieder der CDU/CSU und der SPD. Dies kann zufällig sein, es ist aber auch möglich, dass diese Parteien aufgrund von z.B. Selbstselektion eine höhere Gefahr in Fake News und Deepfakes für die Gesellschaft sehen und sich daher stärker beteiligt haben. Ausserdem ist festzustellen, dass einige Teilnehmer Mitglieder anderer Parteien oder parteilos sind (24,79%).

Die meisten Teilnehmer (75,64%) sind in Städten bis zu 100.000 Einwohnern und mehr (Mittel- und Großstädte) in ihrer Funktion als Stadtrat oder Bürgermeister tätig. Mögliche Erklärungen hierfür könnten z.B. ein stärkeres Problembewusstsein oder die höhere Zahl an Stadtratsmitgliedern sein. Die stärkste Beteiligung an der Umfrage kam aus Niedersachsen, Bayern und dem Saarland, aus Bremen, Hamburg und Thüringen gab es leider keinerlei Rücklauf. Die größere Teilnehmerzahl aus Niedersachsen, Bayern und dem Saarland könnte man eventuell auf Selbstselektion, darauf dass die Befragten in ihrer Gemeinde/Stadt konkret das Thema Fake News/ Deepfakes als stark einschätzen, zurückführen. Nach Überprüfung kann die Vermutung von Selbstselektion nicht bestätigt werden, da der Großteil der Befragten aus den drei Bundesländern das Problem von Fake News/ Deepfakes in ihrer Gemeinde/ Stadt als eher schwach oder darunter einschätzen (siehe Statistik Anhang 7.6.4.). Der Großteil der Befragten schätzt mit 46,23% das Problem von Fake News/ Deepfakes in ihrer Gemeinde/ Stadt als „Eher schwach“ ein, wobei immerhin 25% der Befragten das Problem als „Eher stark“ bezeichnen.

Somit kann der Schluss gezogen werden, dass Fake News und Deepfakes auf kommunaler Ebene durchaus eine Rolle spielen und relevant sind. So gaben auch mehr als die Hälfte der Befragten an, bereits Erfahrungen mit Fake News oder Deepfakes gemacht zu haben. Wobei diese vor allem während politischen Prozessen (z.B. im Wahlkampf) gemacht wurden, dicht gefolgt von Erfahrungen auf der Systemebene/ Demokratie (öffentliche Wahrnehmung von politischen Institutionen oder demokratischer Legitimität). Etwas mehr als ein Drittel war bereits persönlich (als politisch Handelnder) von Fake News/ Deepfakes betroffen. Der Ursprung der Betroffenheit von Fake News/ Deepfakes wurde in den meisten Fällen (60,98%) einer politischen Partei oder deren Anhängern zugeschrieben, wobei hier mit 57,33% am häufigsten die AfD genannt wurde, gefolgt von der CDU/CSU mit 37,33%. Weiter wurden als häufigste Quellen von Fake News/ Deepfakes soziale Medien und Online-Foren (z.B. anonyme Accounts,

Trollnetzwerke) und Privatpersonen oder lokale Interessengruppen genannt. Somit konnte der Ursprung in den allermeisten Fällen einer bestimmten Quelle zugeordnet werden. Ein absoluter Großteil der befragten Personen hält mit 83,49% Fake News und Deepfakes für eine Bedrohung für die lokale Demokratie. Knapp die Hälfte der Befragten glaubt, dass Fake News/Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik sehr beeinflusst, weitere 40,80% etwas. Kein einziger Befragter wählte die Option „Überhaupt nicht“ aus. Alle gaben also ausnahmslos an, dass Fake News und Deepfakes aus ihrer Sicht Auswirkungen auf das politische Vertrauen haben. Bei der Verbreitung von Fake News/Deepfakes wurden im Wesentlichen die sozialen Medien als sehr wichtiger Faktor mit 79,60% identifiziert. Aber auch immerhin mehr als zwei Drittel halten den Lokaljournalismus hierbei für eher bis sehr wichtig.

Dies bedeutet, aus Sicht der politisch Handelnden spielt auch der Lokaljournalismus eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Fake News/Deepfakes. Als besonders schädliche Situationen von Fake News/Deepfakes für das Vertrauen der Bürger wurden vor allem Wahlkampagnen und politische Entscheidungsfindung, Diskussionen über sensible gesellschaftliche Themen (z.B. Migration, Gesundheit) sowie Krisen und Notfälle (z.B. Naturkatastrophen, Terroranschläge) identifiziert. Aber auch die anderen genannten Bereiche erhielten eine Zustimmung von jeweils über 50%. Was bedeutet, dass alle zur Auswahl stehenden Antworten im Zusammenhang mit Fake News/Deepfakes als besonders schädlich für das Vertrauen der Bürger eingestuft werden und somit vielfältige Bedrohungslagen in unterschiedlichen Bereichen für dieses vorhanden sind. Die Fähigkeit der Bürger, Fake News und Deepfakes zu erkennen, schätzen mehr als die Hälfte der Befragten als schlecht ein. Ein gutes Drittel stufen die Fähigkeiten im mittleren Bereich als weder gut noch schlecht ein. Dies lässt den Rückschluss ziehen, dass in diesem Bereich Aufklärungsbedarf besteht, was fast alle befragten Personen mit 96,02% glauben.

Als geeignetste Maßnahmen, um die Verbreitung von Fake News/Deepfakes einzudämmen, gaben die Befragten „Bildungs- und Medienkompetenzförderung“, „Sanktionen gegen Urheber und Verbreiter von Fake News und Deepfakes“ sowie die „Unterstützung durch soziale Medienplattformen (z.B. Faktenchecks, Warnhinweise“ an. Die anderen angebotenen Maßnahmen wurden etwa im mittleren Bereich für sinnvoll gehalten, eine Zusammenarbeit zwischen Politik, Wissenschaft und Tech-Unternehmen hielten lediglich gut ein Drittel für zielführend. Dieses Ergebnis stellt vor allem die Wichtigkeit von Bildung und Medienkompetenzförderung sowie gesetzlichen Sanktionen gegen Urheber und Verbreiter heraus. Aber auch die Zusammenarbeit und/oder Unterstützung durch Medienplattformen, auf welchen häufig Desinformation verbreitet wird. Dies wird auch bestätigt durch die Angabe der Befragten, dass diese Bildungs- und Medienkompetenzschulungen zu 87,38% als eher bis sehr sinnvoll erachten. Etwas weniger als die Hälfte der Befragten nutzt selbst aktiv Social Media, um gegen Desinformation und Fake News/Deepfakes vorzugehen. Mit 66,16% sehen mehr als zwei Drittel der Befragten eine

sehr starke Verantwortung der Politik, aktiv gegen Fake News und Deepfakes vorzugehen, 90,40% eine weniger starke bis sehr starke Verantwortung, wobei die Mehrheit der Befragten diese sowohl gleichermaßen auf lokaler wie nationaler Ebene verortet. Mit 89,90% gaben die Befragten an, dass ihr Stadtrat bislang noch keine konkreten Schritte unternommen hat, um Fake News und Desinformation zu bekämpfen. Von den wenigen, welche bereits Schritte unternommen haben, waren dies zumeist „Informationskampagnen zur Aufklärung der Bürger/innen“ sowie „Offizielle Stellungnahmen oder Gegendarstellungen bei Desinformation über den Stadtrat“. 94,87% der Befragten glauben, dass das Vertrauen der Bürger in die Politik in den letzten Jahren eher bis stark gesunken ist, wobei der Großteil mit 86,76% hier auch Fake News und Deepfakes für diese Entwicklung verantwortlich macht. Trotzdem glaubt die Mehrheit mit 85,64% daran, dass man das Vertrauen der Bürger langfristig stärken kann. Vor allem mit Maßnahmen wie „Transparente und nachvollziehbare Kommunikation seitens des Stadtrats/ Bürgermeisters“, „Konsequentes Vorgehen gegen Fake News und Desinformation“, „Förderung von Medienkompetenz und Aufklärung über Desinformation“ sowie „Regelmäßige Bürgerdialoge und Bürgerversammlungen“. Insgesamt sehen die Befragten aber auch Ressourcen in den weiteren angegebenen Maßnahmen. Am stärksten wünschen sich die Befragten von der Landes- oder Bundesebene, um das Problem von Fake News und Deepfakes besser anzugehen, „Einheitliche gesetzliche Regelungen gegen Fake News und Deepfakes“, „Schnellere Reaktionsmechanismen bei der Verbreitung von Fake News und Deepfakes“, eine „Stärkere Regulierung und Verantwortung von sozialen Medienplattformen“ sowie eine „Bessere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen bei der Aufklärung und Prävention“. Die politisch Handelnden sehen folglich einige Möglichkeiten, um das Problem von Desinformation einzudämmen.

4.3.2. Schlussfolgerungen aus den Hypothesen

Aus der Auswertung der Hypothesen erschließen sich weitere Erkenntnisse. Die Einschätzung von Stadtratsmitgliedern und Bürgermeistern, hinsichtlich der Auswirkungen von Fake News und Deepfakes auf das politische Vertrauen der Bürger, ist recht ähnlich. Das politisch ausgeübte Amt hat hierauf folglich keinen signifikanten Einfluss. Insgesamt haben sich nur wenige Mitglieder der AfD oder des BSW an der Umfrage beteiligt, daher lassen sich leider keine aussagekräftigen Rückschlüsse auf deren Ansichten bezüglich Desinformation ziehen. Die SPD schätzt die Auswirkungen von Fake News/ Deepfakes auf das Vertrauen der Bürger am stärksten ein, insgesamt sind hier keine signifikanten parteispezifischen Unterschiede feststellbar. Die Gemeinde- oder Stadtgröße spielt bei der Einschätzung des Problems von Fake News/ Deepfakes keine signifikante Rolle, das Problem wird flächendeckend in der eigenen Gemeinde

oder Stadt als hauptsächlich eher schwach eingeschätzt. Zwischen den verschiedenen Bundesländern gibt es insgesamt keine signifikant systematischen Unterschiede in der Einschätzung der Auswirkungen von Fake News/ Deepfakes auf das politische Vertrauen. Es besteht ein teilweiser Zusammenhang zwischen der Einschätzung der Stärke des Problems von Fake News/ Deepfakes und der Einschätzung des Vertrauens der Wähler in die lokale Politik. Es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen der bereits gemachten Erfahrung mit Fake News/ Deepfakes eines politischen Akteurs und der Einschätzung des Vertrauens der Bürger in die Politik. Aus der Art der Betroffenheit von Fake News/ Deepfakes lässt sich kein Rückschluss auf die Einschätzung der Entwicklung des politischen Vertrauens in den letzten Jahren ziehen. Diejenigen Befragten, welche konkrete Quellen als Ursprung identifizieren konnten, sehen insgesamt eine stärkere Bedrohungslage durch Fake News/ Deepfakes für die lokale Demokratie. Dies gilt auch für solche, die eine politische Partei oder deren Anhänger als konkrete Quelle identifizieren konnten.

Der Großteil der Befragten, welche Fake News/ Deepfakes als Bedrohung für die lokale Demokratie einschätzen, glauben auch stärker daran, dass diese das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen. Eine stärkere Wahrnehmung des Problems von Fake News/ Deepfakes geht generell mit der Einschätzung einher, dass diese das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik etwas bis sehr beeinflussen.

Der Lokaljournalismus spielt aus Sicht der Befragten eine nicht unbedeutende Rolle bei der Verbreitung von Fake News/ Deepfakes. Eine stärkere Wahrnehmung der sozialen Medien als Hauptverbreitungsweg von Fake News und Deepfakes geht mit einer höheren Forderung an politischen Gegenmaßnahmen einher. Die politisch Handelnden, welche glauben, dass das Vertrauen in die lokale Politik durch Fake News/ Deepfakes etwas bis sehr beeinflusst wird, stimmen vor allem der Annahme zu, dass im Kontext von Wahlkampagnen und politischer Entscheidungsfindung Desinformation schädlich für das Vertrauen der Bürger ist. Ein Großteil der Befragten sehen Fake News und Deepfakes als besonders schädlich für das Vertrauen der Bürger bei Diskussionen über gesellschaftliche Themen wie Migration und Gesundheit an. Die Mehrheit der Befragten schätzt die Fähigkeit der Bürger, Fake News/ Deepfakes zu erkennen, als hauptsächlich schlecht ein. Die Mehrheit der Befragten glaubt, dass Aufklärungsbedarf bei den Bürgern hinsichtlich Fake News/ Deepfakes besteht.

Eine erhöhte Problemsensibilität für Fake News/ Deepfakes geht mit dem Wunsch nach einem höheren Standard politischer Integrität und der Forderung gesetzlicher Maßnahmen einher. Der Großteil der Befragten, welche sich aktiv auf Social Media für die Bekämpfung von Fake News/ Deepfakes einsetzt, verknüpft dies mit der positiven Erwartung, dass das Vertrauen der Bürger langfristig gestärkt werden kann. Je höher die politische Verantwortung zugeschrieben wird, desto stärker wird eingeschätzt, dass das Vertrauen der Bürger in die Politik in den letz-

ten Jahren gesunken ist. Dies macht deutlich, dass die derzeitigen politischen Maßnahmen als unzureichend angesehen werden und, aus Sicht der Kommunalpolitiker, Handlungsbedarf besteht. Die Befragten sehen zumeist die lokale und nationale Ebene gleichermaßen in der Verantwortung, aktiv gegen Fake News/ Deepfakes vorzugehen. Es besteht kein Zusammenhang zwischen Stadträten, die bereits konkrete Schritte unternommen haben, um Fake News/ Desinformation zu bekämpfen, und bereits gemachter Erfahrungen mit Fake News/ Deepfakes. Die meisten Maßnahmen der kommunalen Akteure wurden bislang in den Bereichen „Informationskampagnen zur Aufklärung der Bürger“ und „Offizielle Stellungnahmen oder Gegen Darstellungen bei Desinformation über den Stadtrat“ getroffen, was dafür spricht, dass zumeist versucht wurde, auf konkret auftretenden Problemfälle zu reagieren, die Öffentlichkeit aufzuklären sowie Transparenz für die Bürger zu schaffen. Die meisten Befragten sehen Bildungs- und Medienkompetenzschulungen zur Lösung des Problems als eher bis sehr sinnvoll an. Der allergrößte Teil der Befragten, welcher das Vertrauen der Bürger in die Politik als eher bis stark gesunken ansehen, sieht auch einen starken Einfluss durch Fake News/ Deepfakes auf das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik. Der absolute Großteil der Befragten sieht Fake News/ Deepfakes als Faktor in der Vertrauensentwicklung an. Die Mehrheit der politisch Handelnden glauben an eine mögliche langfristige Stärkung des Vertrauens der Bürger in die Politik, was positiv mit der Einschätzung einhergeht, dass diese die Verantwortung in der Politik sehen, aktiv gegen Fake News/ Deepfakes vorzugehen. Es lässt sich hieraus ableiten, dass die gezielte Stärkung des Vertrauens der Bürger in die Politik von den meisten Befragten im Zusammenspiel mit gezielten Maßnahmen und einer politischen Verantwortlichkeit einhergehen. Alle angebotenen Maßnahmen zur Vertrauensbildung wurden befürwortet, hiervon wurden manche als sinnvoller als andere erachtet. Die Wünsche an die Landes- oder Bundesebene um das Problem von Fake News/ Deepfakes besser angehen zu können, werden nicht in gleichem Maße bevorzugt; es gibt hier bestimmte Präferenzen.

4.3.3. Übergreifende Schlussfolgerungen

Insgesamt zeigen die zusammengetragenen Ergebnisse die klare Tendenz, dass Fake News und Deepfakes auf kommunaler Ebene, aus Sicht der politisch Handelnden, als reale Bedrohung für politisches Vertrauen wahrgenommen werden. Es besteht ein breites Problembewusstsein für Desinformation (Fake News/ Deepfakes) unter den befragten Lokalpolitikern. Obwohl über 80% der Befragten diese als Bedrohung für die lokale Demokratie sehen, zeigen die Ergebnisse eine deutliche Lücke zwischen Problemerkennntnis und aktiver Bekämpfung (nur gut 10% haben bislang konkrete Schritte unternommen). Hieraus lässt sich schließen, dass auf kommunaler Ebene zwar ein Problembewusstsein für Desinformation existiert, sich aber noch kei-

ne Kultur der proaktiven Prävention oder konkreten Bekämpfung durchgesetzt hat. Weiter zeigt sich ein Konsens darüber, dass Aufklärung, gesetzliche Regelungen und eine stärkere Verantwortung der Politik als notwendig erachtet werden. Es bestehen hohe Handlungserwartungen an die Politik auf kommunaler und übergeordneter Ebene. Während die klare Mehrheit Bildung und Medienkompetenzförderung als zentrale Maßnahme zur Eindämmung von Desinformation betrachtet, schätzen gleichzeitig über 50% die Fähigkeit der Bürger, Fake News/ Deepfakes zu erkennen, als schlecht ein. Hieraus könnte der Schluss gezogen werden, dass sich die Kommunalpolitik selbst nicht in der alleinigen politischen Verantwortung sieht, sondern auch stark auf Bürgerkompetenz und Kooperation mit Bildungsakteuren setzt. Es besteht eine gewisse Verantwortungsdiffusion zwischen den politischen Ebenen. Die Befragten fordern zumeist gleichermaßen von der lokalen und der nationalen Ebene Verantwortung, ausserdem werden EU-Regelungen und die Zusammenarbeit mit Plattformen genannt.

Man könnte konstatieren, dass kommunale Akteure das Gefühl haben, das Problem von Desinformation nicht alleine lösen zu können und es daher klarer gesetzlicher Rahmenbedingungen und Unterstützung höherer politischer Ebenen bedarf. Ein weiterer Grund hierfür könnte auch in fehlenden professionellen Kommunikationsstrukturen liegen, wie z.B. PR-Abteilungen oder Pressesprechern, was auf höheren politischen Ebenen gegeben ist. Auch gibt es hier häufig weniger finanzielle oder personelle Ressourcen, was eine Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten erklären könnte. Es herrscht ein parteiübergreifender Konsens darüber, dass die Bedrohung von Fake News/ Deepfakes real ist, die Einschätzungen weisen keinen signifikanten Unterschied auf. Dennoch zeigt sich, dass in der Zuschreibung als Quelle von Desinformation am häufigsten die AfD genannt wird. Dadurch dass Fake News/ Deepfakes von allen Parteien in etwa gleichermaßen als Problem anerkannt werden und somit keine Polarisierung untereinander entsteht, öffnet dies den Handlungsspielraum für ein gemeinsames Voranschreiten in der Bekämpfung von Fake News und bildet die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit und einen Konsens.

Als besonders schädlich werden Fake News/ Deepfakes in Wahlkämpfen, Notfällen und Krisen und bei sensiblen Themen wie Migration und Gesundheit angesehen, was deutlich macht, dass öffentliche politische Kommunikation in solchen Kontexten besonders anfällig ist für Desinformation. Aus diesem Grund ist eine gelungene Kommunikation seitens der politischen Amtsträger, Transparenz sowie organisiertes und schnelles Handeln wichtig. Hier könnten gezielte Präventionsmaßnahmen ansetzen. Fast 95% der Befragten sehen einen realen Vertrauensverlust in der Entwicklung des Vertrauens der Bürger in die Politik in den letzten Jahren, wovon 86% Fake News/ Deepfakes mitverantwortlich machen. Dennoch glauben mehr als 85%, dass sich das Vertrauen langfristig stärken lässt, wodurch ein gewisser Optimismus und Spielraum für mögliche Gegenstrategien deutlich wird.

In Abgrenzung zur landes- und bundespolitischen Ebene zeigt sich in der Kommunalpolitik eine besonders enge und persönliche Kommunikation mit den Bürgern, wodurch sich Desinformation unmittelbar negativ auf das zwischenmenschliche Vertrauen auswirken kann. Der Lokaljournalismus wird laut Einschätzung auch als wichtiger Faktor bei der Verbreitung von Fake News/ Deepfakes angesehen. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass lokale Problematiken häufig keine Aufmerksamkeit in überregionalen Medien erfahren, wodurch die Wirkung auf das lokale Vertrauen verstärkt wird und lokalen Medien eine höhere Verantwortung der veröffentlichten Inhalte zugeschrieben wird. Anders als auf Bundes- oder EU-Ebene ist zu konstatieren, dass Kommunen kaum bis gar keine regulatorischen Kompetenzen im digitalen Raum besitzen, wodurch rechtliche Handlungsspielräume fehlen. Dies wird durch die Forderung gesetzlicher Regelungen der befragten Lokalpolitiker gestützt.

Die hier gezogenen Schlussfolgerungen bilden die Grundlage für das abschließende Fazit, in welchem die Ergebnisse im größeren wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext eingeordnet werden.

4.3.4. Verknüpfung der Ergebnisse mit Forschungsstand und Theorie

Da Vertrauen als Gradmesser für die Stabilität demokratischer Systeme angesehen wird, ist es von Relevanz, wie das Vertrauen der Bürger in die Politik im Zusammenhang mit Desinformation von den Kommunalpolitikern eingeschätzt und interpretiert wird. Heiko Biehl beschreibt zwei Möglichkeiten des Vertrauens: das erfahrungsbasierte und das zugehörigkeitsbasierte Vertrauen.

Insgesamt lässt sich anhand der Ergebnisse feststellen, dass die Befragten die Entwicklung des Vertrauens der Bürger in die Politik in den letzten Jahren fast alle als eher bis stark gesunken ansehen und dass hierbei die allermeisten dem Thema Fake News und Deepfakes eine Rolle bei dieser Entwicklung zuschreiben. Hieraus lässt sich ableiten, dass die Kommunalpolitiker die negative Entwicklung des Vertrauens auf negativ gemachte Erfahrungen mit Desinformation zurückführen. Viele der befragten Kommunalpolitiker berichteten auch, dass sie bereits Erfahrungen mit Fake News/ Deepfakes gemacht haben. Die Betroffenen schätzten das Vertrauen der Bürger in die Politik etwas kritischer ein, was dafür spricht, dass diese ihr erfahrungsbasiertes Vertrauen projizieren und hieraus Rückschlüsse ziehen.

Nach Biehl würde dies bedeuten, dass die Bürger eine negative Bilanz aus den gemachten Erfahrungen gezogen haben, was zu einem Vertrauensverlust führt, welcher erfahrungsbasiert entstanden ist. Nach Biehl wird zugehörigkeitsbasiertes Vertrauen durch Gemeinsamkeiten

und das Gefühl der Zugehörigkeit hergestellt. Die Befragten, welche angaben, bereits Erfahrungen mit Fake News oder Deepfakes gemacht zu haben, führten an, dass sie diese zumeist (mit zwei Drittel) einer politischen Partei zuordnen konnten, genauer in fast zwei Drittel der Fälle der AfD, in mehr als einem Drittel der Fälle der CDU/CSU. Dies spricht aus Sicht der Befragten dafür, dass die Zuschreibung der Verantwortung dieser Fälle auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Partei zurückzuführen ist. Das zugehörigkeitsbasierte Vertrauen kann also durch solche Zuschreibungen auch negativ beeinflusst werden. Denn wenn die Bürger, welche sich einer bestimmten Partei zugehörig fühlen oder Gemeinsamkeiten in den Ansichten mit dieser teilen, feststellen, dass die Politiker dieser Parteien, welche politische Ämter bekleiden, sich Fake News oder Deepfakes zu ihrem Vorteil zu Nutze machen, so kann dies nachhaltig die Vertrauensbasis zerstören.

Durch die Auswertung kann auch die Vermutung angestellt werden, dass einige politische Akteure das Gefühl verlieren, dass „ihre“ Institution, also der Stadtrat oder das Bürgermeisteramt, in der Öffentlichkeit noch als glaubwürdig wahrgenommen wird. Wenn die Bürger sich nicht mehr mit der lokalen Politik verbunden fühlen, über soziale und inhaltsbasierte Zugehörigkeit z.B., schwindet deren Vertrauen. Fake News und Deepfakes können dieses zugehörigkeitsbasierte Gefühl beschädigen, indem sie ein verzerrtes Bild der politischen Institutionen zeichnen und hierdurch Verunsicherung bei der Bürgerschaft schüren.

Die Ergebnisse machen übergreifend deutlich, dass vor allem das erfahrungsbasierte Vertrauen eine bedeutende Rolle bei der Bewertung des Problembewusstseins für Fake News/ Deepfakes spielt. Die befragten Politiker fordern politische Maßnahmen und eine stärkere Eindämmung von vertrauensschwindenden Faktoren wie Desinformation. Auf lokaler Ebene wirkt sich Desinformation folglich sowohl auf erfahrungsbasiertes als auch auf zugehörigkeitsbasiertes Vertrauen aus und bedroht hierdurch die Stabilität demokratischer Prozesse und Systeme.

In Abgleichung mit der Studie von Bernhard et al. ergeben sich folgende Schlussfolgerungen: Nicht nur die Bürger sondern auch die politisch Handelnden sehen Fake News und Deepfakes als Problem an. Sowohl Bürger als auch die befragten Politiker identifizieren als Quelle von Desinformation häufig politische Parteien. Desinformation wird am stärksten in sozialen Medien wahrgenommen.

Die Mehrheit der Befragten sehen Bildungs- und Medienkompetenzschulungen als Bekämpfungsmaßnahme von Fake News und Deepfakes als sinnvoll an. Im Zusammenhang mit der Studie von Hoes lässt sich konstatieren, dass man hierbei beachten sollte, dass Programme zur Förderung von Medienkompetenz als Strategie im Kampf gegen Desinformation zu unerwünschten Nebeneffekten führen kann. So können diese Maßnahmen auch Misstrauen gegenüber faktenbasierter, korrekter Berichterstattung sowie in die Politik erhöhen. Aus diesem

Grund sollte die Konzeption dieser Maßnahmen gut durchdacht und abgewogen werden. Dennoch scheinen sie einen wichtigen Grundbaustein zu bilden, um die Kompetenzen der Bürger hinsichtlich der Erkennung von Desinformation zu verbessern.

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit decken sich teilweise (so weit abgefragt) mit denen des vorher beschriebenen Bürgergutachtens. Hier wird Bildung und Medienkompetenz als wichtiges Bekämpfungsmittel gegenüber Desinformation empfohlen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Lokaljournalismus auch eine Rolle bei der Verbreitung von Desinformation einnimmt. Das Bürgergutachten empfiehlt hier z.B. ein Gütesiegel für qualitativen Journalismus sowie Transparenz über Medien und die Förderung der Rückverfolgbarkeit von Quellen. Bezüglich sozialer Netzwerke decken sich die Ergebnisse bezüglich einer Verpflichtung von Social-Media-Plattformen zur effektiven Bekämpfung von Desinformation bzw. rechtlich geschaffenen Rahmenbedingungen, welche solches erzwingen.

In der vorliegenden Arbeit wurden erstmals vertrauensbasierte Konstrukte und Forschungsergebnisse auf die lokale Demokratie angewandt und verglichen. Desinformation wirkt also nicht nur auf große Institutionen und nationale oder internationale politische Prozesse auf der Makroebene, sondern auch auf der unmittelbaren politischen kommunalen Mikroebene. Hier wurde erstmals die Sicht der politischen Akteure auf kommunaler Ebene beleuchtet und aufgezeigt, wie Desinformation die Legitimität demokratischer Strukturen vor Ort bedrohen kann. Das bisherige Verständnis und Forschungen zu Desinformation konzentrieren sich zumeist auf nationale oder internationale sowie gesellschaftliche Zusammenhänge. Die vorliegende Arbeit und die daraus gewonnenen Daten erweitern die bereits vorhandenen Ergebnisse um diesen Aspekt und liefern erstmals systematische Einblicke und Befunde.

Mit den gewonnenen Ergebnissen können nun die Forschungsfrage sowie Unterfragen beantwortet werden. Aufgrund der vorliegenden Daten der Befragten kann bestätigt werden, dass Fake News und Deepfakes aus Sicht der kommunalen, politischen Akteure eine Bedrohung für das politische Vertrauen und somit der kommunalen Demokratie darstellen. Knapp zwei Drittel der politisch Handelnden auf kommunaler Ebene war bereits von Desinformation betroffen. Knapp 85% sehen Fake News und Deepfakes als eine Bedrohung für die lokale Demokratie an. Aus Sicht von mehr als 85% spielen Fake News und Deepfakes eine Rolle in der negativen Einschätzung der Entwicklung des Vertrauens der Bürger in die Politik in den letzten Jahren. Als besonders schädlich für das Vertrauen der Bürger wurden Fake News und Deepfakes vor allem während Wahlkampagnen und politischer Entscheidungsfindung, bei Diskussionen über sensible gesellschaftliche Themen (z.B. Migration, Gesundheit) und bei Krisen und Notfällen (z.B. Naturkatastrophen, Terroranschläge) wahrgenommen.

Die Kommunalpolitiker schätzen fast alle die Entwicklung des Vertrauens der Bürger in die Politik als gesunken ein und sehen diese in engem Zusammenhang mit Desinformation. Als

besonders aktiv als Quelle von Desinformation wurden als parteipolitische Akteure mit knapp zwei Drittel die AfD ausgemacht, gefolgt von der CDU/CSU mit mehr als einem Drittel. Als sinnvoll zur Prävention und zur Eindämmung von Desinformation sehen die Kommunalpolitiker am stärksten Bildung und Medienkompetenzförderung sowie Medienkompetenzschulungen, Sanktionen gegen Urheber und Verbreiter von Fake News und Deepfakes, Unterstützung durch soziale Medienplattformen (z.B. Faktenchecks, Warnhinweise) sowie einheitliche gesetzliche Regelungen, schnellere Reaktionsmechanismen bei der Verbreitung von Fake News und Deepfakes, eine stärkere Regulierung und Verantwortung von sozialen Medienplattformen und eine bessere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen bei der Aufklärung und Prävention.

4.3.5. Implikationen für die Praxis

Aus den Ergebnissen lassen sich einige Handlungsempfehlungen auf politischer Ebene ableiten. Man kann im besonderen hierzu erst einmal konstatieren, dass aus Sicht der Befragten überhaupt ein Handlungsbedarf besteht, da diese sich mit der Problematik von Desinformation konfrontiert sehen. Die allermeisten Befragten halten Fake News und Deepfakes für eine Bedrohung für die lokale Demokratie und für eine Beeinflussung des Vertrauens der Wähler in die lokale Politik. Besonders interveniert werden sollte in prekären Situationen wie während Wahlkampagnen und politischer Entscheidungsfindung, bei Krisen und Notfällen (z.B. Naturkatastrophen, Terroranschläge), bei Diskussionen über sensible gesellschaftliche Themen (z.B. Migration, Gesundheit) und bei der Verbreitung von Fehlinformationen über einzelne Personen des öffentlichen Lebens. Ausserdem sehen die Befragten Aufklärungsbedarf bei den Bürgern, damit diese selbständig Desinformationen auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen können.

Als geeignete Maßnahmen zur Eindämmung von Fake News und Deepfakes werden vor allem Bildung und Medienkompetenzförderung angesehen, Sanktionen gegen Urheber und Verbreiter von Fake News und Deepfakes, die Unterstützung durch soziale Medienplattformen (z.B. durch Faktenchecks und Warnhinweise), die Förderung unabhängiger Faktencheck-Organisationen, die Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeit durch Kampagnen, stärkere gesetzliche Regelungen auf nationaler und EU-Ebene sowie stärkere Transparenz-Anforderungen für Online-Algorithmen. Um das Vertrauen der Bürger zu stärken, sehen die befragten Kommunalpolitiker vor allem Maßnahmen wie transparente und nachvollziehbare Kommunikation seitens des Stadtrats/ Bürgermeisters, konsequentes Vorgehen gegen Fake News und Desinformation, die Förderung von Medienkompetenz und Aufklärung über Desinformation, regelmäßige Bürgerdialoge und Bürgerversammlungen, die Stärkung lokaler Medien und die Un-

terstützung einer unabhängigen Berichterstattung, langfristige Kampagnen zur Stärkung von Demokratie und Zusammenhalt und die Nutzung sozialer Medien zur direkten und transparenten Kommunikation mit der Bevölkerung als positiv wirkend an. Wünsche an die Ebene der Landes- und Bundespolitik sind vor allem einheitliche gesetzliche Regelungen gegen Fake News und Deepfakes, schnellere Reaktionsmechanismen bei der Verbreitung von Fake News und Deepfakes, eine bessere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen bei der Aufklärung und Prävention sowie eine stärkere Regulierung und Verantwortung von sozialen Medienplattformen. Übergreifend formuliert setzen die als positiv wirkenden Maßnahmen an Bildung und Aufklärung, gesetzlichen und kommunalen sowie kooperativen Maßnahmen an.

Die Handlungsoptionen sind vielfältig und appellieren an unterschiedliche Ebenen, um das Zusammenspiel zwischen Eigenverantwortung der Bürger und verantwortlicher Politik zum Erfolgsrezept gegen Desinformation werden zu lassen.

5. Fazit

Die vorliegende Arbeit sollte einen ersten explorativen Einblick in die Thematik von Desinformation auf kommunaler Ebene geben, dennoch lassen sich deutliche Tendenzen aus den gewonnenen Erkenntnissen ableiten. Die Ergebnisse zeichnen ein Stimmungsbild, welches erste Einblicke in den Themenbereich liefert. Inwieweit diese verallgemeinerbar sind, müsste in weiteren quantitativen, qualitativen und repräsentativen Studien überprüft werden. Es besteht eine Diskrepanz zwischen dem Problembewusstsein für Desinformation und den bisher getroffenen Maßnahmen.

Die Ergebnisse der Auswertung belegen, dass Fake News und Deepfakes auf kommunaler Ebene von den Befragten durchaus als eine Bedrohung für das politische Vertrauen wahrgenommen werden. Es besteht ein breites Problembewusstsein für Desinformation (Fake News/ Deepfakes) unter den befragten Lokalpolitikern. Über 80% der Befragten sehen diese als Bedrohung für die lokale Demokratie an, nur die wenigsten ergreifen bislang konkrete Gegenmaßnahmen. Es werden Aufklärung, gesetzliche Regelungen und eine stärkere Verantwortung der Politik für notwendig erachtet, auch gesetzliche Maßnahmen auf höherer Ebene werden gefordert. Die Fähigkeit der Bürger, Fake News und Deepfakes zu erkennen, sollte verbessert werden. Die Mehrheit sieht hier Bildung und Medienkompetenzförderung als zentrale Maßnahme zur Eindämmung von Desinformation an, wodurch sichtbar wird, dass die Kommunalpolitiker auf mehrdimensionale Eindämmung und Verantwortung setzen. Sowohl auf die

Kompetenzen der Bürger als auch politische und gesetzliche Maßnahmen auf kommunaler, nationaler und EU- Ebene. Über die Einschätzung der Gefahr herrscht weitestgehend ein parteiübergreifender Konsens (soweit dies vergleichbar war). In der Zuschreibung als Quelle von Desinformation wurde am häufigsten die AfD genannt.

Als besonders schädlich für das Vertrauen der Bürger werden Fake News/ Deepfakes in Wahlkämpfen, Notfällen und Krisen und bei sensiblen Themen wie Migration und Gesundheit angesehen. Fast alle Befragten schätzen ein, dass das Vertrauen der Bürger in die Politik in den letzten Jahren gesunken ist und der Großteil macht hierfür Fake News/ Deepfakes mit verantwortlich. Fast alle Befragten glauben an eine langfristige Stärkung des Vertrauens der Bürger, vor allem durch Maßnahmen wie transparente und nachvollziehbare Kommunikation seitens des Stadtrats/ Bürgermeisters, konsequentes Vorgehen gegen Fake News und Desinformation und Förderung von Medienkompetenz sowie Aufklärung über Desinformation. Als wichtigster Verbreitungsfaktor von Fake News/ Deepfakes werden die sozialen Medien angesehen, aber auch der Lokaljournalismus wird höher als vermutet hiermit in Zusammenhang gebracht. Von höheren politischen Ebenen (Landes- und Bundesebene) wünschen sich die befragten Kommunalpolitiker vor allem einheitliche gesetzliche Regelungen gegen Fake News und Deepfakes, schnellere Reaktionsmechanismen bei der Verbreitung von Fake News/ Deepfakes und eine bessere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen bei der Aufklärung und Prävention.

In einer kritischen Rückschau können verbesserungswürdige Aspekte der Arbeit ausgemacht werden. Insgesamt war es eine methodische Herausforderung, ein komplexes, dynamisches Thema mit einem standardisierten Fragebogen zu erfassen. Die Aussagen der Kommunalpolitiker werden nur durch eine kleine Gruppe der Grundgesamtheit dargestellt und sind daher nur bedingt übertragbar auf die Allgemeinheit. Durch die Verwendung offener Fragen hätte die Arbeit mehr an Tiefe gewinnen und die Ideen der Kommunalpolitiker zur Lösung des Problems mit einbezogen werden können. Rückblickend hätte die Formulierung der Auswahlantworten (z.B. weniger stark) etwas griffiger für die Auswertung formuliert werden können, damit der Unterschied zwischen starken und schwachen Antworten besser hervorgehoben werden kann.

Durch die Ergebnisse der vorliegenden Studie werden mehr Fragen aufgeworfen, als beantwortet werden können. Zum Beispiel: Inwiefern dieses Problem flächendeckend von Belang ist/ Woran es konkret fehlt, um Maßnahmen vor Ort durchzuführen/ Warum sich in manchen Bundesländern viel mehr Kommunalpolitiker beteiligt haben, als in anderen/ Warum sich vor allem Politiker der CDU/CSU sowie der SPD an der Studie beteiligt haben und viele weitere Fragestellungen. Hierzu wäre eine repräsentativere Studie notwendig, auch qualitative Ant-

worten wären von Belang. Die Grenzen der vorliegenden Arbeit lagen auch darin, dass nicht alle Fragen befriedigend beantwortet werden konnten, da es in manchen Teilen (Bundesländern, Parteien) zu wenige Teilnehmer gab. Auf Basis der Daten wären also manche Schlussfolgerungen zu weit hergeholt, wie z.B. die Einschätzung der Problematik durch Mitglieder der AfD oder die Einschätzung von Kommunalpolitikern in einer Gemeinde unter 5000 Einwohnern. Ausserdem ist zu beachten, dass es durch die freiwillige Teilnahme eine mögliche Verzerrung der Ergebnisse geben kann. Hier wäre für eine reliablere Auswertung mancher Punkte eine deutlich größere Stichprobe notwendig.

Durch die vorliegenden Ergebnisse kann ein weiterer Forschungsbedarf konstatiert werden. Von Wichtigkeit wären hierbei die flächendeckenden Auswirkungen von Desinformation, die Untersuchung bestehender rechtlicher nationaler und europäischer Aspekte im Zusammenhang sowie bereits vorhandene Instrumente, einschließlich deren Umsetzung in der Praxis und Wirkungsweise auf kommunaler Ebene.

Interviews mit Experten zu dem Thema könnten in einer weiteren Arbeit aufschlussreiche Ergebnisse und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen und in einen neuen Fragebogen mit aufgenommen werden. Weitere Vorschläge für eine zukünftige Forschung könnten beispielsweise sein: der Vergleich zwischen städtischen und ländlichen Regionen (einschließlich deren demographischer und finanzieller Ausgangslage) sowie eine tiefere qualitative Studie der Gesamtproblematik.

Die prominente Forschungsfrage der Arbeit, ob Fake News und Deepfakes eine Bedrohung für die lokale Demokratie und das Vertrauen der Bürger in die Politik aus Sicht der kommunalpolitischen Akteure darstellen, kann aufgrund der erhobenen Daten bejaht werden.

Angesichts der Bedrohung durch Desinformation scheint es für politische Institutionen, sowohl auf kommunaler als auch auf übergeordneter Ebene, folglich unerlässlich, dass von ihnen geeignete Strategien entworfen und weiterentwickelt werden. Nur so kann das Problem von Fake News und Deepfakes erfolgreich eingedämmt werden und das Vertrauen in politische Institutionen und demokratische Prozesse als Basis einer funktionierenden Demokratie vor Ort erhalten oder wiedererlangt werden.

6. Literaturverzeichnis

- Abel, Jürgen, Renate Möller, and Klaus Treumann. 1998. *Einführung in die empirische Pädagogik* [ger]. Vol. 662 of *Urban-Taschenbücher*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Behnke, Joachim, Nina Baur, and Nathalie Behnke. 2010. *Empirische Methoden der Politikwissenschaft* [ger]. 2nd ed. Vol. 2695 of *utb-studi-e-book*. Stuttgart, Paderborn: UTB; Ferdinand Schöningh.
- Bernhard, Lukas, Leonie Schulz, Cathleen Berger, and Kai Unzicker. 2024. "Verunsicherte Öffentlichkeit: Superwahljahr 2024: Sorgen in Deutschland und den USA wegen Desinformation." Bertelsmann Stiftung. <https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/verunsicherte-oeffentlichkeit>.
- Biehl, Heiko. 2013. "Konzept und Empirie des gesellschaftlichen Vertrauens in politische Parteien." In *Abkehr von den Parteien?*, eds. Oskar Niedermayer, Benjamin Höhne and Uwe Jun. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 67-92.
- Brosius, Hans-Bernd, Alexander Haas, and Friederike Koschel. 2016. *Methoden der empirischen Kommunikationsforschung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bundesamt für Verfassungsschutz. "Desinformation." Bundesamt für Verfassungsschutz. <https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/glossareintraege/DE/D/desinformation.html> (April 16, 2025).
- Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. "Stadt- und Gemeindetypen in Deutschland." Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. <https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/deutschland/gemeinden/StadtGemeindetyp/StadtGemeindetyp.html> (April 16, 2025).
- Die Bundesregierung (1). "Deepfakes- ist das echt?" Die Bundesregierung. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/deep-fakes-1876736> (April 16, 2025).
- Die Bundesregierung (2). "Was ist Desinformation?" Die Bundesregierung. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/was-ist-desinformation-1875148> (April 16, 2025).
- Bundeszentrale für politische Bildung. „Fake News“. <https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/das-junge-politik-lexikon/320271/fake-news/>(April, 2, 2025).
- Diekmann, Andreas. 2005. *Empirische Sozialforschung: Grundlagen, Methoden, Anwendungen* [ger]. 17th ed. Vol. 55551 of *Rowohlt's Enzyklopädie*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verl.
- Friedrich-Ebert-Stiftung. "Desinformation." Friedrich-Ebert-Stiftung. <https://www.fes.de/wissen/desinformation> (April 16, 2025).
- Gehne, David H. 2012. *Bürgermeister: Führungskraft zwischen Bürgerschaft, Rat und Verwaltung* [ger]. 1st ed. Stuttgart, München, Hannover, Berlin, Weimar, Dresden: Boorberg.

- Gehring, Uwe W., and Cornelia Weins. 2009. *Grundkurs Statistik für Politologen und Soziologen: Lehrbuch* [ger]. 5th ed. *Lehrbuch*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hartmann, Martin. 2017. *Krise des Vertrauens - Politik in der Krise?: Philosophie und die Bedingungen von Vertrauensordnungen* [ger]. 1st ed. Berlin: Friedrich Ebert Stiftung.
- Hoes, Emma. "Massnahmen gegen Falschinformationen erhöhen auch Skepsis gegenüber zuverlässigen Quellen." Universität Zürich. <https://www.news.uzh.ch/de/articles/media/2024/Falschinformationen.html> (April 16, 2025).
- Kromrey, Helmut. 2009. *Empirische Sozialforschung: Modelle und Methoden der standardisierten Datenerhebung und Datenauswertung* [ger]. 12th ed. Vol. 1040 of *utb-studi-e-book*. München, Stuttgart: UVK Lucius; Lucius & Lucius.
- Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. "Fake News." Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. <https://www.lpb-bw.de/fake-news#c40355> (April 16, 2025).
- LimeSurvey. "Umfrageteilnehmer: LimeSurvey Manual." LimeSurvey. https://www.limesurvey.org/manual/Survey_participants/de (April 16, 2025).
- Menold, Natalja, and Kathrin Bogner. 2014. *Gestaltung von Ratingskalen in Fragebögen (GESIS Survey Guidelines)* [de].
- Niedermayer, Oskar, Benjamin Höhne, and Uwe Jun, eds. 2013. *Abkehr von den Parteien?* Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Noelle-Neumann, Elisabeth, and Thomas Petersen. 1998. *Alle, nicht jeder: Einführung in die Methoden der Demoskopie* [ger]. 2nd ed. Vol. 30132 of *dtv*. München: Dt. Taschenbuch-Verl.
- Porst, Rolf. 2014. *Fragebogen*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 2008. *Quantitative Forschung: Ein Praxiskurs* [ger]. 2nd ed. *Lehrbuch*. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss.
- Renkamp, Anna Roch, Stefan Meisieck, Anne Jain, Angela, Der Bürgerrat. 2024. *Forum gegen Fakes* [de]. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
- Schneider, Gerd, and Christiane Toyka-Seid. "Fake News." Bundeszentrale für politische Bildung. <https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/das-junge-politik-lexikon/320271/fake-news/> (April 16, 2025).
- Schnell, Rainer, Paul B. Hill, and Elke Esser. 2005. *Methoden der empirischen Sozialforschung* [ger]. 7th ed. München, Wien: Oldenbourg.
- Springer, Nina, Friederike Koschel, Andreas Fahr, and Heinz Pürer. 2015. *Empirische Methoden der Kommunikationswissenschaft* [ger]. Vol. 4300 of *utb-studi-e-book*. Konstanz: UVK; UTB.

7. Anhang

7.1. Anschreiben/ Einladung per Mail

Betreff: Einladung Erhebung Fake News/Deepfakes Stadträte/ Bürgermeister/innen

Sehr geehrte Bürgermeister/innen und Stadtratsmitglieder,

im Rahmen meiner Masterarbeit an der RPTU Kaiserslautern führe ich eine bundesweite Umfrage zum Thema „Fake News und Deepfakes in der Kommunalpolitik“ durch, da dieses Thema immer relevanter für unsere Demokratie wird und in diesem Bereich bislang noch keine wissenschaftlichen Daten vorliegen. Mit dieser Umfrage soll untersucht werden, inwiefern Fake News und Deepfakes eine Rolle in der lokalen Politik spielen und ob diese, aus Sicht der politisch Handelnden, ein Problem für das Vertrauen der Bürger/innen in die Politik darstellen.

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich ein paar Minuten (ca. 10 Min.) Zeit nehmen würden für diese wichtige Befragung.

Die Befragung erfolgt anonym und läuft bis zum 15.April.

Sie erreichen die Umfrage über folgenden Link:

<https://survey.rptu.de/index.php/212933?lang=de>

Der LimeSurvey-Server der RPTU Kaiserslautern verfügt über ein Zertifikat und ist sicher.

Herzlichen Dank für Ihre Beteiligung!

Marie-Isabelle Rosenkranz-Zimmermann

marie-isabelle.rosenkranz@edu.rptu.de

7.2. Fragebogen

7.2.1. Begrüßungstext Startseite Fragebogen

Sehr geehrte Bürgermeister/innen und Stadtratsmitglieder,

mit dieser Umfrage soll untersucht werden, inwiefern Fake News und Deepfakes eine Rolle in der lokalen Politik spielen und ob diese, aus Sicht der politisch Handelnden, ein Problem für das Vertrauen der Bürger in die Politik darstellen.

Fake News: sind wissentlich verbreitete Falschnachrichten, die den Eindruck erwecken sollen, dass es sich um echte Nachrichten handelt.

Deepfakes: sind täuschend echt wirkende, jedoch künstlich erstellte oder veränderte Foto-, Video- oder Sprachaufzeichnungen.

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der RPTU Kaiserslautern möchte ich mit dieser Umfrage ein bundesweites Stimmungsbild zum Thema „Fake News und Deepfakes in der Kommunalpolitik“ erstellen, da dieses Thema immer relevanter für unsere Demokratie wird und in diesem Bereich bislang noch keine wissenschaftlichen Daten vorliegen.

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich ein paar Minuten (ca. 10 Min.) Zeit nehmen würden für diese wichtige Befragung.

Die Befragung erfolgt anonym und läuft bis zum 15. April.

Der Link darf gerne weitergeleitet und geteilt werden, alle Stadträte und Bürgermeister innerhalb Deutschlands dürfen teilnehmen.

Herzlichen Dank für Ihre Beteiligung!

Marie-Isabelle Rosenkranz-Zimmermann

7.2.2. Fragebogen

Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen

1. Ich bin

Stadtratsmitglied

Bürgermeister/in

2. Ich bin Mitglied folgender Partei:

CDU/ CSU

AFD

SPD

Bündnis 90/ Die Grünen

Die Linke

BSW

FDP

Andere Partei

Keine Partei

3. Ich bin tätig in der Funktion als Stadtrat/ Bürgermeister in einer Gemeinde mit einer Einwohnerzahl

bis 5000 Einwohner

bis 20.000 Einwohner

bis 100.000 Einwohner

mehr als 100.000 Einwohner

4. Ich wohne in folgendem Bundesland:

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

- Saarland
- Sachsen-Anhalt
- Sachsen
- Schleswig-Holstein
- Thüringen

Abschnitt 1: Einschätzung des Problems

5. Wie stark schätzen Sie das Problem von Fake News und Deepfakes in Ihrer Gemeinde oder Stadt ein?

- Sehr stark
- Eher stark
- Eher schwach
- Schwach
- Das Problem ist nicht vorhanden

6. Haben Sie bislang Erfahrungen mit Fake News oder Deepfakes gemacht?

- Ja
- Nein

(Falls ja bei 6.)

6.a. Auf welcher Ebene haben Sie Erfahrungen mit Fake News/ Deepfakes gemacht?

- Persönlich betroffen (als politisch Handelnder)
- Systemebene/ Demokratie (öffentliche Wahrnehmung von pol. Institutionen oder demokratischer Legitimität)
- Politische Prozesse (z.B. Wahlkampf)

(Falls ja bei 6.)

6.b. Können Sie den Ursprung der Fake News oder Deepfakes einer bestimmten Quelle zuordnen?

(Mehrfachnennung möglich)

- Einer bestimmten politischen Partei oder deren Anhängern
- Einer Privatperson oder lokalen Interessengruppe
- Sozialen Medien und Online-Foren (z. B. anonyme Accounts, Troll-Netzwerke)
- Lokalen oder überregionalen Medien (z. B. fehlerhafte oder verzerrte Berichterstattung)
- Organisierter Desinformation mit mutmaßlich ausländischem Einfluss (hybride Beeinflussung)
- Sonstiger Quelle
- Nein, der Ursprung war nicht eindeutig feststellbar

(Falls ja bei 6.b.1.)

6.c. Falls Sie eine politische Partei als Ursprung identifizieren können, um welche Partei handelt es sich?

- () CDU/ CSU
- () AFD
- () SPD
- () Bündnis 90/ Die Grünen
- () Die Linke
- () BSW
- () FDP
- () Andere Partei

7. Halten Sie Fake News und Deepfakes für eine Bedrohung für die lokale Demokratie?

- () Ja
- () Nein

Abschnitt 2: Wahrnehmung als Vertrauensproblem

8. Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?

- Ja, sehr
- Ja, etwas
- Kaum
- Überhaupt nicht

9. Wie wichtig ist, Ihrer Meinung nach, bei der Verbreitung von Fake News/ Deepfakes der Lokaljournalismus?

- Sehr wichtig
- Eher wichtig
- Weniger wichtig
- Überhaupt nicht wichtig

10. Wie wichtig sind, Ihrer Meinung nach, bei der Verbreitung von Fake News/ Deepfakes soziale Medien?

- Sehr wichtig
- Eher wichtig
- Weniger wichtig
- Überhaupt nicht wichtig

11. In welchen Situationen können Fake News und Deepfakes Ihrer Meinung nach besonders schädlich für das Vertrauen der Bürger sein?

Mehrfachnennung möglich

- Während Wahlkampagnen und politischer Entscheidungsfindung
- Bei Krisen und Notfällen (z. B. Naturkatastrophen, Terroranschläge)
- Im Zusammenhang mit öffentlichen Institutionen und deren Vertreter/innen

-
- Bei Diskussionen über sensible gesellschaftliche Themen (z. B. Migration, Gesundheit)
 - In der Berichterstattung über internationale Konflikte und diplomatische Beziehungen
 - Im Kontext lokaler politischer Ereignisse und Entscheidungen
 - Bei der Verbreitung von Fehlinformationen über einzelne Personen des öffentlichen Lebens
 - Keine Angabe

12. Wie schätzen Sie die Fähigkeit der Bürger ein, Fake News und Deepfakes zu erkennen?

- Sehr gut
- Gut
- Weder gut noch schlecht
- Weniger gut
- Sehr schlecht

13. Glauben Sie, dass hier Aufklärungsbedarf besteht?

- Ja
- Nein

Abschnitt 3: Gegenmaßnahmen und Präventionsstrategien

14. Welche der folgenden Maßnahmen halten Sie für geeignet, um die Verbreitung von Fake News und Deepfakes einzudämmen? (Mehrfachnennung möglich)

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

- Bildung und Medienkompetenzförderung
- Gesetzliche Regelungen auf lokaler Ebene
- Gesetzliche Regelungen auf nationaler Ebene
- Gesetzliche Regelungen auf EU-Ebene

-
- Unterstützung durch soziale Medienplattformen (z.B. Faktenchecks, Warnhinweise)
 - Förderung unabhängiger Faktencheck-Organisationen
 - Stärkere Transparenzanforderungen für Online-Algorithmen
 - Zusammenarbeit zwischen Politik, Wissenschaft und Tech-Unternehmen
 - Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeit durch Kampagnen
 - Melde- und Beschwerdestellen für Fake News und Deepfakes einrichten
 - Sanktionen gegen Urheber und Verbreiter von Fake News und Deepfakes
 - Sonstiges Maßnahmen

15. Nutzen Sie selbst aktiv Social Media, um gegen Desinformation und Fake News/ Deepfakes vorzugehen?

- ja
- nein

16. Inwiefern sehen Sie die Verantwortung der Politik, aktiv gegen Fake News und Deepfakes vorzugehen?

- Sehr stark
- Weniger stark
- Eher schwach
- Überhaupt nicht

17. Sollte dies eher auf lokaler oder nationaler Ebene geschehen?

- Lokaler Ebene
- Nationaler Ebene
- Beides gleichermaßen

18. Hat Ihr Stadtrat bereits konkrete Schritte unternommen, um Fake News und Desinformation zu bekämpfen?

Ja

Nein

18.a. (Falls ja bei 18) Welche Maßnahmen wurden bereits ergriffen?

Informationskampagnen zur Aufklärung der Bürger/innen

Förderung von Medienkompetenz-Projekten in Schulen und der Erwachsenenbildung

Zusammenarbeit mit unabhängigen Faktencheck-Organisationen

Einrichtung von Anlaufstellen oder Hotlines zur Meldung von Fake News

Offizielle Stellungnahmen oder Gegendarstellungen bei Desinformation über den Stadtrat

Kooperation mit sozialen Medien zur Identifikation und Eindämmung von Desinformation

Beschluss von lokalen Richtlinien oder Verordnungen gegen Fake News

Schulungen für Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter/innen zur Erkennung von Desinformation

Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern oder externen Experten zum Thema

Sonstige Maßnahmen

19. Wie sinnvoll finden Sie Bildungs- und Medienkompetenzschulungen zur Lösung des Problems?

Sehr sinnvoll

Eher sinnvoll

Weniger sinnvoll

Gar nicht sinnvoll

Abschnitt 4: Persönliche Einschätzung und Ausblick

20. Wie hat sich Ihrer Meinung nach das Vertrauen der Bürger in die Politik in den letzten Jahren entwickelt?

- Stark gestiegen
- Eher gestiegen
- Gleich geblieben
- Eher gesunken
- Stark gesunken

21. Spielen Fake News und Deepfakes Ihrer Meinung nach eine Rolle in dieser Entwicklung?

- Ja
- Nein

22. Glauben Sie, dass es möglich ist, das Vertrauen der Bürger langfristig zu stärken?

- Ja
- Nein

22.a. (Falls ja bei 22) Welche Maßnahmen würden Ihrer Meinung nach zur Vertrauensbildung beitragen?

- Transparente und nachvollziehbare Kommunikation seitens des Stadtrats
- Regelmäßige Bürgerdialoge und Bürgerversammlungen
- Stärkere Einbindung der Bürger in politische Entscheidungsprozesse (z. B. Bürgerbeteiligung, Online-Petitionen)
- Förderung von Medienkompetenz und Aufklärung über Desinformation
- Konsequentes Vorgehen gegen Fake News und Desinformation
- Zusammenarbeit mit unabhängigen Medien und Faktencheck-Organisationen

-
- Nutzung sozialer Medien zur direkten und transparenten Kommunikation mit der Bevölkerung
 - Schulungen für politische Entscheidungsträger zur effektiven Krisenkommunikation
 - Stärkung lokaler Medien und Unterstützung einer unabhängigen Berichterstattung
 - Langfristige Kampagnen zur Stärkung von Demokratie und Zusammenhalt
 - Sonstige Maßnahmen

23. Gibt es etwas, das Sie sich von anderen politischen Ebenen (z. B. Landes- oder Bundesebene) wünschen, um das Problem von Fake News und Deepfakes besser anzugehen? (Mehrfachnennung möglich)

- Einheitliche gesetzliche Regelungen gegen Fake News und Deepfakes
- Finanzielle Unterstützung für lokale Aufklärungs- und Medienkompetenzprojekte
- Einrichtung überregionaler Anlaufstellen oder Taskforces zur Bekämpfung von Desinformation
- Bessere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen bei der Aufklärung und Prävention
- Stärkere Regulierung und Verantwortung von sozialen Medienplattformen
- Förderung unabhängiger Faktencheck-Organisationen
- Bereitstellung von Informationsmaterialien und Schulungsangeboten für kommunale Akteure
- Öffentliche Kampagnen zur Stärkung des Vertrauens in demokratische Institutionen
- Schnellere Reaktionsmechanismen bei der Verbreitung von Fake News und Deepfakes
- Sonstige Wünsche

7.3. Endnachricht und Link zur Umfrage

7.3.1. Endnachricht der Umfrage:

Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Sollten Sie Fragen oder Interesse an den Ergebnissen haben, kontaktieren Sie mich gerne per Mail: marie-isabelle.rosenkranz@edu.rptu.de

7.3.2. Link zur Umfrage:

<https://survey.rptu.de/index.php/212933?lang=de>

7.4. Liste der ausgewählten Städte

Baden-Württemberg:

bis 5.000 Einwohner: Biederbach, Mühlhausen im Täle, Schönau im Schwarzwald, Zwiefalten, Hayingen

bis 20.000 Einwohner: Bad Schussenried, Gengenbach, Meßkirch, Bad Waldsee, Eppingen

bis 100.000 Einwohner: Sindelfingen, Villingen-Schwenningen, Heilbronn, Ulm, Pforzheim

mehr als 100.000 Einwohner: Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart, Freiburg im Breisgau, Heidelberg

Bayern

bis 5.000 Einwohner: Oberammergau, Ruhpolding, Bad Bocklet, Waldsassen, Beilngries

bis 20.000 Einwohner: Bad Reichenhall, Kaufbeuren, Neuburg an der Donau, Schongau, Weiden in der Oberpfalz

bis 100.000 Einwohner: Bamberg, Bayreuth, Aschaffenburg, Landshut, Kempten (Allgäu)

mehr als 100.000 Einwohner: Augsburg, Nürnberg, München, Regensburg, Würzburg

Berlin:

Mehr als 100.000 Einwohner: Berlin

Brandenburg

bis 5.000 Einwohner: Wiesenburg/Mark, Golßen, Lychen, Peitz, Templin

bis 20.000 Einwohner: Werder (Havel), Perleberg, Rathenow, Senftenberg, Angermünde

bis 100.000 Einwohner: Frankfurt (Oder), Brandenburg an der Havel, Cottbus, Eberswalde, Oranienburg

mehr als 100.000 Einwohner: Potsdam

Bremen

mehr als 100.000 Einwohner: Bremen, Bremerhaven

Hamburg

mehr als 100.000 Einwohner: Hamburg

Hessen

bis 5.000 Einwohner: Lorch, Rüdesheim am Rhein, Grebenau, Rosenthal, Ulrichstein

bis 20.000 Einwohner: Bensheim, Gelnhausen, Bad Camberg, Friedberg (Hessen), Limburg an der Lahn

bis 100.000 Einwohner: Marburg, Fulda, Wetzlar, Offenbach am Main, Gießen

mehr als 100.000 Einwohner: Wiesbaden, Kassel, Frankfurt am Main, Darmstadt, Hanau

Mecklenburg-Vorpommern

bis 5.000 Einwohner: Dargun, Lübz, Krakow am See, Neukloster, Tribsees

bis 20.000 Einwohner: Grevesmühlen, Teterow, Ueckermünde, Malchin, Boizenburg/Elbe

bis 100.000 Einwohner: Wismar, Stralsund, Neustrelitz, Güstrow, Waren (Müritz)

mehr als 100.000 Einwohner: Rostock

Niedersachsen

bis 5.000 Einwohner: Bad Grund, Walsrode, Dorum, Lamspringe, Bockenem

bis 20.000 Einwohner: Nienburg/Weser, Burgdorf, Helmstedt, Vechta, Uelzen

bis 100.000 Einwohner: Lingen (Ems), Garbsen, Celle, Goslar, Wolfenbüttel

mehr als 100.000 Einwohner: Hannover, Braunschweig, Osnabrück, Oldenburg, Göttingen

Nordrhein-Westfalen

bis 5.000 Einwohner: Heimbach, Rheurdt, Hallenberg, Kall, Blankenheim

bis 20.000 Einwohner: Werl, Lindlar, Bedburg, Wipperfürth, Kevelaer

bis 100.000 Einwohner: Lüdenscheid, Bergheim, Siegen, Moers, Düren

mehr als 100.000 Einwohner: Düsseldorf, Essen, Köln, Dortmund, Bielefeld

Rheinland-Pfalz

bis 5.000 Einwohner: Cochem, Bernkastel-Kues, Bad Sobernheim Treis-Karden, Linz am Rhein

bis 20.000 Einwohner: Boppard, Mayen, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Andernach, Bitburg

bis 100.000 Einwohner: Koblenz, Trier, Landau in der Pfalz, Kaiserslautern, Speyer

mehr als 100.000 Einwohner: Mainz, Ludwigshafen am Rhein

Saarland

bis 5.000 Einwohner: Wadern, Weiskirchen, Losheim am See, Blieskastel, Merzig

bis 20.000 Einwohner: Völklingen, St. Ingbert, Dillingen, Sulzbach, Homburg

bis 100.000 Einwohner: Neunkirchen, Saarlouis

mehr als 100.000 Einwohner: Saarbrücken

Sachsen

bis 5.000 Einwohner: Radeberg, Hainichen, Kamenz, Olbernhau, Löbau

bis 20.000 Einwohner: Zittau, Hoyerswerda, Werdau, Grimma, Riesa

bis 100.000 Einwohner: Plauen, Freiberg, Zwickau, Pirna, Bautzen

mehr als 100.000 Einwohner: Dresden, Leipzig, Chemnitz

Sachsen-Anhalt

bis 5.000 Einwohner: Arendsee, Kölleda, Tangermünde, Jerichow, Osterburg

bis 20.000 Einwohner: Wernigerode, Köthen, Naumburg, Staßfurt, Zeitz

bis 100.000 Einwohner: Dessau-Roßlau, Halberstadt, Stendal, Bernburg, Bitterfeld-Wolfen

mehr als 100.000 Einwohner: Magdeburg, Halle (Saale)

Schleswig-Holstein

bis 5.000 Einwohner: Glückstadt, Wesselburen, Kappeln, Tönning, Heiligenhafen

bis 20.000 Einwohner: Plön, Ratzeburg, Schleswig, Bad Schwartau, Ahrensburg

bis 100.000 Einwohner: Flensburg, Neumünster

mehr als 100.000 Einwohner: Kiel, Lübeck

7.5. E-Mail-Verteiler

Wird aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

7.6. Statistische Auswertungen aus LimeSurvey

7.6.1. Antworten gesamt

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	255	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	100,00 %	
Zusammenfassung für Q1		
Ich bin...		
Antwort	Anzahl	Prozent
Stadtratsmitglied (AO01)	173	73,93 %
Bürgermeister/in (AO02)	47	20,09 %
Keine Antwort	14	5,98 %
Zusammenfassung für Q2		
Ich bin Mitglied folgender Partei...		
Antwort	Anzahl	Prozent
CDU/CSU (AO01)	50	21,37 %
AFD (AO02)	12	5,13 %
SPD (AO03)	49	20,94 %
Bündnis 90/ Die Grünen (AO04)	30	12,82 %
Die Linke (AO05)	9	3,85 %
BSW (AO06)	2	0,85 %

FDP (AO07)	8	3,42 %
Andere Partei (AO08)	28	11,97 %
Keine Partei (AO09)	30	12,82 %
Keine Antwort	16	6,84 %
Zusammenfassung für Q3		
Ich bin tätig in der Funktion als Stadtratsmitglied/ Bürgermeister/in in einer Gemeinde mit einer Einwohnerzahl...		
Antwort	Anzahl	Prozent
bis 5000 Einwohner (AO01)	12	5,13 %
bis 20.000 Einwohner (AO02)	31	13,25 %
bis 100.000 Einwohner (AO03)	87	37,18 %
mehr als 100.000 Einwohner (AO04)	90	38,46 %
Keine Antwort	14	5,98 %
Zusammenfassung für Q4		
Ich wohne in folgendem Bundesland...		
Antwort	Anzahl	Prozent
Baden-Württemberg (AO01)	18	7,69 %
Bayern (AO02)	37	15,81 %
Berlin (AO03)	3	1,28 %
Brandenburg (AO04)	16	6,84 %
Bremen (AO05)	0	0,00 %
Hamburg (AO06)	0	0,00 %
Hessen (AO07)	14	5,98 %
Mecklenburg-Vorpommern (AO08)	4	1,71 %
Niedersachsen (AO09)	49	20,94 %
Nordrhein-Westfalen (AO10)	22	9,40 %
Rheinland-Pfalz (AO11)	5	2,14 %
Saarland (AO12)	28	11,97 %
Sachsen-Anhalt (AO13)	9	3,85 %
Sachsen (AO14)	10	4,27 %
Schleswig-Holstein (AO15)	5	2,14 %
Thüringen (AO16)	0	0,00 %
Keine Antwort	14	5,98 %
Zusammenfassung für Q5		
Wie stark schätzen Sie das Problem von Fake News und Deepfakes in Ihrer Gemeinde oder Stadt ein?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	9	4,25 %
Eher stark (AO02)	53	25,00 %
Eher schwach (AO03)	98	46,23 %
Schwach (AO04)	46	21,70 %
Das Problem ist nicht vorhanden (AO05)	5	2,36 %
Keine Antwort	1	0,47 %

Zusammenfassung für Q6		
Haben Sie bislang Erfahrungen mit Fake News oder Deepfakes gemacht?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	123	58,02 %
Nein (AO02)	88	41,51 %
Keine Antwort	1	0,47 %
Zusammenfassung für Q6a		
Auf welcher Ebene haben Sie Erfahrungen mit Fake News/ Deep Fakes gemacht?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Persönlich betroffen (als politisch Handelnder) (Q6a1)	46	37,40 %
Systemebene/ Demokratie (öffentliche Wahrnehmung von pol. Institutionen oder demokratischer Legitimität) (Q6a2)	80	65,04 %
Politische Prozesse (z.B. Wahlkampf) (Q6a3)	97	78,86 %
Zusammenfassung für Q6b		
Können Sie den Ursprung der Fake News/ Deepfakes einer bestimmten Quelle zuordnen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Einer bestimmten politischen Partei oder deren Anhängern (SQ001)	75	60,98 %
Einer Privatperson oder lokalen Interessengruppe (SQ002)	55	44,72 %
Sozialen Medien und Online-Foren (z. B. anonyme Accounts, Troll-Netzwerke) (SQ003)	68	55,28 %
Lokalen oder überregionalen Medien (z. B. fehlerhafte oder verzerrte Berichterstattung) (SQ004)	45	36,59 %
Organisierter Desinformation mit mutmaßlich ausländischem Einfluss (hybride Beeinflussung) (SQ005)	20	16,26 %
Nein, der Ursprung war nicht eindeutig feststellbar (SQ006)	17	13,82 %
Zusammenfassung für Q6c		
Falls Sie eine politische Partei als Ursprung identifizieren können, um welche Partei handelt es sich?		
Antwort	Anzahl	Prozent
CDU/CSU (SQ001)	28	37,33 %
AfD (SQ002)	43	57,33 %
SPD (SQ003)	15	20,00 %
Bündnis 90/ Die Grünen (SQ004)	13	17,33 %
Die Linke (SQ005)	16	21,33 %
BSW (SQ006)	9	12,00 %
FDP (SQ007)	7	9,33 %
Sonstige Partei (SQ008)	15	20,00 %
Zusammenfassung für Q7		
Halten Sie Fake News und Deepfakes für eine Bedrohung für die lokale Demokratie?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	177	83,49 %
Nein (AO02)	34	16,04 %

Keine Antwort	1	0,47 %
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	97	48,26 %
Ja, etwas (AO02)	82	40,80 %
Kaum (AO03)	22	10,95 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q9		
Wie wichtig ist, Ihrer Meinung nach, bei der Verbreitung von Fakenews/ Deepfakes der Lokaljournalismus?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr wichtig (AO01)	61	30,35 %
Eher wichtig (AO02)	65	32,34 %
Weniger wichtig (AO03)	59	29,35 %
Überhaupt nicht wichtig (AO04)	16	7,96 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q10		
Wie wichtig sind, Ihrer Meinung nach, bei der Verbreitung von Fakenews/ Deepfakes soziale Medien?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr wichtig (AO01)	160	79,60 %
Eher wichtig (AO02)	32	15,92 %
Weniger wichtig (AO03)	6	2,99 %
Überhaupt nicht wichtig (AO04)	3	1,49 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q11		
In welchen Situationen können Fake News und Deepfakes Ihrer Meinung nach besonders schädlich für das Vertrauen der Bürger sein?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Während Wahlkampagnen und politischer Entscheidungsfindung (SQ001)	182	90,55 %
Bei Krisen und Notfällen (z. B. Naturkatastrophen, Terroranschläge) (SQ002)	156	77,61 %
Im Zusammenhang mit öffentlichen Institutionen und deren Vertreter/innen (SQ003)	109	54,23 %
Bei Diskussionen über sensible gesellschaftliche Themen (z. B. Migration, Gesundheit) (SQ004)	167	83,08 %
In der Berichterstattung über internationale Konflikte und diplomatische Beziehungen (SQ005)	112	55,72 %
Im Kontext lokaler politischer Ereignisse und Entscheidungen (SQ006)	106	52,74 %

Bei der Verbreitung von Fehlinformationen über einzelne Personen des öffentlichen Lebens (SQ007)	138	68,66 %
Keine Angabe (SQ008)	2	1,00 %
Zusammenfassung für Q12		
Wie schätzen Sie die Fähigkeit der Bürger ein, Fake News und Deepfakes zu erkennen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr gut (AO01)	2	1,00 %
Gut (AO02)	15	7,46 %
Weder gut noch schlecht (AO03)	67	33,33 %
Schlecht (AO04)	104	51,74 %
Sehr schlecht (AO05)	13	6,47 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q13		
Glauben Sie, dass hier Aufklärungsbedarf besteht?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	193	96,02 %
Nein (AO02)	8	3,98 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q14		
Welche der folgenden Maßnahmen halten Sie für geeignet, um die Verbreitung von Fake News und Deepfakes einzudämmen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Bildung und Medienkompetenzförderung (SQ001)	162	81,82 %
Gesetzliche Regelungen auf lokaler Ebene (SQ002)	35	17,68 %
Gesetzliche Regelungen auf nationaler Ebene (SQ003)	94	47,47 %
Gesetzliche Regelungen auf EU-Ebene (SQ004)	108	54,55 %
Unterstützung durch soziale Medienplattformen (z.B. Faktenchecks, Warnhinweise) (SQ005)	131	66,16 %
Förderung unabhängiger Faktencheck-Organisationen (SQ006)	109	55,05 %
Stärkere Transparenzanforderungen für Online-Algorithmen (SQ007)	104	52,53 %
Zusammenarbeit zwischen Politik, Wissenschaft und Tech-Unternehmen (SQ008)	65	32,83 %
Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeit durch Kampagnen (SQ009)	109	55,05 %
Melde- und Beschwerdestellen für Fake News und Deepfakes einrichten (SQ010)	105	53,03 %
Sanktionen gegen Urheber und Verbreiter von Fake News und Deepfakes (SQ011)	146	73,74 %
Sonstige Maßnahmen (SQ012)	14	7,07 %
Zusammenfassung für Q15		
Nutzen Sie selbst aktiv Social Media, um gegen Desinformation und Fake News/ Deepfake vorzugehen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	91	45,96 %

Nein (AO02)	107	54,04 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q16		
Inwiefern sehen Sie die Verantwortung der Politik, aktiv gegen Fake News und Deepfakes vorzugehen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	131	66,16 %
Weniger stark (AO02)	48	24,24 %
Eher schwach (AO03)	12	6,06 %
Überhaupt nicht (AO04)	7	3,54 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q17		
Sollte dies eher auf lokaler oder nationaler Ebene geschehen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Lokaler Ebene (AO01)	6	3,03 %
Nationaler Ebene (AO02)	70	35,35 %
Beides gleichermaßen (AO03)	122	61,62 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q18		
Hat Ihr Stadtrat bereits konkrete Schritte unternommen, um Fake News und Desinformation zu bekämpfen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	20	10,10 %
Nein (AO02)	178	89,90 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q18a		
Welche Maßnahmen wurden bereits ergriffen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Informationskampagnen zur Aufklärung der Bürger/innen (SQ001)	11	55,00 %
Förderung von Medienkompetenz-Projekten in Schulen und der Erwachsenenbildung (SQ002)	3	15,00 %
Zusammenarbeit mit unabhängigen Faktencheck-Organisationen (SQ003)	0	0,00 %
Einrichtung von Anlaufstellen oder Hotlines zur Meldung von Fake News (SQ004)	0	0,00 %
Offizielle Stellungnahmen oder Gegendarstellungen bei Desinformation über den Stadtrat (SQ005)	12	60,00 %
Kooperation mit sozialen Medien zur Identifikation und Eindämmung von Desinformation (SQ006)	3	15,00 %
Beschluss von lokalen Richtlinien oder Verordnungen gegen Fake News (SQ007)	0	0,00 %
Schulungen für Bürgermeister, Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter/innen zur Erkennung von Desinformation (SQ008)	1	5,00 %

Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern oder externen Experten zum Thema (SQ009)	0	0,00 %
Sonstige Maßnahmen (SQ010)	5	25,00 %
Zusammenfassung für Q19		
Wie sinnvoll finden Sie Bildungs- und Medienkompetenzschulungen zur Lösung des Problems?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr sinnvoll (AO01)	118	59,60 %
Eher sinnvoll (AO02)	55	27,78 %
Weniger sinnvoll (AO03)	21	10,61 %
Gar nicht sinnvoll (AO04)	4	2,02 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q20		
Wie hat sich Ihrer Meinung nach das Vertrauen der Bürger in die Politik in den letzten Jahren entwickelt?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Stark gestiegen (AO01)	1	0,51 %
Eher gestiegen (AO02)	5	2,56 %
Gleich geblieben (AO03)	4	2,05 %
Eher gesunken (AO04)	88	45,13 %
Stark gesunken (AO05)	97	49,74 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q21		
Spielen Fake News und Deepfakes Ihrer Meinung nach eine Rolle in dieser Entwicklung?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	169	86,67 %
Nein (AO02)	26	13,33 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q22		
Glauben Sie, dass es möglich ist, das Vertrauen der Bürger langfristig zu stärken?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	167	85,64 %
Nein (AO02)	28	14,36 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q22a		
Welche Maßnahmen würden Ihrer Meinung nach zur Vertrauensbildung beitragen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Transparente und nachvollziehbare Kommunikation seitens des Stadtrats/ Bürgermeisters (SQ001)	143	85,63 %
Regelmäßige Bürgerdialoge und Bürgerversammlungen (SQ002)	102	61,08 %

Stärkere Einbindung der Bürger in politische Entscheidungsprozesse (z. B. Bürgerbeteiligung, Online-Petitionen) (SQ003)	76	45,51 %
Förderung von Medienkompetenz und Aufklärung über Desinformation (SQ004)	108	64,67 %
Konsequentes Vorgehen gegen Fake News und Desinformation (SQ005)	119	71,26 %
Zusammenarbeit mit unabhängigen Medien und Faktencheck-Organisationen (SQ006)	72	43,11 %
Nutzung sozialer Medien zur direkten und transparenten Kommunikation mit der Bevölkerung (SQ007)	87	52,10 %
Schulungen für politische Entscheidungsträger zur effektiven Krisenkommunikation (SQ008)	78	46,71 %
Stärkung lokaler Medien und Unterstützung einer unabhängigen Berichterstattung (SQ009)	97	58,08 %
Langfristige Kampagnen zur Stärkung von Demokratie und Zusammenhalt (SQ010)	94	56,29 %
Sonstige Maßnahmen (SQ011)	20	11,98 %
Zusammenfassung für Q23		
Gibt es etwas, das Sie sich von anderen politischen Ebenen (z. B. Landes- oder Bundesebene) wünschen, um das Problem von Fake News und Deepfakes besser anzugehen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Einheitliche gesetzliche Regelungen gegen Fake News und Deepfakes (SQ001)	140	71,79 %
Finanzielle Unterstützung für lokale Aufklärungs- und Medienkompetenzprojekte (SQ002)	74	37,95 %
Einrichtung überregionaler Anlaufstellen oder Taskforces zur Bekämpfung von Desinformation (SQ003)	71	36,41 %
Bessere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen bei der Aufklärung und Prävention (SQ004)	112	57,44 %
Stärkere Regulierung und Verantwortung von sozialen Medienplattformen (SQ005)	115	58,97 %
Förderung unabhängiger Faktencheck-Organisationen (SQ006)	88	45,13 %
Bereitstellung von Informationsmaterialien und Schulungsangeboten für kommunale Akteure (SQ007)	59	30,26 %
Öffentliche Kampagnen zur Stärkung des Vertrauens in demokratische Institutionen (SQ008)	88	45,13 %
Schnellere Reaktionsmechanismen bei der Verbreitung von Fake News und Deepfake (SQ009)	121	62,05 %
Sonstige Wünsche (SQ010)	24	12,31 %

7.6.2. Antworten nur Bürgermeister

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	47	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	18,43 %	
Zusammenfassung für Q1		

Ich bin...		
Antwort	Anzahl	Prozent
Stadtratsmitglied (AO01)	0	0,00 %
Bürgermeister/in (AO02)	47	100,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q2		
Ich bin Mitglied folgender Partei...		
Antwort	Anzahl	Prozent
CDU/CSU (AO01)	9	19,15 %
AFD (AO02)	0	0,00 %
SPD (AO03)	14	29,79 %
Bündnis 90/ Die Grünen (AO04)	5	10,64 %
Die Linke (AO05)	1	2,13 %
BSW (AO06)	0	0,00 %
FDP (AO07)	1	2,13 %
Andere Partei (AO08)	5	10,64 %
Keine Partei (AO09)	11	23,40 %
Keine Antwort	1	2,13 %
Zusammenfassung für Q3		
Ich bin tätig in der Funktion als Stadtratsmitglied/ Bürgermeister/in in einer Gemeinde mit einer Einwohnerzahl...		
Antwort	Anzahl	Prozent
bis 5000 Einwohner (AO01)	3	6,38 %
bis 20.000 Einwohner (AO02)	14	29,79 %
bis 100.000 Einwohner (AO03)	20	42,55 %
mehr als 100.000 Einwohner (AO04)	10	21,28 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q4		
Ich wohne in folgendem Bundesland...		
Antwort	Anzahl	Prozent
Baden-Württemberg (AO01)	2	4,26 %
Bayern (AO02)	1	2,13 %
Berlin (AO03)	2	4,26 %
Brandenburg (AO04)	4	8,51 %
Bremen (AO05)	0	0,00 %
Hamburg (AO06)	0	0,00 %
Hessen (AO07)	5	10,64 %
Mecklenburg-Vorpommern (AO08)	4	8,51 %
Niedersachsen (AO09)	6	12,77 %
Nordrhein-Westfalen (AO10)	5	10,64 %
Rheinland-Pfalz (AO11)	3	6,38 %
Saarland (AO12)	5	10,64 %
Sachsen-Anhalt (AO13)	3	6,38 %
Sachsen (AO14)	4	8,51 %

Schleswig-Holstein (AO15)	3	6,38 %
Thüringen (AO16)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q5		
Wie stark schätzen Sie das Problem von Fake News und Deepfakes in Ihrer Gemeinde oder Stadt ein?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	3	6,67 %
Eher stark (AO02)	10	22,22 %
Eher schwach (AO03)	27	60,00 %
Schwach (AO04)	5	11,11 %
Das Problem ist nicht vorhanden (AO05)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q6		
Haben Sie bislang Erfahrungen mit Fake News oder Deepfakes gemacht?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	30	66,67 %
Nein (AO02)	15	33,33 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q6a		
Auf welcher Ebene haben Sie Erfahrungen mit Fake News/ Deep Fakes gemacht?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Persönlich betroffen (als politisch Handelnder) (Q6a1)	17	
Systemebene/ Demokratie (öffentliche Wahrnehmung von pol. Institutionen oder demokratischer Legitimität) (Q6a2)	19	
Politische Prozesse (z.B. Wahlkampf) (Q6a3)	18	
Zusammenfassung für Q6b		
Können Sie den Ursprung der Fake News/ Deepfakes einer bestimmten Quelle zuordnen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Einer bestimmten politischen Partei oder deren Anhängern (SQ001)	12	
Einer Privatperson oder lokalen Interessengruppe (SQ002)	17	
Sozialen Medien und Online-Foren (z. B. anonyme Accounts, Troll-Netzwerke)	19	
Lokalen oder überregionalen Medien (z. B. fehlerhafte oder verzerrte Berichterstattung) (SQ004)	5	
Organisierter Desinformation mit mutmaßlich ausländischem Einfluss (hybride Beeinflussung) (SQ005)	3	
Nein, der Ursprung war nicht eindeutig feststellbar (SQ006)	6	
Zusammenfassung für Q6c		
Falls Sie eine politische Partei als Ursprung identifizieren können, um welche Partei handelt es sich?		
Antwort	Anzahl	Prozent

CDU/CSU (SQ001)	4	
AfD (SQ002)	5	
SPD (SQ003)	1	
Bündnis 90/ Die Grünen (SQ004)	1	
Die Linke (SQ005)	2	
BSW (SQ006)	0	
FDP (SQ007)	0	
Sonstige Partei (SQ008)	5	
Zusammenfassung für Q7		
Halten Sie Fake News und Deepfakes für eine Bedrohung für die lokale Demokratie?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	38	84,44 %
Nein (AO02)	7	15,56 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	24	55,81 %
Ja, etwas (AO02)	15	34,88 %
Kaum (AO03)	4	9,30 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q9		
Wie wichtig ist, Ihrer Meinung nach, bei der Verbreitung von Fakenews/ Deepfakes der Lokaljournalismus?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr wichtig (AO01)	16	37,21 %
Eher wichtig (AO02)	11	25,58 %
Weniger wichtig (AO03)	13	30,23 %
Überhaupt nicht wichtig (AO04)	3	6,98 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q10		
Wie wichtig sind, Ihrer Meinung nach, bei der Verbreitung von Fakenews/ Deepfakes soziale Medien?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr wichtig (AO01)	37	86,05 %
Eher wichtig (AO02)	5	11,63 %
Weniger wichtig (AO03)	1	2,33 %
Überhaupt nicht wichtig (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Zusammenfassung für Q11		
In welchen Situationen können Fake News und Deepfakes Ihrer Meinung nach besonders schädlich für das Vertrauen der Bürger sein?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Während Wahlkampagnen und politischer Entscheidungsfindung (SQ001)	35	
Bei Krisen und Notfällen (z. B. Naturkatastrophen, Terroranschläge) (SQ002)	35	
Im Zusammenhang mit öffentlichen Institutionen und deren Vertreter/innen (SQ003)	28	
Bei Diskussionen über sensible gesellschaftliche Themen (z. B. Migration, Gesundheit) (SQ004)	36	
In der Berichterstattung über internationale Konflikte und diplomatische Beziehungen (SQ005)	26	
Im Kontext lokaler politischer Ereignisse und Entscheidungen (SQ006)	26	
Bei der Verbreitung von Fehlinformationen über einzelne Personen des öffentlichen Lebens (SQ007)	34	
Keine Angabe (SQ008)	0	
Zusammenfassung für Q12		
Wie schätzen Sie die Fähigkeit der Bürger ein, Fake News und Deepfakes zu erkennen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr gut (AO01)	0	0,00 %
Gut (AO02)	4	9,30 %
Weder gut noch schlecht (AO03)	15	34,88 %
Schlecht (AO04)	20	46,51 %
Sehr schlecht (AO05)	4	9,30 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q13		
Glauben Sie, dass hier Aufklärungsbedarf besteht?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	43	100,00 %
Nein (AO02)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q14		
Welche der folgenden Maßnahmen halten Sie für geeignet, um die Verbreitung von Fake News und Deepfakes einzudämmen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Bildung und Medienkompetenzförderung (SQ001)	34	
Gesetzliche Regelungen auf lokaler Ebene (SQ002)	9	
Gesetzliche Regelungen auf nationaler Ebene (SQ003)	17	
Gesetzliche Regelungen auf EU-Ebene (SQ004)	22	
Unterstützung durch soziale Medienplattformen (z.B. Faktenchecks, Warnhinweise) (SQ005)	28	
Förderung unabhängiger Faktencheck-Organisationen (SQ006)	23	
Stärkere Transparenzanforderungen für Online-Algorithmen (SQ007)	24	

Zusammenarbeit zwischen Politik, Wissenschaft und Tech-Unternehmen (SQ008)	16	
Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeit durch Kampagnen (SQ009)	25	
Melde- und Beschwerdestellen für Fake News und Deepfakes einrichten (SQ010)	21	
Sanktionen gegen Urheber und Verbreiter von Fake News und Deepfakes (SQ011)	33	
Sonstige Maßnahmen (SQ012)	2	
Zusammenfassung für Q15		
Nutzen Sie selbst aktiv Social Media, um gegen Desinformation und Fake News/ Deepfake vorzugehen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	24	57,14 %
Nein (AO02)	18	42,86 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q16		
Inwiefern sehen Sie die Verantwortung der Politik, aktiv gegen Fake News und Deepfakes vorzugehen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	30	71,43 %
Weniger stark (AO02)	11	26,19 %
Eher schwach (AO03)	1	2,38 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q17		
Sollte dies eher auf lokaler oder nationaler Ebene geschehen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Lokaler Ebene (AO01)	3	7,14 %
Nationaler Ebene (AO02)	10	23,81 %
Beides gleichermaßen (AO03)	29	69,05 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q18		
Hat Ihr Stadtrat bereits konkrete Schritte unternommen, um Fake News und Desinformation zu bekämpfen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	4	9,52 %
Nein (AO02)	38	90,48 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q18a		
Welche Maßnahmen wurden bereits ergriffen?		
Antwort	Anzahl	Prozent

Informationskampagnen zur Aufklärung der Bürger/innen (SQ001)	2	
Förderung von Medienkompetenz-Projekten in Schulen und der Erwachsenenbildung (SQ002)	1	
Zusammenarbeit mit unabhängigen Faktencheck-Organisationen (SQ003)	0	
Einrichtung von Anlaufstellen oder Hotlines zur Meldung von Fake News (SQ004)	0	
Offizielle Stellungnahmen oder Gegendarstellungen bei Desinformation über den Stadtrat (SQ005)	3	
Kooperation mit sozialen Medien zur Identifikation und Eindämmung von Desinformation (SQ006)	1	
Beschluss von lokalen Richtlinien oder Verordnungen gegen Fake News (SQ007)	0	
Schulungen für Bürgermeister, Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter/innen zur Erkennung von Desinformation (SQ008)	0	
Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern oder externen Experten zum Thema (SQ009)	0	
Sonstige Maßnahmen (SQ010)	1	
Zusammenfassung für Q19		
Wie sinnvoll finden Sie Bildungs- und Medienkompetenzschulungen zur Lösung des Problems?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr sinnvoll (AO01)	26	61,90 %
Eher sinnvoll (AO02)	11	26,19 %
Weniger sinnvoll (AO03)	5	11,90 %
Gar nicht sinnvoll (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q20		
Wie hat sich Ihrer Meinung nach das Vertrauen der Bürger in die Politik in den letzten Jahren entwickelt?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Stark gestiegen (AO01)	0	0,00 %
Eher gestiegen (AO02)	1	2,44 %
Gleich geblieben (AO03)	1	2,44 %
Eher gesunken (AO04)	22	53,66 %
Stark gesunken (AO05)	17	41,46 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q21		
Spielen Fake News und Deepfakes Ihrer Meinung nach eine Rolle in dieser Entwicklung?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	38	92,68 %
Nein (AO02)	3	7,32 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q22		
Glauben Sie, dass es möglich ist, das Vertrauen der Bürger langfristig zu stärken?		

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	37	90,24 %
Nein (AO02)	4	9,76 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q22a		
Welche Maßnahmen würden Ihrer Meinung nach zur Vertrauensbildung beitragen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Transparente und nachvollziehbare Kommunikation seitens des Stadtrats/ Bürgermeisters (SQ001)	30	
Regelmäßige Bürgerdialoge und Bürgerversammlungen (SQ002)	19	
Stärkere Einbindung der Bürger in politische Entscheidungsprozesse (z. B. Bürgerbeteiligung, Online-Petitionen) (SQ003)	14	
Förderung von Medienkompetenz und Aufklärung über Desinformation (SQ004)	24	
Konsequentes Vorgehen gegen Fake News und Desinformation (SQ005)	27	
Zusammenarbeit mit unabhängigen Medien und Faktencheck-Organisationen (SQ006)	21	
Nutzung sozialer Medien zur direkten und transparenten Kommunikation mit der Bevölkerung (SQ007)	17	
Schulungen für politische Entscheidungsträger zur effektiven Krisenkommunikation (SQ008)	18	
Stärkung lokaler Medien und Unterstützung einer unabhängigen Berichterstattung (SQ009)	24	
Langfristige Kampagnen zur Stärkung von Demokratie und Zusammenhalt (SQ010)	19	
Sonstige Maßnahmen (SQ011)	6	
Zusammenfassung für Q23		
Gibt es etwas, das Sie sich von anderen politischen Ebenen (z. B. Landes- oder Bundesebene) wünschen, um das Problem von Fake News und Deepfakes besser anzugehen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Einheitliche gesetzliche Regelungen gegen Fake News und Deepfakes (SQ001)	27	
Finanzielle Unterstützung für lokale Aufklärungs- und Medienkompetenzprojekte (SQ002)	17	
Einrichtung überregionaler Anlaufstellen oder Taskforces zur Bekämpfung von Desinformation (SQ003)	13	
Bessere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen bei der Aufklärung und Prävention (SQ004)	28	
Stärkere Regulierung und Verantwortung von sozialen Medienplattformen (SQ005)	25	
Förderung unabhängiger Faktencheck-Organisationen (SQ006)	18	
Bereitstellung von Informationsmaterialien und Schulungsangeboten für kommunale Akteure (SQ007)	8	
Öffentliche Kampagnen zur Stärkung des Vertrauens in demokratische Institutionen (SQ008)	19	
Schnellere Reaktionsmechanismen bei der Verbreitung von Fake News und Deepfake (SQ009)	27	
Sonstige Wünsche (SQ010)	4	

7.6.3. Antworten nur Stadtratsmitglieder

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	173	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	67,84 %	
Zusammenfassung für Q1		
Ich bin...		
Antwort	Anzahl	Prozent
Stadtratsmitglied (AO01)	173	100,00 %
Bürgermeister/in (AO02)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q2		
Ich bin Mitglied folgender Partei...		
Antwort	Anzahl	Prozent
CDU/CSU (AO01)	41	23,70 %
AFD (AO02)	12	6,94 %
SPD (AO03)	35	20,23 %
Bündnis 90/ Die Grünen (AO04)	25	14,45 %
Die Linke (AO05)	8	4,62 %
BSW (AO06)	2	1,16 %
FDP (AO07)	7	4,05 %
Andere Partei (AO08)	23	13,29 %
Keine Partei (AO09)	19	10,98 %
Keine Antwort	1	0,58 %
Zusammenfassung für Q3		
Ich bin tätig in der Funktion als Stadtratsmitglied/ Bürgermeister/in in einer Gemeinde mit einer Einwohnerzahl...		
Antwort	Anzahl	Prozent
bis 5000 Einwohner (AO01)	9	5,20 %
bis 20.000 Einwohner (AO02)	17	9,83 %
bis 100.000 Einwohner (AO03)	67	38,73 %
mehr als 100.000 Einwohner (AO04)	80	46,24 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q4		
Ich wohne in folgendem Bundesland...		
Antwort	Anzahl	Prozent
Baden-Württemberg (AO01)	16	9,25 %
Bayern (AO02)	36	20,81 %
Berlin (AO03)	1	0,58 %
Brandenburg (AO04)	12	6,94 %

Bremen (AO05)	0	0,00 %
Hamburg (AO06)	0	0,00 %
Hessen (AO07)	9	5,20 %
Mecklenburg-Vorpommern (AO08)	0	0,00 %
Niedersachsen (AO09)	43	24,86 %
Nordrhein-Westfalen (AO10)	17	9,83 %
Rheinland-Pfalz (AO11)	2	1,16 %
Saarland (AO12)	23	13,29 %
Sachsen-Anhalt (AO13)	6	3,47 %
Sachsen (AO14)	6	3,47 %
Schleswig-Holstein (AO15)	2	1,16 %
Thüringen (AO16)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q5		
Wie stark schätzen Sie das Problem von Fake News und Deepfakes in Ihrer Gemeinde oder Stadt ein?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	6	3,59 %
Eher stark (AO02)	43	25,75 %
Eher schwach (AO03)	71	42,51 %
Schwach (AO04)	41	24,55 %
Das Problem ist nicht vorhanden (AO05)	5	2,99 %
Keine Antwort	1	0,60 %
Zusammenfassung für Q6		
Haben Sie bislang Erfahrungen mit Fake News oder Deepfakes gemacht?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	93	55,69 %
Nein (AO02)	73	43,71 %
Keine Antwort	1	0,60 %
Zusammenfassung für Q6a		
Auf welcher Ebene haben Sie Erfahrungen mit Fake News/ Deep Fakes gemacht?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Persönlich betroffen (als politisch Handelnder) (Q6a1)	29	70,73 %
Systemebene/ Demokratie (öffentliche Wahrnehmung von pol. Institutionen oder demokratischer Legitimität) (Q6a2)	61	148,78 %
Politische Prozesse (z.B. Wahlkampf) (Q6a3)	79	192,68 %
Zusammenfassung für Q6b		
Können Sie den Ursprung der Fake News/ Deepfakes einer bestimmten Quelle zuordnen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Einer bestimmten politischen Partei oder deren Anhängern (SQ001)	63	153,66 %
Einer Privatperson oder lokalen Interessengruppe (SQ002)	38	92,68 %

Sozialen Medien und Online-Foren (z. B. anonyme Accounts, Troll-Netzwerke) (SQ003)	49	119,51 %
Lokalen oder überregionalen Medien (z. B. fehlerhafte oder verzerrte Berichterstattung) (SQ004)	40	97,56 %
Organisierter Desinformation mit mutmaßlich ausländischem Einfluss (hybride Beeinflussung) (SQ005)	17	41,46 %
Nein, der Ursprung war nicht eindeutig feststellbar (SQ006)	11	26,83 %
Zusammenfassung für Q6c		
Falls Sie eine politische Partei als Ursprung identifizieren können, um welche Partei handelt es sich?		
Antwort	Anzahl	Prozent
CDU/CSU (SQ001)	24	
AfD (SQ002)	38	
SPD (SQ003)	14	
Bündnis 90/ Die Grünen (SQ004)	12	
Die Linke (SQ005)	14	
BSW (SQ006)	9	
FDP (SQ007)	7	
Sonstige Partei (SQ008)	10	
Zusammenfassung für Q7		
Halten Sie Fake News und Deepfakes für eine Bedrohung für die lokale Demokratie?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	139	83,23 %
Nein (AO02)	27	16,17 %
Keine Antwort	1	0,60 %
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	73	46,20 %
Ja, etwas (AO02)	67	42,41 %
Kaum (AO03)	18	11,39 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q9		
Wie wichtig ist, Ihrer Meinung nach, bei der Verbreitung von Fakenews/ Deepfakes der Lokaljournalismus?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr wichtig (AO01)	45	28,48 %
Eher wichtig (AO02)	54	34,18 %
Weniger wichtig (AO03)	46	29,11 %
Überhaupt nicht wichtig (AO04)	13	8,23 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Zusammenfassung für Q10		
Wie wichtig sind, Ihrer Meinung nach, bei der Verbreitung von Fakenews/ Deepfakes soziale Medien?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr wichtig (AO01)	123	77,85 %
Eher wichtig (AO02)	27	17,09 %
Weniger wichtig (AO03)	5	3,16 %
Überhaupt nicht wichtig (AO04)	3	1,90 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q11		
In welchen Situationen können Fake News und Deepfakes Ihrer Meinung nach besonders schädlich für das Vertrauen der Bürger sein?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Während Wahlkampagnen und politischer Entscheidungsfindung (SQ001)	147	123,53 %
Bei Krisen und Notfällen (z. B. Naturkatastrophen, Terroranschläge) (SQ002)	121	101,68 %
Im Zusammenhang mit öffentlichen Institutionen und deren Vertreter/innen (SQ003)	81	68,07 %
Bei Diskussionen über sensible gesellschaftliche Themen (z. B. Migration, Gesundheit) (SQ004)	131	110,08 %
In der Berichterstattung über internationale Konflikte und diplomatische Beziehungen (SQ005)	86	72,27 %
Im Kontext lokaler politischer Ereignisse und Entscheidungen (SQ006)	80	67,23 %
Bei der Verbreitung von Fehlinformationen über einzelne Personen des öffentlichen Lebens (SQ007)	104	87,39 %
Keine Angabe (SQ008)	2	1,68 %
Zusammenfassung für Q12		
Wie schätzen Sie die Fähigkeit der Bürger ein, Fake News und Deepfakes zu erkennen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr gut (AO01)	2	1,27 %
Gut (AO02)	11	6,96 %
Weder gut noch schlecht (AO03)	52	32,91 %
Schlecht (AO04)	84	53,16 %
Sehr schlecht (AO05)	9	5,70 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q13		
Glauben Sie, dass hier Aufklärungsbedarf besteht?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	150	94,94 %
Nein (AO02)	8	5,06 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q14		

Welche der folgenden Maßnahmen halten Sie für geeignet, um die Verbreitung von Fake News und Deepfakes einzudämmen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Bildung und Medienkompetenzförderung (SQ001)	128	110,34 %
Gesetzliche Regelungen auf lokaler Ebene (SQ002)	26	22,41 %
Gesetzliche Regelungen auf nationaler Ebene (SQ003)	77	66,38 %
Gesetzliche Regelungen auf EU-Ebene (SQ004)	86	74,14 %
Unterstützung durch soziale Medienplattformen (z.B. Faktenchecks, Warnhinweise) (SQ005)	103	88,79 %
Förderung unabhängiger Faktencheck-Organisationen (SQ006)	86	74,14 %
Stärkere Transparenzanforderungen für Online-Algorithmen (SQ007)	80	68,97 %
Zusammenarbeit zwischen Politik, Wissenschaft und Tech-Unternehmen (SQ008)	49	42,24 %
Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeit durch Kampagnen (SQ009)	84	72,41 %
Melde- und Beschwerdestellen für Fake News und Deepfakes einrichten (SQ010)	84	72,41 %
Sanktionen gegen Urheber und Verbreiter von Fake News und Deepfakes (SQ011)	113	97,41 %
Sonstige Maßnahmen (SQ012)	12	10,34 %
Zusammenfassung für Q15		
Nutzen Sie selbst aktiv Social Media, um gegen Desinformation und Fake News/ Deepfake vorzugehen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	67	42,95 %
Nein (AO02)	89	57,05 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q16		
Inwiefern sehen Sie die Verantwortung der Politik, aktiv gegen Fake News und Deepfakes vorzugehen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	101	64,74 %
Weniger stark (AO02)	37	23,72 %
Eher schwach (AO03)	11	7,05 %
Überhaupt nicht (AO04)	7	4,49 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q17		
Sollte dies eher auf lokaler oder nationaler Ebene geschehen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Lokaler Ebene (AO01)	3	1,92 %
Nationaler Ebene (AO02)	60	38,46 %
Beides gleichermaßen (AO03)	93	59,62 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q18		

Hat Ihr Stadtrat bereits konkrete Schritte unternommen, um Fake News und Desinformation zu bekämpfen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	16	10,26 %
Nein (AO02)	140	89,74 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q18a		
Welche Maßnahmen wurden bereits ergriffen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Informationskampagnen zur Aufklärung der Bürger/innen (SQ001)	9	
Förderung von Medienkompetenz-Projekten in Schulen und der Erwachsenenbildung (SQ002)	2	
Zusammenarbeit mit unabhängigen Faktencheck-Organisationen (SQ003)	0	
Einrichtung von Anlaufstellen oder Hotlines zur Meldung von Fake News (SQ004)	0	
Offizielle Stellungnahmen oder Gegendarstellungen bei Desinformation über den Stadtrat (SQ005)	9	
Kooperation mit sozialen Medien zur Identifikation und Eindämmung von Desinformation (SQ006)	2	
Beschluss von lokalen Richtlinien oder Verordnungen gegen Fake News (SQ007)	0	
Schulungen für Bürgermeister, Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter/innen zur Erkennung von Desinformation (SQ008)	1	
Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern oder externen Experten zum Thema (SQ009)	0	
Sonstige Maßnahmen (SQ010)	4	
Zusammenfassung für Q19		
Wie sinnvoll finden Sie Bildungs- und Medienkompetenzschulungen zur Lösung des Problems?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr sinnvoll (AO01)	92	58,97 %
Eher sinnvoll (AO02)	44	28,21 %
Weniger sinnvoll (AO03)	16	10,26 %
Gar nicht sinnvoll (AO04)	4	2,56 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q20		
Wie hat sich Ihrer Meinung nach das Vertrauen der Bürger in die Politik in den letzten Jahren entwickelt?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Stark gestiegen (AO01)	1	0,65 %
Eher gestiegen (AO02)	4	2,60 %
Gleich geblieben (AO03)	3	1,95 %
Eher gesunken (AO04)	66	42,86 %
Stark gesunken (AO05)	80	51,95 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Zusammenfassung für Q21		
Spielen Fake News und Deepfakes Ihrer Meinung nach eine Rolle in dieser Entwicklung?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	131	85,06 %
Nein (AO02)	23	14,94 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q22		
Glauben Sie, dass es möglich ist, das Vertrauen der Bürger langfristig zu stärken?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	130	84,42 %
Nein (AO02)	24	15,58 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q22a		
Welche Maßnahmen würden Ihrer Meinung nach zur Vertrauensbildung beitragen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Transparente und nachvollziehbare Kommunikation seitens des Stadtrats/ Bürgermeisters (SQ001)	113	132,94 %
Regelmäßige Bürgerdialoge und Bürgerversammlungen (SQ002)	83	97,65 %
Stärkere Einbindung der Bürger in politische Entscheidungsprozesse (z. B. Bürgerbeteiligung, Online-Petitionen) (SQ003)	62	72,94 %
Förderung von Medienkompetenz und Aufklärung über Desinformation (SQ004)	84	98,82 %
Konsequentes Vorgehen gegen Fake News und Desinformation (SQ005)	92	108,24 %
Zusammenarbeit mit unabhängigen Medien und Faktencheck-Organisationen (SQ006)	51	60,00 %
Nutzung sozialer Medien zur direkten und transparenten Kommunikation mit der Bevölkerung (SQ007)	70	82,35 %
Schulungen für politische Entscheidungsträger zur effektiven Krisenkommunikation (SQ008)	60	70,59 %
Stärkung lokaler Medien und Unterstützung einer unabhängigen Berichterstattung (SQ009)	73	85,88 %
Langfristige Kampagnen zur Stärkung von Demokratie und Zusammenhalt (SQ010)	75	88,24 %
Sonstige Maßnahmen (SQ011)	14	16,47 %
Zusammenfassung für Q23		
Gibt es etwas, das Sie sich von anderen politischen Ebenen (z. B. Landes- oder Bundesebene) wünschen, um das Problem von Fake News und Deepfakes besser anzugehen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Einheitliche gesetzliche Regelungen gegen Fake News und Deepfakes (SQ001)	113	100,00 %
Finanzielle Unterstützung für lokale Aufklärungs- und Medienkompetenzprojekte (SQ002)	57	50,44 %

Einrichtung überregionaler Anlaufstellen oder Taskforces zur Bekämpfung von Desinformation (SQ003)	58	51,33 %
Bessere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen bei der Aufklärung und Prävention (SQ004)	84	74,34 %
Stärkere Regulierung und Verantwortung von sozialen Medienplattformen (SQ005)	90	79,65 %
Förderung unabhängiger Faktencheck-Organisationen (SQ006)	70	61,95 %
Bereitstellung von Informationsmaterialien und Schulungsangeboten für kommunale Akteure (SQ007)	51	45,13 %
Öffentliche Kampagnen zur Stärkung des Vertrauens in demokratische Institutionen (SQ008)	69	61,06 %
Schnellere Reaktionsmechanismen bei der Verbreitung von Fake News und Deepfake (SQ009)	94	83,19 %
Sonstige Wünsche (SQ010)	20	17,70 %

7.6.4. Bundesländer Niedersachsen/ Saarland/ Bayern

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	37	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	14,51 %	
Zusammenfassung für Q4		
Ich wohne in folgendem Bundesland...		
Antwort	Anzahl	Prozent
Baden-Württemberg (AO01)	0	0,00 %
Bayern (AO02)	37	100,00 %
Berlin (AO03)	0	0,00 %
Brandenburg (AO04)	0	0,00 %
Bremen (AO05)	0	0,00 %
Hamburg (AO06)	0	0,00 %
Hessen (AO07)	0	0,00 %
Mecklenburg-Vorpommern (AO08)	0	0,00 %
Niedersachsen (AO09)	0	0,00 %
Nordrhein-Westfalen (AO10)	0	0,00 %
Rheinland-Pfalz (AO11)	0	0,00 %
Saarland (AO12)	0	0,00 %
Sachsen-Anhalt (AO13)	0	0,00 %
Sachsen (AO14)	0	0,00 %
Schleswig-Holstein (AO15)	0	0,00 %
Thüringen (AO16)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q5		
Wie stark schätzen Sie das Problem von Fake News und Deepfakes in Ihrer Gemeinde oder Stadt ein?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	0	0,00 %
Eher stark (AO02)	12	34,29 %
Eher schwach (AO03)	11	31,43 %
Schwach (AO04)	10	28,57 %
Das Problem ist nicht vorhanden (AO05)	1	2,86 %
Keine Antwort	1	2,86 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	28	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	10,98 %	
Zusammenfassung für Q4		
Ich wohne in folgendem Bundesland...		
Antwort	Anzahl	Prozent
Baden-Württemberg (AO01)	0	0,00 %
Bayern (AO02)	0	0,00 %

Berlin (AO03)	0	0,00 %
Brandenburg (AO04)	0	0,00 %
Bremen (AO05)	0	0,00 %
Hamburg (AO06)	0	0,00 %
Hessen (AO07)	0	0,00 %
Mecklenburg-Vorpommern (AO08)	0	0,00 %
Niedersachsen (AO09)	0	0,00 %
Nordrhein-Westfalen (AO10)	0	0,00 %
Rheinland-Pfalz (AO11)	0	0,00 %
Saarland (AO12)	28	100,00 %
Sachsen-Anhalt (AO13)	0	0,00 %
Sachsen (AO14)	0	0,00 %
Schleswig-Holstein (AO15)	0	0,00 %
Thüringen (AO16)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q5		
Wie stark schätzen Sie das Problem von Fake News und Deepfakes in Ihrer Gemeinde oder Stadt ein?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	1	3,70 %
Eher stark (AO02)	8	29,63 %
Eher schwach (AO03)	12	44,44 %
Schwach (AO04)	6	22,22 %
Das Problem ist nicht vorhanden (AO05)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	49	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	19,22 %	
Zusammenfassung für Q4		
Ich wohne in folgendem Bundesland...		
Antwort	Anzahl	Prozent
Baden-Württemberg (AO01)	0	0,00 %
Bayern (AO02)	0	0,00 %
Berlin (AO03)	0	0,00 %
Brandenburg (AO04)	0	0,00 %
Bremen (AO05)	0	0,00 %
Hamburg (AO06)	0	0,00 %
Hessen (AO07)	0	0,00 %
Mecklenburg-Vorpommern (AO08)	0	0,00 %
Niedersachsen (AO09)	49	100,00 %
Nordrhein-Westfalen (AO10)	0	0,00 %
Rheinland-Pfalz (AO11)	0	0,00 %
Saarland (AO12)	0	0,00 %
Sachsen-Anhalt (AO13)	0	0,00 %
Sachsen (AO14)	0	0,00 %

Schleswig-Holstein (AO15)	0	0,00 %
Thüringen (AO16)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q5		
Wie stark schätzen Sie das Problem von Fake News und Deepfakes in Ihrer Gemeinde oder Stadt ein?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	2	4,26 %
Eher stark (AO02)	7	14,89 %
Eher schwach (AO03)	20	42,55 %
Schwach (AO04)	17	36,17 %
Das Problem ist nicht vorhanden (AO05)	1	2,13 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.5. Statistiken zu H1

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	47	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	18,43 %	
Zusammenfassung für Q1		
Ich bin...		
Antwort	Anzahl	Prozent
Stadtratsmitglied (AO01)	0	0,00 %
Bürgermeister/in (AO02)	47	100,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	24	55,81 %
Ja, etwas (AO02)	15	34,88 %
Kaum (AO03)	4	9,30 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	173	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	67,84 %	

Zusammenfassung für Q1		
Ich bin...		
Antwort	Anzahl	Prozent
Stadtratsmitglied (AO01)	173	100,00 %
Bürgermeister/in (AO02)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	73	46,20 %
Ja, etwas (AO02)	67	42,41 %
Kaum (AO03)	18	11,39 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.6. Statistiken zu H2

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	50	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	19,61 %	
Zusammenfassung für Q2		
Ich bin Mitglied folgender Partei...		
Antwort	Anzahl	Prozent
CDU/CSU (AO01)	50	100,00 %
AFD (AO02)	0	0,00 %
SPD (AO03)	0	0,00 %
Bündnis 90/ Die Grünen (AO04)	0	0,00 %
Die Linke (AO05)	0	0,00 %
BSW (AO06)	0	0,00 %
FDP (AO07)	0	0,00 %
Andere Partei (AO08)	0	0,00 %
Keine Partei (AO09)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	19	41,30 %
Ja, etwas (AO02)	25	54,35 %
Kaum (AO03)	2	4,35 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	49	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	19,22 %	
Zusammenfassung für Q2		
Ich bin Mitglied folgender Partei...		
Antwort	Anzahl	Prozent
CDU/CSU (AO01)	0	0,00 %
AFD (AO02)	0	0,00 %
SPD (AO03)	49	100,00 %
Bündnis 90/ Die Grünen (AO04)	0	0,00 %
Die Linke (AO05)	0	0,00 %
BSW (AO06)	0	0,00 %

FDP (AO07)	0	0,00 %
Andere Partei (AO08)	0	0,00 %
Keine Partei (AO09)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	26	57,78 %
Ja, etwas (AO02)	14	31,11 %
Kaum (AO03)	5	11,11 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	12	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	4,71 %	

Zusammenfassung für Q2		
Ich bin Mitglied folgender Partei...		
Antwort	Anzahl	Prozent
CDU/CSU (AO01)	0	0,00 %
AFD (AO02)	12	100,00 %
SPD (AO03)	0	0,00 %
Bündnis 90/ Die Grünen (AO04)	0	0,00 %
Die Linke (AO05)	0	0,00 %
BSW (AO06)	0	0,00 %
FDP (AO07)	0	0,00 %
Andere Partei (AO08)	0	0,00 %
Keine Partei (AO09)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	4	33,33 %
Ja, etwas (AO02)	6	50,00 %
Kaum (AO03)	2	16,67 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	2	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	0,78 %	

Zusammenfassung für Q2		
Ich bin Mitglied folgender Partei...		
Antwort	Anzahl	Prozent
CDU/CSU (AO01)	0	0,00 %
AFD (AO02)	0	0,00 %
SPD (AO03)	0	0,00 %
Bündnis 90/ Die Grünen (AO04)	0	0,00 %
Die Linke (AO05)	0	0,00 %
BSW (AO06)	2	100,00 %
FDP (AO07)	0	0,00 %
Andere Partei (AO08)	0	0,00 %
Keine Partei (AO09)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	1	50,00 %
Ja, etwas (AO02)	1	50,00 %
Kaum (AO03)	0	0,00 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.7. Statistiken zu H3

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	12	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	4,71 %	
Zusammenfassung für Q3		
Ich bin tätig in der Funktion als Stadtratsmitglied/ Bürgermeister/in in einer Gemeinde mit einer Einwohnerzahl...		
Antwort	Anzahl	Prozent
bis 5000 Einwohner (AO01)	12	100,00 %
bis 20.000 Einwohner (AO02)	0	0,00 %
bis 100.000 Einwohner (AO03)	0	0,00 %
mehr als 100.000 Einwohner (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q5		
Wie stark schätzen Sie das Problem von Fake News und Deepfakes in Ihrer Gemeinde oder Stadt ein?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	1	8,33 %

Eher stark (AO02)	3	25,00 %
Eher schwach (AO03)	7	58,33 %
Schwach (AO04)	1	8,33 %
Das Problem ist nicht vorhanden (AO05)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	31	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	12,16 %	

Zusammenfassung für Q3

Ich bin tätig in der Funktion als Stadtratsmitglied/ Bürgermeister/in in einer Gemeinde mit einer Einwohnerzahl...

Antwort	Anzahl	Prozent
bis 5000 Einwohner (AO01)	0	0,00 %
bis 20.000 Einwohner (AO02)	31	100,00 %
bis 100.000 Einwohner (AO03)	0	0,00 %
mehr als 100.000 Einwohner (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Zusammenfassung für Q5

Wie stark schätzen Sie das Problem von Fake News und Deepfakes in Ihrer Gemeinde oder Stadt ein?

Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	2	6,67 %
Eher stark (AO02)	8	26,67 %
Eher schwach (AO03)	14	46,67 %
Schwach (AO04)	6	20,00 %
Das Problem ist nicht vorhanden (AO05)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	87	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	34,12 %	

Zusammenfassung für Q3

Ich bin tätig in der Funktion als Stadtratsmitglied/ Bürgermeister/in in einer Gemeinde mit einer Einwohnerzahl...

Antwort	Anzahl	Prozent
bis 5000 Einwohner (AO01)	0	0,00 %
bis 20.000 Einwohner (AO02)	0	0,00 %
bis 100.000 Einwohner (AO03)	87	100,00 %
mehr als 100.000 Einwohner (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Zusammenfassung für Q5		
Wie stark schätzen Sie das Problem von Fake News und Deepfakes in Ihrer Gemeinde oder Stadt ein?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	4	4,76 %
Eher stark (AO02)	17	20,24 %
Eher schwach (AO03)	39	46,43 %
Schwach (AO04)	20	23,81 %
Das Problem ist nicht vorhanden (AO05)	4	4,76 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	90	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	35,29 %	

Zusammenfassung für Q3		
Ich bin tätig in der Funktion als Stadtratsmitglied/ Bürgermeister/in in einer Gemeinde mit einer Einwohnerzahl...		
Antwort	Anzahl	Prozent
bis 5000 Einwohner (AO01)	0	0,00 %
bis 20.000 Einwohner (AO02)	0	0,00 %
bis 100.000 Einwohner (AO03)	0	0,00 %
mehr als 100.000 Einwohner (AO04)	90	100,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Zusammenfassung für Q5		
Wie stark schätzen Sie das Problem von Fake News und Deepfakes in Ihrer Gemeinde oder Stadt ein?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	2	2,33 %
Eher stark (AO02)	25	29,07 %
Eher schwach (AO03)	38	44,19 %
Schwach (AO04)	19	22,09 %
Das Problem ist nicht vorhanden (AO05)	1	1,16 %
Keine Antwort	1	1,16 %

7.6.8. Statistiken zu H4

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	18	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	7,06 %	
Zusammenfassung für Q4		
Ich wohne in folgendem Bundesland...		

Antwort	Anzahl	Prozent
Baden-Württemberg (AO01)	18	100,00 %
Bayern (AO02)	0	0,00 %
Berlin (AO03)	0	0,00 %
Brandenburg (AO04)	0	0,00 %
Bremen (AO05)	0	0,00 %
Hamburg (AO06)	0	0,00 %
Hessen (AO07)	0	0,00 %
Mecklenburg-Vorpommern (AO08)	0	0,00 %
Niedersachsen (AO09)	0	0,00 %
Nordrhein-Westfalen (AO10)	0	0,00 %
Rheinland-Pfalz (AO11)	0	0,00 %
Saarland (AO12)	0	0,00 %
Sachsen-Anhalt (AO13)	0	0,00 %
Sachsen (AO14)	0	0,00 %
Schleswig-Holstein (AO15)	0	0,00 %
Thüringen (AO16)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	7	41,18 %
Ja, etwas (AO02)	10	58,82 %
Kaum (AO03)	0	0,00 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	37	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	14,51 %	
Zusammenfassung für Q4		
Ich wohne in folgendem Bundesland...		
Antwort	Anzahl	Prozent
Baden-Württemberg (AO01)	0	0,00 %
Bayern (AO02)	37	100,00 %
Berlin (AO03)	0	0,00 %
Brandenburg (AO04)	0	0,00 %
Bremen (AO05)	0	0,00 %
Hamburg (AO06)	0	0,00 %
Hessen (AO07)	0	0,00 %
Mecklenburg-Vorpommern (AO08)	0	0,00 %
Niedersachsen (AO09)	0	0,00 %
Nordrhein-Westfalen (AO10)	0	0,00 %
Rheinland-Pfalz (AO11)	0	0,00 %
Saarland (AO12)	0	0,00 %

Sachsen-Anhalt (AO13)	0	0,00 %
Sachsen (AO14)	0	0,00 %
Schleswig-Holstein (AO15)	0	0,00 %
Thüringen (AO16)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	12	36,36 %
Ja, etwas (AO02)	16	48,48 %
Kaum (AO03)	5	15,15 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	3	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	1,18 %	

Zusammenfassung für Q4		
Ich wohne in folgendem Bundesland...		
Antwort	Anzahl	Prozent
Baden-Württemberg (AO01)	0	0,00 %
Bayern (AO02)	0	0,00 %
Berlin (AO03)	3	100,00 %
Brandenburg (AO04)	0	0,00 %
Bremen (AO05)	0	0,00 %
Hamburg (AO06)	0	0,00 %
Hessen (AO07)	0	0,00 %
Mecklenburg-Vorpommern (AO08)	0	0,00 %
Niedersachsen (AO09)	0	0,00 %
Nordrhein-Westfalen (AO10)	0	0,00 %
Rheinland-Pfalz (AO11)	0	0,00 %
Saarland (AO12)	0	0,00 %
Sachsen-Anhalt (AO13)	0	0,00 %
Sachsen (AO14)	0	0,00 %
Schleswig-Holstein (AO15)	0	0,00 %
Thüringen (AO16)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	2	100,00 %
Ja, etwas (AO02)	0	0,00 %

Kaum (AO03)	0	0,00 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	16	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	6,27 %	

Zusammenfassung für Q4

Ich wohne in folgendem Bundesland...

Antwort	Anzahl	Prozent
Baden-Württemberg (AO01)	0	0,00 %
Bayern (AO02)	0	0,00 %
Berlin (AO03)	0	0,00 %
Brandenburg (AO04)	16	100,00 %
Bremen (AO05)	0	0,00 %
Hamburg (AO06)	0	0,00 %
Hessen (AO07)	0	0,00 %
Mecklenburg-Vorpommern (AO08)	0	0,00 %
Niedersachsen (AO09)	0	0,00 %
Nordrhein-Westfalen (AO10)	0	0,00 %
Rheinland-Pfalz (AO11)	0	0,00 %
Saarland (AO12)	0	0,00 %
Sachsen-Anhalt (AO13)	0	0,00 %
Sachsen (AO14)	0	0,00 %
Schleswig-Holstein (AO15)	0	0,00 %
Thüringen (AO16)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Zusammenfassung für Q8

Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	5	35,71 %
Ja, etwas (AO02)	7	50,00 %
Kaum (AO03)	2	14,29 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	14	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	5,49 %	

Zusammenfassung für Q4

Ich wohne in folgendem Bundesland...

Antwort	Anzahl	Prozent
Baden-Württemberg (AO01)	0	0,00 %

Bayern (AO02)	0	0,00 %
Berlin (AO03)	0	0,00 %
Brandenburg (AO04)	0	0,00 %
Bremen (AO05)	0	0,00 %
Hamburg (AO06)	0	0,00 %
Hessen (AO07)	14	100,00 %
Mecklenburg-Vorpommern (AO08)	0	0,00 %
Niedersachsen (AO09)	0	0,00 %
Nordrhein-Westfalen (AO10)	0	0,00 %
Rheinland-Pfalz (AO11)	0	0,00 %
Saarland (AO12)	0	0,00 %
Sachsen-Anhalt (AO13)	0	0,00 %
Sachsen (AO14)	0	0,00 %
Schleswig-Holstein (AO15)	0	0,00 %
Thüringen (AO16)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	7	53,85 %
Ja, etwas (AO02)	5	38,46 %
Kaum (AO03)	1	7,69 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	4	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	1,57 %	
Zusammenfassung für Q4		
Ich wohne in folgendem Bundesland...		
Antwort	Anzahl	Prozent
Baden-Württemberg (AO01)	0	0,00 %
Bayern (AO02)	0	0,00 %
Berlin (AO03)	0	0,00 %
Brandenburg (AO04)	0	0,00 %
Bremen (AO05)	0	0,00 %
Hamburg (AO06)	0	0,00 %
Hessen (AO07)	0	0,00 %
Mecklenburg-Vorpommern (AO08)	4	100,00 %
Niedersachsen (AO09)	0	0,00 %
Nordrhein-Westfalen (AO10)	0	0,00 %
Rheinland-Pfalz (AO11)	0	0,00 %
Saarland (AO12)	0	0,00 %
Sachsen-Anhalt (AO13)	0	0,00 %
Sachsen (AO14)	0	0,00 %

Schleswig-Holstein (AO15)	0	0,00 %
Thüringen (AO16)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	1	25,00 %
Ja, etwas (AO02)	3	75,00 %
Kaum (AO03)	0	0,00 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	49	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	19,22 %	

Zusammenfassung für Q4		
Ich wohne in folgendem Bundesland...		
Antwort	Anzahl	Prozent
Baden-Württemberg (AO01)	0	0,00 %
Bayern (AO02)	0	0,00 %
Berlin (AO03)	0	0,00 %
Brandenburg (AO04)	0	0,00 %
Bremen (AO05)	0	0,00 %
Hamburg (AO06)	0	0,00 %
Hessen (AO07)	0	0,00 %
Mecklenburg-Vorpommern (AO08)	0	0,00 %
Niedersachsen (AO09)	49	100,00 %
Nordrhein-Westfalen (AO10)	0	0,00 %
Rheinland-Pfalz (AO11)	0	0,00 %
Saarland (AO12)	0	0,00 %
Sachsen-Anhalt (AO13)	0	0,00 %
Sachsen (AO14)	0	0,00 %
Schleswig-Holstein (AO15)	0	0,00 %
Thüringen (AO16)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	25	56,82 %
Ja, etwas (AO02)	12	27,27 %
Kaum (AO03)	7	15,91 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %

Keine Antwort	0	0,00 %
---------------	---	--------

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	22	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	8,63 %	

Zusammenfassung für Q4

Ich wohne in folgendem Bundesland...

Antwort	Anzahl	Prozent
Baden-Württemberg (AO01)	0	0,00 %
Bayern (AO02)	0	0,00 %
Berlin (AO03)	0	0,00 %
Brandenburg (AO04)	0	0,00 %
Bremen (AO05)	0	0,00 %
Hamburg (AO06)	0	0,00 %
Hessen (AO07)	0	0,00 %
Mecklenburg-Vorpommern (AO08)	0	0,00 %
Niedersachsen (AO09)	0	0,00 %
Nordrhein-Westfalen (AO10)	22	100,00 %
Rheinland-Pfalz (AO11)	0	0,00 %
Saarland (AO12)	0	0,00 %
Sachsen-Anhalt (AO13)	0	0,00 %
Sachsen (AO14)	0	0,00 %
Schleswig-Holstein (AO15)	0	0,00 %
Thüringen (AO16)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Zusammenfassung für Q8

Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	7	31,82 %
Ja, etwas (AO02)	13	59,09 %
Kaum (AO03)	2	9,09 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	5	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	1,96 %	

Zusammenfassung für Q4

Ich wohne in folgendem Bundesland...

Antwort	Anzahl	Prozent
Baden-Württemberg (AO01)	0	0,00 %
Bayern (AO02)	0	0,00 %
Berlin (AO03)	0	0,00 %

Brandenburg (AO04)	0	0,00 %
Bremen (AO05)	0	0,00 %
Hamburg (AO06)	0	0,00 %
Hessen (AO07)	0	0,00 %
Mecklenburg-Vorpommern (AO08)	0	0,00 %
Niedersachsen (AO09)	0	0,00 %
Nordrhein-Westfalen (AO10)	0	0,00 %
Rheinland-Pfalz (AO11)	5	100,00 %
Saarland (AO12)	0	0,00 %
Sachsen-Anhalt (AO13)	0	0,00 %
Sachsen (AO14)	0	0,00 %
Schleswig-Holstein (AO15)	0	0,00 %
Thüringen (AO16)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	2	40,00 %
Ja, etwas (AO02)	3	60,00 %
Kaum (AO03)	0	0,00 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	28	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	10,98 %	
Zusammenfassung für Q4		
Ich wohne in folgendem Bundesland...		
Antwort	Anzahl	Prozent
Baden-Württemberg (AO01)	0	0,00 %
Bayern (AO02)	0	0,00 %
Berlin (AO03)	0	0,00 %
Brandenburg (AO04)	0	0,00 %
Bremen (AO05)	0	0,00 %
Hamburg (AO06)	0	0,00 %
Hessen (AO07)	0	0,00 %
Mecklenburg-Vorpommern (AO08)	0	0,00 %
Niedersachsen (AO09)	0	0,00 %
Nordrhein-Westfalen (AO10)	0	0,00 %
Rheinland-Pfalz (AO11)	0	0,00 %
Saarland (AO12)	28	100,00 %
Sachsen-Anhalt (AO13)	0	0,00 %
Sachsen (AO14)	0	0,00 %
Schleswig-Holstein (AO15)	0	0,00 %
Thüringen (AO16)	0	0,00 %

Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	13	52,00 %
Ja, etwas (AO02)	8	32,00 %
Kaum (AO03)	4	16,00 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	9	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	3,53 %	

Zusammenfassung für Q4		
Ich wohne in folgendem Bundesland...		
Antwort	Anzahl	Prozent
Baden-Württemberg (AO01)	0	0,00 %
Bayern (AO02)	0	0,00 %
Berlin (AO03)	0	0,00 %
Brandenburg (AO04)	0	0,00 %
Bremen (AO05)	0	0,00 %
Hamburg (AO06)	0	0,00 %
Hessen (AO07)	0	0,00 %
Mecklenburg-Vorpommern (AO08)	0	0,00 %
Niedersachsen (AO09)	0	0,00 %
Nordrhein-Westfalen (AO10)	0	0,00 %
Rheinland-Pfalz (AO11)	0	0,00 %
Saarland (AO12)	0	0,00 %
Sachsen-Anhalt (AO13)	9	100,00 %
Sachsen (AO14)	0	0,00 %
Schleswig-Holstein (AO15)	0	0,00 %
Thüringen (AO16)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	5	62,50 %
Ja, etwas (AO02)	3	37,50 %
Kaum (AO03)	0	0,00 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	10	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	3,92 %	
Zusammenfassung für Q4		
Ich wohne in folgendem Bundesland...		
Antwort	Anzahl	Prozent
Baden-Württemberg (AO01)	0	0,00 %
Bayern (AO02)	0	0,00 %
Berlin (AO03)	0	0,00 %
Brandenburg (AO04)	0	0,00 %
Bremen (AO05)	0	0,00 %
Hamburg (AO06)	0	0,00 %
Hessen (AO07)	0	0,00 %
Mecklenburg-Vorpommern (AO08)	0	0,00 %
Niedersachsen (AO09)	0	0,00 %
Nordrhein-Westfalen (AO10)	0	0,00 %
Rheinland-Pfalz (AO11)	0	0,00 %
Saarland (AO12)	0	0,00 %
Sachsen-Anhalt (AO13)	0	0,00 %
Sachsen (AO14)	10	100,00 %
Schleswig-Holstein (AO15)	0	0,00 %
Thüringen (AO16)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	8	80,00 %
Ja, etwas (AO02)	1	10,00 %
Kaum (AO03)	1	10,00 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	5	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	1,96 %	
Zusammenfassung für Q4		
Ich wohne in folgendem Bundesland...		
Antwort	Anzahl	Prozent
Baden-Württemberg (AO01)	0	0,00 %
Bayern (AO02)	0	0,00 %
Berlin (AO03)	0	0,00 %

Brandenburg (AO04)	0	0,00 %
Bremen (AO05)	0	0,00 %
Hamburg (AO06)	0	0,00 %
Hessen (AO07)	0	0,00 %
Mecklenburg-Vorpommern (AO08)	0	0,00 %
Niedersachsen (AO09)	0	0,00 %
Nordrhein-Westfalen (AO10)	0	0,00 %
Rheinland-Pfalz (AO11)	0	0,00 %
Saarland (AO12)	0	0,00 %
Sachsen-Anhalt (AO13)	0	0,00 %
Sachsen (AO14)	0	0,00 %
Schleswig-Holstein (AO15)	5	100,00 %
Thüringen (AO16)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	3	75,00 %
Ja, etwas (AO02)	1	25,00 %
Kaum (AO03)	0	0,00 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.9. Statistiken zu H5

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	9	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	3,53 %	
Zusammenfassung für Q5		
Wie stark schätzen Sie das Problem von Fake News und Deepfakes in Ihrer Gemeinde oder Stadt ein?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	9	100,00 %
Eher stark (AO02)	0	0,00 %
Eher schwach (AO03)	0	0,00 %
Schwach (AO04)	0	0,00 %
Das Problem ist nicht vorhanden (AO05)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent

Ja, sehr (AO01)	9	100,00 %
Ja, etwas (AO02)	0	0,00 %
Kaum (AO03)	0	0,00 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	53	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	20,78 %	

Zusammenfassung für Q5

Wie stark schätzen Sie das Problem von Fake News und Deepfakes in Ihrer Gemeinde oder Stadt ein?

Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	0	0,00 %
Eher stark (AO02)	53	100,00 %
Eher schwach (AO03)	0	0,00 %
Schwach (AO04)	0	0,00 %
Das Problem ist nicht vorhanden (AO05)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Zusammenfassung für Q8

Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	35	67,31 %
Ja, etwas (AO02)	17	32,69 %
Kaum (AO03)	0	0,00 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	98	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	38,43 %	

Zusammenfassung für Q5

Wie stark schätzen Sie das Problem von Fake News und Deepfakes in Ihrer Gemeinde oder Stadt ein?

Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	0	0,00 %
Eher stark (AO02)	0	0,00 %
Eher schwach (AO03)	98	100,00 %
Schwach (AO04)	0	0,00 %
Das Problem ist nicht vorhanden (AO05)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	37	39,36 %
Ja, etwas (AO02)	49	52,13 %
Kaum (AO03)	8	8,51 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	46	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	18,04 %	

Zusammenfassung für Q5		
Wie stark schätzen Sie das Problem von Fake News und Deepfakes in Ihrer Gemeinde oder Stadt ein?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	0	0,00 %
Eher stark (AO02)	0	0,00 %
Eher schwach (AO03)	0	0,00 %
Schwach (AO04)	46	100,00 %
Das Problem ist nicht vorhanden (AO05)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	14	34,15 %
Ja, etwas (AO02)	13	31,71 %
Kaum (AO03)	14	34,15 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	5	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	1,96 %	

Zusammenfassung für Q5		
Wie stark schätzen Sie das Problem von Fake News und Deepfakes in Ihrer Gemeinde oder Stadt ein?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	0	0,00 %
Eher stark (AO02)	0	0,00 %
Eher schwach (AO03)	0	0,00 %
Schwach (AO04)	0	0,00 %

Das Problem ist nicht vorhanden (AO05)	5	100,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	2	40,00 %
Ja, etwas (AO02)	3	60,00 %
Kaum (AO03)	0	0,00 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.10. Statistiken zu H6

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	123	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	48,24 %	
Zusammenfassung für Q6		
Haben Sie bislang Erfahrungen mit Fake News oder Deepfakes gemacht?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	123	100,00 %
Nein (AO02)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q20		
Wie hat sich Ihrer Meinung nach das Vertrauen der Bürger in die Politik in den letzten Jahren entwickelt?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Stark gestiegen (AO01)	0	0,00 %
Eher gestiegen (AO02)	5	4,24 %
Gleich geblieben (AO03)	1	0,85 %
Eher gesunken (AO04)	46	38,98 %
Stark gesunken (AO05)	66	55,93 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	88	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	34,51 %	
Zusammenfassung für Q6		
Haben Sie bislang Erfahrungen mit Fake News oder Deepfakes gemacht?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	0	0,00 %
Nein (AO02)	88	100,00 %

Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q20		
Wie hat sich Ihrer Meinung nach das Vertrauen der Bürger in die Politik in den letzten Jahren entwickelt?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Stark gestiegen (AO01)	1	1,30 %
Eher gestiegen (AO02)	0	0,00 %
Gleich geblieben (AO03)	3	3,90 %
Eher gesunken (AO04)	42	54,55 %
Stark gesunken (AO05)	31	40,26 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.11. Statistiken zu H6a

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	46	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	18,04 %	
Zusammenfassung für Q6a		
Auf welcher Ebene haben Sie Erfahrungen mit Fake News/ Deep Fakes gemacht?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Persönlich betroffen (als politisch Handelnder) (Q6a1)	46	
Systemebene/ Demokratie (öffentliche Wahrnehmung von pol. Institutionen oder demokratischer Legitimität) (Q6a2)	80	
Politische Prozesse (z.B. Wahlkampf) (Q6a3)	97	
Zusammenfassung für Q20		
Wie hat sich Ihrer Meinung nach das Vertrauen der Bürger in die Politik in den letzten Jahren entwickelt?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Stark gestiegen (AO01)	0	0,00 %
Eher gestiegen (AO02)	2	4,76 %
Gleich geblieben (AO03)	1	2,38 %
Eher gesunken (AO04)	12	28,57 %
Stark gesunken (AO05)	27	64,29 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	80	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	31,37 %	
Zusammenfassung für Q6a		
Auf welcher Ebene haben Sie Erfahrungen mit Fake News/ Deep Fakes gemacht?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Persönlich betroffen (als politisch Handelnder) (Q6a1)	46	

Systemebene/ Demokratie (öffentliche Wahrnehmung von pol. Institutionen oder demokratischer Legitimität) (Q6a2)	80	
Politische Prozesse (z.B. Wahlkampf) (Q6a3)	97	
Zusammenfassung für Q20		
Wie hat sich Ihrer Meinung nach das Vertrauen der Bürger in die Politik in den letzten Jahren entwickelt?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Stark gestiegen (AO01)	0	0,00 %
Eher gestiegen (AO02)	2	2,53 %
Gleich geblieben (AO03)	1	1,27 %
Eher gesunken (AO04)	31	39,24 %
Stark gesunken (AO05)	45	56,96 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.12. Statistiken zu H6b

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	113	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	44,31 %	

Zusammenfassung für Q6b

Können Sie den Ursprung der Fake News/ Deepfakes einer bestimmten Quelle zuordnen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Einer bestimmten politischen Partei oder deren Anhängern (SQ001)	75	
Einer Privatperson oder lokalen Interessengruppe (SQ002)	55	
Sozialen Medien und Online-Foren (z. B. anonyme Accounts, Troll-Netzwerke) (SQ003)	68	
Lokalen oder überregionalen Medien (z. B. fehlerhafte oder verzerrte Berichterstattung) (SQ004)	45	
Organisierter Desinformation mit mutmaßlich ausländischem Einfluss (hybride Beeinflussung) (SQ005)	20	
Nein, der Ursprung war nicht eindeutig feststellbar (SQ006)	17	

Zusammenfassung für Q7

Halten Sie Fake News und Deepfakes für eine Bedrohung für die lokale Demokratie?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	97	85,84 %
Nein (AO02)	16	14,16 %
Keine Antwort	0	0,00 %

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	17	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	6,67 %	

Zusammenfassung für Q6b

Können Sie den Ursprung der Fake News/ Deepfakes einer bestimmten Quelle zuordnen?		
--	--	--

Antwort	Anzahl	Prozent
Einer bestimmten politischen Partei oder deren Anhängern (SQ001)	75	
Einer Privatperson oder lokalen Interessengruppe (SQ002)	55	
Sozialen Medien und Online-Foren (z. B. anonyme Accounts, Troll-Netzwerke) (SQ003)	68	
Lokalen oder überregionalen Medien (z. B. fehlerhafte oder verzerrte Berichterstattung) (SQ004)	45	
Organisierter Desinformation mit mutmaßlich ausländischem Einfluss (hybride Beeinflussung) (SQ005)	20	
Nein, der Ursprung war nicht eindeutig feststellbar (SQ006)	17	
Zusammenfassung für Q7		
Halten Sie Fake News und Deepfakes für eine Bedrohung für die lokale Demokratie?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	16	94,12 %
Nein (AO02)	1	5,88 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.13. Statistiken zu H6c

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	75	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	29,41 %	
Zusammenfassung für Q6b		
Können Sie den Ursprung der Fake News/ Deepfakes einer bestimmten Quelle zuordnen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Einer bestimmten politischen Partei oder deren Anhängern (SQ001)	75	
Einer Privatperson oder lokalen Interessengruppe (SQ002)	34	
Sozialen Medien und Online-Foren (z. B. anonyme Accounts, Troll-Netzwerke) (SQ003)	46	
Lokalen oder überregionalen Medien (z. B. fehlerhafte oder verzerrte Berichterstattung) (SQ004)	35	
Organisierter Desinformation mit mutmaßlich ausländischem Einfluss (hybride Beeinflussung) (SQ005)	11	
Nein, der Ursprung war nicht eindeutig feststellbar (SQ006)	2	
Zusammenfassung für Q7		
Halten Sie Fake News und Deepfakes für eine Bedrohung für die lokale Demokratie?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	65	86,67 %
Nein (AO02)	10	13,33 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.14. Statistiken zu H7

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	177	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	69,41 %	
Zusammenfassung für Q7		
Halten Sie Fake News und Deepfakes für eine Bedrohung für die lokale Demokratie?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	177	100,00 %
Nein (AO02)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	92	53,80 %
Ja, etwas (AO02)	71	41,52 %
Kaum (AO03)	8	4,68 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.15. Statistiken zu H8

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	61	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	23,92 %	
Zusammenfassung für Q5		
Wie stark schätzen Sie das Problem von Fake News und Deepfakes in Ihrer Gemeinde oder Stadt ein?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	9	14,75 %
Eher stark (AO02)	52	85,25 %
Eher schwach (AO03)	0	0,00 %
Schwach (AO04)	0	0,00 %
Das Problem ist nicht vorhanden (AO05)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	44	72,13 %

Ja, etwas (AO02)	17	27,87 %
Kaum (AO03)	0	0,00 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.16. Statistiken zu H9

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	255	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	100,00 %	
Zusammenfassung für Q9		
Wie wichtig ist, Ihrer Meinung nach, bei der Verbreitung von Fakenews/ Deepfakes der Lokaljournalismus?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr wichtig (AO01)	61	30,35 %
Eher wichtig (AO02)	65	32,34 %
Weniger wichtig (AO03)	59	29,35 %
Überhaupt nicht wichtig (AO04)	16	7,96 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.17. Statistiken zu H10

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	192	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	75,29 %	
Zusammenfassung für Q10		
Wie wichtig sind, Ihrer Meinung nach, bei der Verbreitung von Fakenews/ Deepfakes soziale Medien?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr wichtig (AO01)	160	83,33 %
Eher wichtig (AO02)	32	16,67 %
Weniger wichtig (AO03)	0	0,00 %
Überhaupt nicht wichtig (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q16		
Inwiefern sehen Sie die Verantwortung der Politik, aktiv gegen Fake News und Deepfakes vorzugehen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	128	67,72 %
Weniger stark (AO02)	46	24,34 %
Eher schwach (AO03)	11	5,82 %

Überhaupt nicht (AO04)	4	2,12 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.18. Statistiken zu H11

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	174	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	68,24 %	
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	94	54,02 %
Ja, etwas (AO02)	80	45,98 %
Kaum (AO03)	0	0,00 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q11		
In welchen Situationen können Fake News und Deepfakes Ihrer Meinung nach besonders schädlich für das Vertrauen der Bürger sein?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Während Wahlkampagnen und politischer Entscheidungsfindung (SQ001)	165	137,50 %
Bei Krisen und Notfällen (z. B. Naturkatastrophen, Terroranschläge) (SQ002)	140	116,67 %
Im Zusammenhang mit öffentlichen Institutionen und deren Vertreter/innen (SQ003)	104	86,67 %
Bei Diskussionen über sensible gesellschaftliche Themen (z. B. Migration, Gesundheit) (SQ004)	148	123,33 %
In der Berichterstattung über internationale Konflikte und diplomatische Beziehungen (SQ005)	102	85,00 %
Im Kontext lokaler politischer Ereignisse und Entscheidungen (SQ006)	101	84,17 %
Bei der Verbreitung von Fehlinformationen über einzelne Personen des öffentlichen Lebens (SQ007)	121	100,83 %
Keine Angabe (SQ008)	0	0,00 %

7.6.19. Statistiken zu H11a

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	255	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	100,00 %	
Zusammenfassung für Q11		
In welchen Situationen können Fake News und Deepfakes Ihrer Meinung nach besonders schädlich für das Vertrauen der Bürger sein?		

Antwort	Anzahl	Prozent
Während Wahlkampagnen und politischer Entscheidungsfindung (SQ001)	182	90,55 %
Bei Krisen und Notfällen (z. B. Naturkatastrophen, Terroranschläge) (SQ002)	156	77,61 %
Im Zusammenhang mit öffentlichen Institutionen und deren Vertreter/innen (SQ003)	109	54,23 %
Bei Diskussionen über sensible gesellschaftliche Themen (z. B. Migration, Gesundheit) (SQ004)	167	83,08 %
In der Berichterstattung über internationale Konflikte und diplomatische Beziehungen (SQ005)	112	55,72 %
Im Kontext lokaler politischer Ereignisse und Entscheidungen (SQ006)	106	52,74 %
Bei der Verbreitung von Fehlinformationen über einzelne Personen des öffentlichen Lebens (SQ007)	138	68,66 %
Keine Angabe (SQ008)	2	1,00 %

7.6.20. Statistiken zu H12

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	255	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	100,00 %	
Zusammenfassung für Q12		
Wie schätzen Sie die Fähigkeit der Bürger ein, Fake News und Deepfakes zu erkennen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr gut (AO01)	2	1,00 %
Gut (AO02)	15	7,46 %
Weder gut noch schlecht (AO03)	67	33,33 %
Schlecht (AO04)	104	51,74 %
Sehr schlecht (AO05)	13	6,47 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.21. Statistiken zu H13

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	255	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	100,00 %	
Zusammenfassung für Q13		
Glauben Sie, dass hier Aufklärungsbedarf besteht?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	193	96,02 %
Nein (AO02)	8	3,98 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.22. Statistiken zu H14

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	62	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	24,31 %	
Zusammenfassung für Q5		
Wie stark schätzen Sie das Problem von Fake News und Deepfakes in Ihrer Gemeinde oder Stadt ein?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	9	14,52 %
Eher stark (AO02)	53	85,48 %
Eher schwach (AO03)	0	0,00 %
Schwach (AO04)	0	0,00 %
Das Problem ist nicht vorhanden (AO05)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q14		
Welche der folgenden Maßnahmen halten Sie für geeignet, um die Verbreitung von Fake News und Deepfakes einzudämmen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Bildung und Medienkompetenzförderung (SQ001)	51	1020,00 %
Gesetzliche Regelungen auf lokaler Ebene (SQ002)	12	240,00 %
Gesetzliche Regelungen auf nationaler Ebene (SQ003)	31	620,00 %
Gesetzliche Regelungen auf EU-Ebene (SQ004)	39	780,00 %
Unterstützung durch soziale Medienplattformen (z.B. Faktenchecks, Warnhinweise) (SQ005)	49	980,00 %
Förderung unabhängiger Faktencheck-Organisationen (SQ006)	43	860,00 %
Stärkere Transparenzanforderungen für Online-Algorithmen (SQ007)	39	780,00 %
Zusammenarbeit zwischen Politik, Wissenschaft und Tech-Unternehmen (SQ008)	24	480,00 %
Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeit durch Kampagnen (SQ009)	39	780,00 %
Melde- und Beschwerdestellen für Fake News und Deepfakes einrichten (SQ010)	37	740,00 %
Sanktionen gegen Urheber und Verbreiter von Fake News und Deepfakes (SQ011)	48	960,00 %
Sonstige Maßnahmen (SQ012)	3	60,00 %

7.6.23. Statistiken zu H15

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	91	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	35,69 %	
Zusammenfassung für Q15		

Nutzen Sie selbst aktiv Social Media, um gegen Desinformation und Fake News/ Deepfake vorzugehen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	91	100,00 %
Nein (AO02)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q22		
Glauben Sie, dass es möglich ist, das Vertrauen der Bürger langfristig zu stärken?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	73	81,11 %
Nein (AO02)	17	18,89 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.24. Statistiken zu H16

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	131	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	51,37 %	
Zusammenfassung für Q16		
Inwiefern sehen Sie die Verantwortung der Politik, aktiv gegen Fake News und Deepfakes vorzugehen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	131	100,00 %
Weniger stark (AO02)	0	0,00 %
Eher schwach (AO03)	0	0,00 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q20		
Wie hat sich Ihrer Meinung nach das Vertrauen der Bürger in die Politik in den letzten Jahren entwickelt?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Stark gestiegen (AO01)	1	0,76 %
Eher gestiegen (AO02)	4	3,05 %
Gleich geblieben (AO03)	2	1,53 %
Eher gesunken (AO04)	58	44,27 %
Stark gesunken (AO05)	66	50,38 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:		
48		
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:		
255		
Anteil in Prozent:		
18,82 %		

Zusammenfassung für Q16		
Inwiefern sehen Sie die Verantwortung der Politik, aktiv gegen Fake News und Deepfakes vorzugehen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	0	0,00 %
Weniger stark (AO02)	48	100,00 %
Eher schwach (AO03)	0	0,00 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q20		
Wie hat sich Ihrer Meinung nach das Vertrauen der Bürger in die Politik in den letzten Jahren entwickelt?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Stark gestiegen (AO01)	0	0,00 %
Eher gestiegen (AO02)	0	0,00 %
Gleich geblieben (AO03)	0	0,00 %
Eher gesunken (AO04)	27	60,00 %
Stark gesunken (AO05)	18	40,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.25. Statistiken zu H17

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	255	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	100,00 %	
Zusammenfassung für Q17		
Sollte dies eher auf lokaler oder nationaler Ebene geschehen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Lokaler Ebene (AO01)	6	3,03 %
Nationaler Ebene (AO02)	70	35,35 %
Beides gleichermaßen (AO03)	122	61,62 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.26. Statistiken zu H18

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	123	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	48,24 %	
Zusammenfassung für Q6		
Haben Sie bislang Erfahrungen mit Fake News oder Deepfakes gemacht?		

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	123	100,00 %
Nein (AO02)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q18		
Hat Ihr Stadtrat bereits konkrete Schritte unternommen, um Fake News und Desinformation zu bekämpfen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	16	13,56 %
Nein (AO02)	102	86,44 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.27. Statistiken zu H18a

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	255	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	100,00 %	
Zusammenfassung für Q18a		
Welche Maßnahmen wurden bereits ergriffen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Informationskampagnen zur Aufklärung der Bürger/innen (SQ001)	11	55,00 %
Förderung von Medienkompetenz-Projekten in Schulen und der Erwachsenenbildung (SQ002)	3	15,00 %
Zusammenarbeit mit unabhängigen Faktencheck-Organisationen (SQ003)	0	0,00 %
Einrichtung von Anlaufstellen oder Hotlines zur Meldung von Fake News (SQ004)	0	0,00 %
Offizielle Stellungnahmen oder Gegendarstellungen bei Desinformation über den Stadtrat (SQ005)	12	60,00 %
Kooperation mit sozialen Medien zur Identifikation und Eindämmung von Desinformation (SQ006)	3	15,00 %
Beschluss von lokalen Richtlinien oder Verordnungen gegen Fake News (SQ007)	0	0,00 %
Schulungen für Bürgermeister, Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter/innen zur Erkennung von Desinformation (SQ008)	1	5,00 %
Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern oder externen Experten zum Thema (SQ009)	0	0,00 %
Sonstige Maßnahmen (SQ010)	5	25,00 %

7.6.28. Statistiken zu H19

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	255	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	100,00 %	

Zusammenfassung für Q19		
Wie sinnvoll finden Sie Bildungs- und Medienkompetenzschulungen zur Lösung des Problems?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr sinnvoll (AO01)	118	59,60 %
Eher sinnvoll (AO02)	55	27,78 %
Weniger sinnvoll (AO03)	21	10,61 %
Gar nicht sinnvoll (AO04)	4	2,02 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.29. Statistiken zu H20

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	97	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	38,04 %	
Zusammenfassung für Q8		
Glauben Sie, dass Fake News und Deepfakes das Vertrauen der Wähler in die lokale Politik beeinflussen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (AO01)	97	100,00 %
Ja, etwas (AO02)	0	0,00 %
Kaum (AO03)	0	0,00 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q20		
Wie hat sich Ihrer Meinung nach das Vertrauen der Bürger in die Politik in den letzten Jahren entwickelt?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Stark gestiegen (AO01)	1	1,06 %
Eher gestiegen (AO02)	3	3,19 %
Gleich geblieben (AO03)	2	2,13 %
Eher gesunken (AO04)	35	37,23 %
Stark gesunken (AO05)	53	56,38 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.30. Statistiken zu H21

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	255	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	100,00 %	
Zusammenfassung für Q21		

Spielen Fake News und Deepfakes Ihrer Meinung nach eine Rolle in dieser Entwicklung?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	169	86,67 %
Nein (AO02)	26	13,33 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.31. Statistiken zu H22

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	179	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	70,20 %	
Zusammenfassung für Q16		
Inwiefern sehen Sie die Verantwortung der Politik, aktiv gegen Fake News und Deepfakes vorzugehen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Sehr stark (AO01)	131	73,18 %
Weniger stark (AO02)	48	26,82 %
Eher schwach (AO03)	0	0,00 %
Überhaupt nicht (AO04)	0	0,00 %
Keine Antwort	0	0,00 %
Zusammenfassung für Q22		
Glauben Sie, dass es möglich ist, das Vertrauen der Bürger langfristig zu stärken?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	151	85,80 %
Nein (AO02)	25	14,20 %
Keine Antwort	0	0,00 %

7.6.32. Statistiken zu H22a

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	255	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	100,00 %	
Zusammenfassung für Q22a		
Welche Maßnahmen würden Ihrer Meinung nach zur Vertrauensbildung beitragen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Transparente und nachvollziehbare Kommunikation seitens des Stadtrats/ Bürgermeisters (SQ001)	143	85,63 %
Regelmäßige Bürgerdialoge und Bürgerversammlungen (SQ002)	102	61,08 %
Stärkere Einbindung der Bürger in politische Entscheidungsprozesse (z. B. Bürgerbeteiligung, Online-Petitionen) (SQ003)	76	45,51 %

Förderung von Medienkompetenz und Aufklärung über Desinformation (SQ004)	108	64,67 %
Konsequentes Vorgehen gegen Fake News und Desinformation (SQ005)	119	71,26 %
Zusammenarbeit mit unabhängigen Medien und Faktencheck-Organisationen (SQ006)	72	43,11 %
Nutzung sozialer Medien zur direkten und transparenten Kommunikation mit der Bevölkerung (SQ007)	87	52,10 %
Schulungen für politische Entscheidungsträger zur effektiven Krisenkommunikation (SQ008)	78	46,71 %
Stärkung lokaler Medien und Unterstützung einer unabhängigen Berichterstattung (SQ009)	97	58,08 %
Langfristige Kampagnen zur Stärkung von Demokratie und Zusammenhalt (SQ010)	94	56,29 %
Sonstige Maßnahmen (SQ011)	20	11,98 %

7.6.33. Statistiken zu H23

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	255	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	255	
Anteil in Prozent:	100,00 %	
Zusammenfassung für Q23		
Gibt es etwas, das Sie sich von anderen politischen Ebenen (z. B. Landes- oder Bundesebene) wünschen, um das Problem von Fake News und Deepfakes besser anzugehen?		
Antwort	Anzahl	Prozent
Einheitliche gesetzliche Regelungen gegen Fake News und Deepfakes (SQ001)	140	71,79 %
Finanzielle Unterstützung für lokale Aufklärungs- und Medienkompetenzprojekte (SQ002)	74	37,95 %
Einrichtung überregionaler Anlaufstellen oder Taskforces zur Bekämpfung von Desinformation (SQ003)	71	36,41 %
Bessere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen bei der Aufklärung und Prävention (SQ004)	112	57,44 %
Stärkere Regulierung und Verantwortung von sozialen Medienplattformen (SQ005)	115	58,97 %
Förderung unabhängiger Faktencheck-Organisationen (SQ006)	88	45,13 %
Bereitstellung von Informationsmaterialien und Schulungsangeboten für kommunale Akteure (SQ007)	59	30,26 %
Öffentliche Kampagnen zur Stärkung des Vertrauens in demokratische Institutionen (SQ008)	88	45,13 %
Schnellere Reaktionsmechanismen bei der Verbreitung von Fake News und Deepfake (SQ009)	121	62,05 %
Sonstige Wünsche (SQ010)	24	12,31 %

8. Eidesstattliche Erklärung

Eidesstattliche Erklärung zur Arbeit mit dem Titel

„Fake News/ Deep Fakes in der lokalen Demokratie - eine Bedrohung für das politische Vertrauen?“

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder sinngemäß übernommenes Gedankengut wurde als Entlehnung kenntlich gemacht. Mir ist bewusst, dass ein Plagiat zur Aberkennung der Leistung führt und weitere prüfungsrechtliche Konsequenzen haben kann.

Saarbrücken, den 20.05.25
Ort, Datum

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Rosenkranz-Zimmermann'.

Unterschrift